

O PAPEL DAS VISITAS DE ESTUDO NO ENSINO DAS CIÊNCIAS

O Ambiente Marinho Entre-Marés

SÍLVIA FERREIRA
ANA SILVA

Aceite para publicação em 11 de Março de 2010

casa das ciências.org

Licença Creative Commons da Casa das Ciências

INTRODUÇÃO

As visitas de estudo no âmbito da Biologia/Geologia, bem como em outras áreas curriculares, têm sido consideradas actividades práticas fundamentais no processo de ensino-aprendizagem. Assiste-se, cada vez mais nas escolas, a uma aposta generalizada nas potencialidades deste tipo de actividade. Indesejavelmente, os motivos que levam alguns professores a realizarem visitas de estudo nem sempre passam pelo desenvolvimento de competências dos alunos através da realização de uma actividade estruturada, acabando, por vezes, por se tornarem num simples passeio com os alunos.

Deste modo, este trabalho pretende ser um instrumento de auxílio aos professores na planificação e na execução de uma visita de estudo estruturada, concretamente ao ambiente marinho entre-marés, esperando-se contribuir para que, nesta situação, a prática pedagógica dos professores se torne mais eficaz. Esta actividade prática foi concebida pelas autoras e realizada com alunos do 8º ano de escolaridade na disciplina de Ciências Naturais. Considerou-se especialmente importante o desenvolvimento de competências em diferentes domínios, tais como o conhecimento substantivo, processual e epistemológico, o raciocínio, a comunicação e as atitudes, de acordo com o que o actual currículo do ensino básico preconiza (Ministério da Educação, 2001).

Este instrumento encontra-se estruturado em duas partes principais. A primeira é constituída por um enquadramento teórico que fundamenta, com base na literatura consultada, o trabalho desenvolvido, fazendo uma breve abordagem à temática das visitas de estudo em Biologia/Geologia e ao ecossistema marinho entre-marés. Na segunda, tendo por base o tema “Ecossistema marinho entre-marés”, são concretizadas as ideias apresentadas através da construção de uma actividade constituída por três etapas – a aula anterior, a visita de estudo e a aula posterior.

Espera-se que este trabalho contribua para que os professores possam planificar e realizar uma visita de estudo ao ecossistema marinho entre-marés, tendo em conta o papel que as visitas de estudo podem desempenhar na formação integral dos alunos. Considera-se que o trabalho estabelece uma inter-relação entre uma abordagem teórica e prática, de modo a que os alunos possam desenvolver competências complexas, num processo revestido de significado. Ao longo da planificação serão apresentados exercícios, exemplos, actividades, questões, entre outros, de modo a ir ao encontro dos objectivos propostos.

1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO

Em diferentes aspectos da educação científica, vários cientistas, referidos por Gil-Pérez e colaboradores (2002), têm contribuído para a existência de um corpo de conhecimento coerente relacionado com o construtivismo, suportando a ideia de que é necessário “implicar os alunos na (re)construção do conhecimento científico de modo a tornar possível uma aprendizagem significativa e duradoura” (p.559). Deste modo, na abordagem construtivista do ensino das ciências, os alunos, em vez de terem um papel passivo no processo de ensino-aprendizagem, desempenham um papel activo. Aprendem os conteúdos escolares através de um processo de construção pessoal dos mesmos, reorganizando o próprio conhecimento e enriquecendo-o. Assim, tal como refere Mauri (2001), “a aprendizagem, entendida como construção de conhecimentos, implica o entendimento tanto da dimensão do conhecimento como produto como da dimensão do conhecimento como processo, isto é, do caminho através do qual os alunos elaboram pessoalmente os seus conhecimentos” (p.83). O professor, mais do que um mero transmissor de saberes, assume, nesta perspectiva construtivista, um papel de orientador das aprendizagens.

Aprender ciência de acordo com a visão construtivista significa que os alunos precisam de realizar “experiências científicas do mundo real, de modo a tornarem-se cientificamente alfabetizados” (Mintzes et al., 2000, p.172). Neste contexto, e de acordo com a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico), literacia científica consiste na “capacidade de usar o conhecimento científico, de identificar questões e de elaborar conclusões baseadas em evidências de modo a compreender e a ajudar a tomar decisões sobre o mundo natural e sobre as suas alterações provocadas pela actividade humana” (OECD, 1999, p.60).

Associada à definição de literacia científica está a noção da interacção entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). Daí que, de acordo com Membiela (2001, citada em Fontes & Silva, 2004), para se conseguir efectuar a alfabetização científica é necessário introduzir a interacção CTS nas aulas de ciências. Dos vários objectivos do movimento CTS, apresentados por Fontes e Silva (2004), destacam-se os seguintes: desenvolver o pensamento crítico e a independência intelectual dos alunos; esbater as fronteiras entre os conhecimentos científicos e os conhecimentos metacientíficos; analisar os aspectos políticos, económicos éticos e sociais da ciência; e promover a alfabetização científica de todos para que possam exigir dos diferentes poderes decisões fundamentadas.

A interacção CTS encontra-se incluída na dimensão sociológica externa da noção de construção da ciência apresentada por Ziman (1984). A ciência, de acordo com este autor, tem de ser encarada como uma instituição social e, por isso, têm de se considerar as suas várias dimensões

metacientíficas, as quais estão inter-relacionadas: dimensão filosófica – metodologia usada na investigação científica; dimensão psicológica – características pessoais dos cientistas; dimensão histórica – ciência como uma actividade dinâmica, que evolui; dimensão sociológica interna – relações sociais dentro da comunidade científica – e externa – interacção entre ciência, tecnologia e sociedade.

As visitas de estudo, que se situam no quadro das actividades práticas, podem revelar-se uma importante estratégia para o desenvolvimento da literacia científica dos alunos. Importa, assim, compreender as concepções teóricas de diferentes autores acerca das vantagens e desvantagens das visitas de estudo, bem como os resultados de alguns estudos empíricos. Para além disso, faz-se uma breve abordagem a alguns aspectos relacionados com a realização de uma visita de estudo ao ambiente marinho entre-marés.

1.1 – Visitas de Estudo no âmbito da Biologia/Geologia

As visitas de estudo, de acordo com Almeida (1998), quando são encaradas como uma “qualquer deslocação efectuada pelos alunos fora do recinto escolar com objectivos educacionais” (p.25), constituem estratégias que podem facilitar a compreensão dos conhecimentos científicos e o desenvolvimento de competências cognitivas e sócio-afectivas dos alunos. Através delas os alunos podem observar e estudar directamente os materiais de estudo nos seus locais funcionais (Krepel, 1981, citado em Rudmann, 1994). Deste modo, este tipo de actividade prática deve ser parte integrante de qualquer currículo de ciências pelas potencialidades que tem para o desenvolvimento equilibrado de diferentes tipos de competências dos alunos, nomeadamente ao nível conceptual, procedimental e das atitudes (Barros, 2000).

Para Keown (1984), por mais sofisticado que seja o material usado nas aulas, nada pode substituir uma visita de estudo. “Não há nenhuma sala de aula equivalente à observação de um rio limpo, claro e despoluído, antes de entrar na cidade, e encontrá-lo, quando sai da cidade, verde, sem oxigénio e com uma comunidade de organismos poluentes” (p.43). Na opinião deste autor, as visitas de estudo permitem que os alunos conceptualizem as relações ecológicas e passem a ter exemplos locais que podem associar aos novos conceitos aprendidos. Do mesmo modo, Carmen (1999, citada em Dourado, 2000) refere que através destas actividades é possível estabelecer uma visão dinâmica e complexa da Natureza, por exemplo, a visita a um ecossistema permite estabelecer inter-relações entre os diversos organismos vivos e entre estes e o local onde vivem.

Nas visitas de estudo podem coexistir os três tipos de educação – formal, a que se desenvolve em instituições, como a escola; não formal, a que é veiculada, por exemplo, pelos museus; e informal, a que se processa nas conversas do dia a dia, por exemplo, entre familiares ou colegas – contudo é necessário que os alunos tenham a noção de que este tipo de actividade se situa no contexto formal de aprendizagem, sendo implementado para o desenvolvimento de competências que se revelam em diferentes domínios, tais como o conhecimento, o raciocínio, a comunicação e as atitudes, tal como está preconizado no actual currículo (Ministério da Educação, 2001a). Se assim não for, os alunos podem encarar as visitas de estudo “apenas como um espaço privilegiado de relação mais próxima com o professor e os colegas e não lhes reconhecem qualquer utilidade do ponto de vista da aprendizagem cognitiva com efeitos na sua motivação pela disciplina de Ciências” (Almeida, 1998, p.35), acabando por ter comportamentos não adequados ao contexto das visitas de estudo. Deste modo, para que os alunos reconheçam este tipo de actividade como continuidade do contexto formal, Almeida (1998) refere algumas medidas que devem ser aplicadas: realização de fichas de trabalho durante a visita que posteriormente são objecto de uma análise atenta; discussão dos conhecimentos abordados na visita; aproveitamento do material recolhido para promover outras actividades práticas; e introdução de conteúdos relacionados com a visita em testes formativos e/ou sumativos.

Uma revisão de literatura, efectuada por Couto e Duarte (2000), sugere que alguns dos objectivos principais das visitas de estudo em ciências são os seguintes: proporcionar um contacto directo com o objecto a estudar e com a Natureza; permitir que o aluno recolha e organize informação, relacionando-a com os conhecimentos que possui; abordar procedimentos científicos específicos; e contribuir para a motivação dos alunos. Orion (1993) também alega que as visitas de estudo permitem a aprendizagem de novos conceitos que podem auxiliar a aprendizagem futura na sala de aula e, por outro lado, podem facilitar a construção de conceitos abstractos, promovendo a aprendizagem significativa. Miguens e Garrett (1991) referem ainda que este tipo de actividade permite desenvolver quer algumas capacidades científicas práticas, tais como observar e manipular, quer atitudes positivas, como por exemplo, comunicar e cooperar. Pessoa (1991, citado em Almeida, 1998) também atribui às visitas de estudo a possibilidade de contribuírem para a aquisição de valores e atitudes pelos alunos, nomeadamente o sentido de responsabilidade e solidariedade, a espontaneidade e a criatividade.

Apesar de as visitas de estudo serem consideradas, por vários autores, como actividades que assumem um importante papel no processo de ensino-aprendizagem, é necessário que o professor tenha em conta não só as suas potencialidades, mas também as suas limitações.

Têm sido desenvolvidos alguns estudos que procuram verificar a natureza dos ganhos obtidos com as visitas de estudo. McNamara e Fowler (1975, citados em Keown, 1984) constataram que os alunos obtiveram ganhos quer ao nível da compreensão de conceitos científicos relacionados com o ambiente visitado, quer ao nível do desenvolvimento do pensamento crítico, e que aumentaram o seu gosto pelo ambiente natural. Por sua vez, Harvey (1951, citado em Rudmann, 1994), considera que as evidências do valor das visitas de estudo como método de ensino-aprendizagem decorrem, essencialmente, de opiniões não fundamentadas e raramente se apoiam em investigação ou estudos sistemáticos. O autor verificou que ocorreu uma melhoria positiva nas atitudes científicas dos alunos que realizaram a visita de estudo. Adeniyi (1985, citado em Almeida, 1998) constatou que alunos entre os 13 e 15 anos compreenderam mais facilmente os conceitos de ecossistema, habitat, comunidade, população, fluxo de energia e papel dos produtores, do que os alunos que não realizaram actividades fora da escola.

Alguns autores defensores da utilidade das visitas de estudo não deixam de indicar várias limitações à sua concretização e à sua eficácia. Segundo Almeida (1998), estes obstáculos podem ser agrupados em motivos institucionais, pessoais ou relacionados com as características dos alunos. De acordo com Mason (1980, citado em Almeida, 1998), ao professor é pedido, cada vez mais, um maior número de exigências, o que o impede de ter tempo para planificar este tipo de actividade. A preparação de uma visita de estudo é um trabalho árduo e exige, a maior parte das vezes, uma deslocação prévia aos locais a visitar. O autor também refere a existência de turmas demasiado grandes como um factor limitante, uma vez que o professor pode ter dificuldade em controlar muitos alunos fora da sala de aula. Openshaw e Whittle (1993, citados em Almeida, 1998) e Orion (1993) mencionam como factor limitante à concretização de visitas de estudo a falta de confiança científica de alguns professores quando saem da sala de aula e, nesse estudo, muitos professores referiram a dificuldade em identificar os seres vivos. Outro aspecto a considerar, constatado por Moseley (1994, citado em Almeida, 1998), é o facto dos alunos menos motivados se limitarem a copiar os apontamentos da visita de estudo uns pelos outros, anulando a importância do trabalho efectuado.

Na literatura consultada (Keown, 1984; Hodson, 1992; Orion, 1993; Rudmann, 1994; Almeida, 1998; Couto & Duarte, 2000) é referido que é fundamental que o professor planifique cuidadosamente uma visita de estudo, de modo a assegurar a aprendizagem cognitiva e o

desenvolvimento de atitudes científicas pelos alunos, de acordo com os conteúdos a aplicar, tendo a noção que a planificação deste tipo de actividade é muito exigente quando comparada com a planificação de actividades para a sala de aula. Assim, o professor deve escolher o local a visitar de acordo com as competências que pretende desenvolver e deve também avaliar o desempenho dos alunos.

Em relação ao modo como as visitas de estudo são organizadas e implementadas é necessário ter em atenção três aspectos: “a localização de uma visita de estudo no interior de uma unidade temática, a entidade responsável pela dinamização e a forma como essa mesma entidade actua durante a visita” (Almeida, 1998, p.71).

No que diz respeito ao primeiro aspecto, diversos autores (Keown, 1984; Falk, Koran & Dierking, 1986; Miguens & Garrett, 1991; Hodson, 1992; Rudmann, 1994; Wellington, 2000) destacam a importância da existência de conhecimentos que possam funcionar como organizadores prévios do novo conteúdo a abordar na visita de estudo. Tal como refere Hodson (1992) “uma criança que não tenha o conhecimento teórico apropriado não saberá para onde olhar, ou como olhar, de modo a efectuar as observações apropriadas para realizar a tarefa pedida, ou como interpretar o que vê” (p.67). Assim, tendo por base este pressuposto, a visita de estudo deve ser colocada próximo do fim das unidades temáticas, de modo a contribuir para uma relação mais eficaz entre os conceitos abordados. Tal como é preconizado por Torre (1994, citado em Couto & Duarte, 2000), por Orion (1993) e por Nespor (2000), é benéfico para o aluno que exista um *antes*, um *durante* e um *após*, o que contribui para uma maior conformidade no processo de ensino-aprendizagem.

No momento anterior à visita de estudo, Orion (1989, citado em Almeida, 1998) constatou que é necessário fornecer aos alunos (1) informações sobre a área a visitar, utilizando-se vários recursos, como filmes e/ou fotografias acerca do local, já que diminuem a excitabilidade dos alunos durante a visita de estudo, assim como o efeito novidade do espaço que irão visitar, facilitando, por isso, a aprendizagem significativa durante a visita; e (2) conhecimento prévio em termos dos conteúdos temáticos, uma vez que o novo conhecimento construído durante a visita de estudo pode relacionar-se com aspectos relevantes já existentes. Gennaro (1981) também verificou que o contacto prévio com alguns conceitos foi fundamental para a aprendizagem ocorrida durante a visita. Noutro estudo, efectuado por Delaney (1967, citado em Rudmann, 1994), constatou-se que os alunos obtinham melhores resultados cognitivos quando lhes era fornecida uma descrição do que iriam observar na visita de estudo, bem como os objectivos da actividade. Deste modo, a realização de actividades exploratórias prévias à visita de estudo e uma orientação do local a visitar podem melhorar o desenvolvimento quer cognitivo quer das atitudes científicas dos alunos (Rudmann,

1994), tendo-se o cuidado, no entanto, de não tornar a visita de estudo meramente “ilustrativa” de aspectos já abordados com os alunos.

Posteriormente à visita de estudo, Keown (1984) e Rudmann (1994) sugerem que o professor deve fornecer materiais e desenvolver actividades que ajudem os alunos a organizarem e a integrarem a aprendizagem efectuada durante a visita de estudo.

Em relação à entidade responsável pela dinamização da visita de estudo e à forma como actua, Almeida (1998) constatou que os resultados dos alunos que realizaram visitas dinamizadas pelo professor foram sempre superiores aos dos alunos que efectuaram visitas dependentes de instituições. De acordo com o autor, os dinamizadores externos não conseguem o mesmo grau de articulação entre o conhecimento focado nas visitas e os conceitos já abordados pelos alunos, devido a várias razões: desconhecimento detalhado dos programas, falta de adequação do discurso ao nível etário dos alunos e deficiente utilização de estratégias de discussão promotoras do desenvolvimento de competências complexas.

Almeida (1998), no estudo que efectua, introduz uma dimensão sociológica, recorrendo à teoria do discurso pedagógico de Bernstein¹. Ao considerar, com base nesta teoria, as visitas de estudo como modalidade de prática pedagógica, o autor procurou verificar quais as características sociológicas que estas podem ter e que são facilitadoras do desenvolvimento de competências cognitivas e socioafectivas dos alunos das classes desfavorecidas (apesar de algumas dessas características estarem inerentes a qualquer visita de estudo, outras dependem do modo como ocorre a sua implementação). O enfoque está sobretudo na eficácia das visitas de estudo para os alunos das classes desfavorecidas porque estes alunos, sujeitos a formas de socialização primária mais afastadas da escola, poderão encontrar à partida dificuldades em relação aos contextos onde decorrem as visitas de estudo face às vivências proporcionadas pela família. O professor deve, assim, estar consciente que ao efectuar visitas de estudo pode estar a contribuir para o aumento do posicionamento dos alunos, à partida, mais favorecidos. Tal como refere Almeida (1998), “parece assim ressaltar mais uma vez a importância da forma de dinamização da visita e as formas de

¹ De acordo com a teoria do discurso pedagógico de Bernstein (Morais & Neves, 2001), os contextos pedagógicos são definidos por relações específicas de controlo e poder entre os sujeitos, discursos e espaços.

O poder define-se em termos de classificação e relaciona-se com as fronteiras que se estabelecem entre as várias categorias (sujeitos, espaços e discursos): a classificação é forte quando há uma nítida separação entre categorias e é fraca quando há um esbatimento das fronteiras.

O controlo define-se em termos de enquadramento, que refere a comunicação que se estabelece entre as categorias consideradas: o enquadramento será mais forte quando as categorias superiores (por exemplo, o professor) têm todo o controlo sobre as categorias inferiores (por exemplo, os alunos). Podem considerar-se as relações entre professor-aluno, nas regras discursivas (selecção, sequência, ritmagem e critérios de avaliação) e hierárquicas, e nas relações entre os discursos académico-não académico.

exploração utilizadas pelo professor no decorrer das mesmas como maneira de permitir a participação de todos os alunos e impedir o monopólio da comunicação por parte dos melhor posicionados” (p.100).

Assim sendo, o autor considera que as características, a nível sociológico, que estiveram na base da organização das visitas de estudo efectuadas e que contribuíram para resultados mais favoráveis dos alunos, foram as seguintes: (1) ritmagem com enquadramento fraco, tendo-se verificado que os alunos tiveram um controlo superior sobre o seu ritmo de aprendizagem em relação à sala de aula; (2) maior explicitação dos critérios de avaliação, com o recurso a materiais pedagógicos, de modo a que todos os alunos identifiquem o conhecimento legítimo exigido; (3) valorização do conhecimento não académico, o que permite valorizar outras formas de saber, não esquecendo que o conhecimento académico tem maior estatuto; e (4) diminuição da classificação entre os espaços professor-aluno e aluno-aluno. Deste modo, o estudo efectuado “parece apontar claramente para a necessidade da ... cuidada planificação [das visitas de estudo] de modo a torná-las uma actividade com algum interesse na aprendizagem dos alunos, nomeadamente daqueles com uma origem social mais desfavorecida” (Almeida, 1998, p.200).

Salienta-se ainda que nas visitas de estudo há espaço para os professores estabelecerem relações intradisciplinares, favorecendo as múltiplas relações entre os vários conceitos abordados em diferentes alturas no(s) ano(s) lectivo(s) e levando o aluno a uma melhor compreensão do encadeamento temático. Pode ser também uma forma de recapitulação dos conteúdos apreendidos, mas efectuada de um modo mais enriquecedor porque está relacionada com os novos conteúdos. Deste modo, possibilita-se que o aluno possa ter uma visão global dos conteúdos da disciplina. A existência de intradisciplinaridade revela-se de grande importância quando se considera o ensino das ciências, dado que o conhecimento científico possui uma estrutura hierárquica (Bernstein, 1999), havendo, por isso, no discurso das ciências, integração de teorias que operam a níveis cada vez mais abstractos.

1.2 – A Visita de Estudo no Ecossistema Litoral

O trabalho que se apresenta pretende ser uma ferramenta que auxilie os professores na planificação e na realização de visitas de estudo a ambientes marinhos entre-marés, uma vez que este tipo de actividade prática é preconizado quer no currículo de Ciências Físicas Naturais (Ministério da Educação, 2002) quer no currículo de Biologia e Geologia (Ministério da Educação, 2001b). Com este tipo de actividade tenciona-se desenvolver as seguintes competências gerais referidas no Currículo Nacional do Ensino Básico (Ministério da Educação, 2001a, p.15): (a) mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e para abordar situações e problemas do quotidiano; (b) adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões; (c) realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa; e (d) cooperar com outros em tarefas e projectos comuns.

Podem ser várias as dificuldades sentidas pelo professor na planificação deste tipo de actividade, especialmente em consonância com as orientações curriculares. Incluem-se impedimentos tais como, reduzida disponibilidade de tempo para a sua planificação, dificuldades por falta de base científica na identificação de organismos *in situ* e a necessidade de realizar visitas prévias ao local de estudo. Utilizando este instrumento, o professor terá acesso a toda a informação que se julga necessária para poder obter uma elevada eficácia neste tipo de actividade prática.

1.2.1 – A Selecção do Ambiente Marinho Entre-marés

Um *sistema litoral* é constituído por quatro *andares* localizados na plataforma continental. Um *andar* corresponde à distribuição específica e constante de conjuntos de organismos numa faixa em relação ao nível do mar. Assim sendo, o sistema litoral divide-se nos *andares supralitoral, mediolitoral, infralitoral e circalitoral* (Figura 1.1).

Figura 1.1. Caracterização do sistema litoral.

A natureza específica dos povoamentos/comunidades está na base da definição de cada andar, correspondendo a sua subdivisão a um padrão regular de distribuição na direcção terra-mar. A extensão de cada um está directamente dependente da influência dos seguintes factores: grau de hidrodinamismo e amplitude de maré nos povoamentos. Como situação de referência, tenha-se em conta que o andar circalitoral inicia-se a partir do limite inferior do andar infralitoral, a cerca de 20m a 24m de profundidade.

Os *andares supralitoral, mediolitoral e infralitoral* compõem a *zona intertidal* (*inter* = entre; *tidal* = maré), ou *zona entre-marés* (Figura 1.2).

Figura 1.2. Subdivisão da zona intertidal.

Esta faixa corresponde à zona da praia que sofre directamente a influência da subida e descida das marés e que é posta a descoberto pela baixa-mar (Nybakken, 2001). A zona intertidal encontra-se directamente sobre a influência dos ciclos de maré que, em Portugal se traduzem num *regime tidal* (=maré) *diurno*, ou seja, duas preia-mar e baixa-mar por dia. É na área relativamente restrita da zona entre-marés (na maioria dos casos, na ordem de dezenas de metros) que ocorre a transição entre o ambiente aquático marinho e o ambiente terrestre, pois os organismos estão temporariamente expostos ao ar (na baixa-mar). Os organismos colonizadores da zona supralitoral são sempre expostos ao ar durante um maior período de tempo. Devido ao facto de o gradiente ambiental ser acentuado e espacialmente restrito, a zona intertidal de litorais rochosos apresenta uma distribuição característica das espécies em bandas horizontais marcadamente distintas, designada por *zonação*. A composição específica de cada andar será descrita em capítulos posteriores.

As praias enquadram-se nas faixas litorais, podendo apresentar zonas intertidais de carácter arenoso e/ou rochoso. Esta característica encontra-se directamente relacionada com a acção de diferentes graus de hidrodinamismo. Pode ainda surgir o caso de deposição sedimentar correspondente a material geológico mais fino como o caso das vasas e lamas das rias e estuários.

Não obstante a variedade de vida que se pode encontrar nas praias de deposição de sedimento móvel (areias e vasas), sugere-se que as intervenções pedagógicas em campo se realizem

em litorais rochosos. As zonas intertidais de natureza rochosa apresentam elementos distintivos que as tornam vantajosas para intervenções de carácter pedagógico.

Revestindo-se de cariz variado, serão seguidamente apresentadas as principais características que, no entender das autoras, descrevem o ambiente intertidal em geral e o substrato rochoso em particular, como um excelente veículo de exploração programática das disciplinas de Ciências Naturais, nomeadamente nos 7º e 8º anos de escolaridade, nos temas organizadores “Terra em Transformação” e “Sustentabilidade na Terra” (Ministério da Educação, 2002), e Biologia e Geologia, especificamente no 10º ano nos temas “A Geologia, os Geólogos e os seus Métodos” e “Diversidade na Biosfera” (Ministério da Educação, 2001b) e no 11º ano nos temas “Sistemática dos Seres Vivos” e “Geologia, Problemas e Materiais do Quotidiano” (Ministério da Educação, 2003).

⇒ A zona intertidal representa a área mais reduzida de todas na divisão inerente às zonas dos oceanos; no entanto, é sem dúvida a mais bem estudada (Menge & Branch, 2001). Assim, existe actualmente toda uma panóplia de informação científica e cultural direccionada para a compreensão de toda a sua dinâmica biológica/ecológica e geológica, no que respeita a fenómenos de erosão e transporte sedimentar. Este facto representa sem dúvida uma mais valia, na medida em que toda a **informação** sobre a ecologia das comunidades e do ambiente intertidal se encontra **disponível e facilitada**.

⇒ A **elevada acessibilidade do estudo dos organismos aquáticos** sem necessidade de qualquer tipo de equipamento especial, representa sem dúvida uma vantagem especial, facto impossível noutros ambientes marinhos (Nybakken, 2001). A facilidade de observação e manipulação experimental dos organismos *in situ* conduz a uma situação preferencial quando comparada com a abordagem experimental em laboratório de custo acrescido.

⇒ A escolha deste ambiente para visita de estudo pode ainda ser consolidada na medida em que duas situações de **ganho pedagógico efectivo** podem ocorrer: alunos não familiarizados com o ambiente litoral (por residência em zonas interiores do país ou outros) tomam contacto por exploração directa com novos ambientes ecológicos, expandindo assim a sua formação; e, em caso de conhecimento prévio deste ambiente por parte dos alunos, novos conceitos são abordados, alicerçando e estruturando assim o conhecimento já existente.

⇒ Cerca de 80 % da população portuguesa reside na zona litoral (Biosfera, 1998) tendo uma influência diária no equilíbrio natural desta região. Assim, a **compreensão do seu funcionamento, bem como o incentivo à sua protecção**, tornam-se indelévelmente **prioritários na escolha da transmissão cultural**.

⇒ Dentro das actividades pedagógicas a realizar ao ar livre, a visita de estudo à zona intertidal apresenta **riscos de segurança relativamente reduzidos**, desde que se cumpram as regras de segurança que serão atempadamente apresentadas. No entanto, na escolha da praia deve ter-se em consideração o declive das formações rochosas (que não deverá ser muito acentuado), assim como a amplitude diária da maré.

⇒ Apresenta uma **extraordinária diversidade de vida aquática** marinha em substrato rochoso, evidenciando idênticas respostas adaptativas às diferentes variações ecológicas que podem ocorrer nestas áreas marinhas. Deste modo, o estudo da ecologia das espécies e das comunidades na sua interacção com o meio ambiente, permite a realização de actividades que se direccionam para a mobilização de competências simples até às que pretendem o desenvolvimento de competências complexas.

⇒ Litorais de natureza rochosa são especialmente adequados para intervenções pedagógicas deste género uma vez que apresentam vários pontos de elevado interesse: (a) os povoamentos encontram-se distribuídos em bandas claramente definidas (**zonação**) (Cremona, 1988); (b) existe uma **elevada concentração de diversos grupos taxonómicos** de animais e plantas, traduzidos numa miríade de espécies; (c) as consequências de intervenções, naturais ou antropológicas, são directamente observáveis; e (d) é sujeita a grandes variações de factores ambientais numa escala extremamente reduzida (centímetros), **amplificando assim os padrões e adaptações da vida marinha** nestes locais (Nybakken, 2001).

⇒ O facto da vida marinha intertidal se fazer representar por animais de natureza sésil e de movimentos lentos introduz uma vantagem na abordagem prática a estes ambientes, pois a **manipulação e observação tornam-se mais simples**, reduzindo assim os efeitos de qualquer interferência no decorrer do seu estudo (Little & Kitching, 1996).

⇒ Quer se trate de um litoral rochoso ou de sedimento móvel, é possível abordar, no âmbito da temática geológica, toda a variedade dos diversos elementos geológicos destas zonas em particular. Será, sem dúvida, importante e inalienável uma abordagem tanto dos elementos geológicos constituintes, bem como da diversidade de vida a eles associada. Torna-se então possível tanto **uma perspectiva geológica** da dinâmica de sedimentos e de fenómenos modeladores como a erosão, como **uma visão ecológica da vida marinha**. Esta dupla riqueza num único local será, nitidamente, uma mais valia a que se deve estar atento em exemplos eficazes claramente pretendidos em visitas de estudo.

Devido a todos estes factores, a zona intertidal fornece um sistema ideal para estudos científicos e intervenções pedagógicas ao nível da ecologia básica das comunidades e populações, influências ambientais na sua distribuição, taxonomia e aspectos fundamentais da fisiologia marinha

(e.g. Connell, 1972; Hawkins & Jones, 1992; Little & Kitching, 1996; Nybakken, 2001; Saldanha, 1997). Enquanto adaptada a um espaço restrito sujeito a uma panóplia de factores de modelação, quer físicos quer biológicos, a vida marinha intertidal representa um mundo próprio, espelho das adaptações dos organismos ao ambiente em que se inserem.

1.2.2 – Os Locais da Visita de Estudo

A escolha de locais propícios para a realização de visitas de estudo deve ser cuidadosamente planeada, independentemente do ano escolar a que se destina a visita. Na selecção dos locais a visitar devem considerar-se, essencialmente, os seguintes aspectos:

- Acessibilidade do local a visitar, bem como a influência dos factores sazonais climáticos. Em primeiro lugar é necessário avaliar os acessos pedonais ao local de estudo, sendo desejável a presença de rampas, caminhos de fácil acesso e/ou escadas firmemente seguras. Este factor torna-se vital na escolha de praias delineadas por arribas ou encostas abruptas. Em segundo lugar, há que ter em conta a variação sazonal do clima. Tempestades, ventos fortes, chuvas e temperaturas reduzidas são factores característicos do Inverno e que podem influenciar o sucesso da visita, quer ao nível da estabilidade das comunidades biológicas, quer ao nível da segurança e facilidade com que a visita se pode desenrolar. Ventos e correntes fortes podem eventualmente reduzir o efeito de descida de maré em determinadas circunstâncias. Será desejável realizar a visita de estudo que se sugere neste trabalho no início da Primavera/Verão onde as condições climatéricas são mais amenas e onde se evidenciam facilmente as comunidades biológicas.

- Adaptabilidade das características intrínsecas do local da visita ao conteúdo programático em causa. O professor deverá ter em consideração os objectivos da sua visita de estudo, uma vez que as vertentes biológica, ecológica ou geológica, entre outras, podem ser tomadas em consideração. Se possível, é desejável que o professor considere todas essas vertentes, estabelecendo relações intradisciplinares. As autoras consideram que um local de estudo altamente favorável para a execução deste instrumento de trabalho deverá incluir uma extensão considerável de formação rochosa, a presença visual facilmente identificável das comunidades, uma variabilidade na composição geológica e, possivelmente, alguns aspectos resultantes da pressão antropológica.

- Disponibilidade satisfatória de informação relativa ao local da saída, bem como ao conteúdo teórico programático a abordar com os alunos durante a visita. Este aspecto é importante para a

realização de algumas abordagens que o professor planeie, bem como para a sua própria familiarização com toda a variabilidade pedagógica que um local de estudo pode apresentar.

- Adequação dos locais de estudo aos diversos níveis de conhecimento e a todo o gradiente de proveniência dos alunos, podendo ser para uns uma exposição introdutória a novos ambientes, e para outros uma experiência recorrente. Aqui as autoras desejam realçar a importância da escolha do professor sobre o nível de aprofundamento/dificuldade que deseja aplicar. Sendo um habitat complexo, em que interações biológicas e pressões ambientais ocorrem com elevada e diferenciada expressão, o professor deverá ter em consideração o perfil dos seus alunos, de modo a que sejam propostos novos desafios aos alunos e, simultaneamente, haja concordância entre esse perfil e o nível de conhecimento a abordar.

- Consciencialização das dificuldades inerentes ao local escolhido, nomeadamente a resolução de problemas inesperados *in situ* dos vários foros, devendo o professor ter a preocupação de prever alternativas de “emergência”. A acção do hidrodinamismo pode, de facto, inviabilizar a execução da visita de estudo prevista. Recorrer à discussão de alguns aspectos na sala de aula e/ou ao visionamento de imagens, podem representar algumas das alternativas possíveis.

1.2.3 – As Praias de Portugal

Apresentando cerca de 940 km de costa, o litoral português oferece inúmeras oportunidades de estudo intertidal. De um modo geral, quase todas as praias que apresentem uma extensão aceitável de plataforma ou formações rochosas na zona sujeita à acção das marés serão indicadas para a realização de uma visita de estudo. No entanto, deve ter-se em atenção as características que acima foram assinaladas, com especial incidência nas questões de acessibilidade e segurança.

Sugerem-se, agora, mais pormenorizadamente, alguns locais que se poderão tornar interessantes pelas suas características particulares, ou apenas como exemplos regionais. De notar que existirão necessariamente variações na composição e disposição espacial das comunidades nas praias ao longo da costa, muito em parte devido à distribuição geográfica das espécies marinhas e às adaptações específicas ao seu habitat.

Região Norte

Na região Norte do país, indicam-se três casos bastante atractivos para o estudo das zonas intertidais: por exemplo as praias de *Cabo do Mundo*, da *Guelfa* (Vila Praia de Âncora) e a *Aguda* perto do Porto. Outros exemplos poderão ser *Vila do Conde* e *Valadares*. A praia da *Aguda* é

especialmente adequada pois nela existe uma estação marinha dedicada à divulgação e investigação ambiental da zona intertidal da praia (*Fundação E.L.A.- Estação Litoral da Aguda*). Esta entidade poderá disponibilizar apoio e informação adicional para o desenvolvimento da actividade programada.

O caso da Ria de Aveiro. A Ria de Aveiro alberga uma elevada variedade de habitats, que lhe conferem uma acentuada importância natural, e desde sempre esteve ligada à exploração humana (Biosfera, 1998). De facto, poderá tornar-se interessante a abordagem de trabalho em grupo para a discussão da temática “O Homem e a sua relação com a Natureza”, a diversos níveis tais como a apanha de moliço (algas), a produção de sal, a pesca e a cultura de moluscos, entre outros. A natureza sedimentar móvel desta ria pode, inicialmente, parecer contraditória neste contexto, no entanto, poderá representar uma mais valia em abordagens mais abrangentes, nomeadamente, numa situação de comparação local de comunidades biológicas em substratos diferentes.

Região Centro

Sendo uma região de Portugal sob acção marítima menos acentuada do que a região norte, salientam-se vários exemplos de praias da região centro muito adequadas para a realização de visitas de estudo ao ecossistema entre-marés.

Assim, na zona de Lisboa destaca-se a *Praia das Avencas* (Figura 1.3) na Parede (Cascais), praia desde há muito utilizada para fins de divulgação científica e pedagógica. O instrumento que se apresenta neste trabalho encontra-se, em muito, baseado nas características ecológicas desta praia, no sentido em que são apresentadas componentes práticas aí desenvolvidas. Relativamente a esta zona, pode-se também assinalar a existência do *Laboratório Marítimo da Guia* (Guia-Cascais), entidade oficial onde decorrem trabalhos de investigação marinha e onde existem investigadores e informação direccionados para o estudo dos ecossistemas intertidais.

Figura 1.3. Praia das Avencas na baixa-mar.

Na zona do Oeste existem igualmente exemplos adequados para o desenvolvimento destas actividades como são os casos das praias da Areia Branca, Peralta e Paimogo (Figura 1.4) na Lourinhã, das praias da Ericeira e das praias rochosas do concelho de Peniche. A riqueza de fauna e flora presentes nestas praias é fortemente assinalável, bem como as excelentes condições de acessibilidade e adaptabilidade ao estudo em causa. A reserva marinha das Berlengas é sem dúvida um marco de referência nesta região.

Figura 1.4. Praia de Paimogo na transição entre marés.

Em particular, há ainda que realçar o facto de, nesta área, existir uma preponderante tradição cultural relacionada com a exploração dos recursos marinhos. Em Peniche e Lourinhã era prática corrente no passado, a apanha de algas para a adubação natural de campos e para o fabrico de substâncias farmacêuticas (ex. agár-agár). De igual forma se desenvolve ainda a apanha artesanal de recursos vivos marinhos, prática essa transmitida entre gerações. A Câmara Municipal da Lourinhã publicou um manuscrito direccionado para esta última temática (Silva, 2005). A exploração de recursos marinhos poderá representar um excelente tema a desenvolver em trabalhos de grupo na área da “Exploração Sustentável de Recursos”, relacionada com a protecção do meio ambiente.

Região Sul

Apesar de ser à partida uma zona por excelência de deposição sedimentar, são várias as características regionais que tornam a região sul do país muito atractiva para a prática pedagógica *in situ*. As praias de substrato rochoso localizam-se preferencialmente na zona ocidental da costa sul portuguesa. Apontam-se como exemplos as praias de *Olhos d'Água*, *Praia da Luz* e *Ferragudo*. Algumas praias do sudoeste alentejano também podem ser consideradas, tais como *Queimado*, *Zambujeira* e *Monte Clérigo*, no entanto, deve ter-se em atenção a existência de um maior grau de exposição ao hidrodinamismo e declives mais acentuados.

O centro de estudos do mar pertencente à Universidade do Algarve (Faro) possui pólos de investigação nesta área, podendo representar uma adequada fonte de informação.

Nesta região salienta-se ainda a existência da reserva natural da Ria Formosa em Faro-Olhão (Figura 1.5). Este sistema lagunar apresenta uma elevada riqueza faunística característica de sedimentos móveis. O grupo das aves encontra-se aqui representado através de espécies migratórias, raras e/ou de difícil observação noutros locais. Na Figura 1.6 apresentam-se diversos exemplos de fauna passível de ser comumente encontrada na Ria Formosa.

Figura 1.5. Ria Formosa.

Figura 1.6. Exemplos de fauna presentes na Ria Formosa: no topo esquerdo, Rola-do-mar *Arenaria interpres*; no topo direito, crustáceo decápode *Uca tangeri*; em baixo, Garça-branca-pequena *Egretta garzetta*.

Mais uma vez, pode ser considerada uma excepção a ter em conta no contexto de estudo das relações antropológicas com a Natureza (Figura 1.7). Esta Ria desde sempre constituiu uma excelente fonte de moluscos bivalves e de fauna piscícola. Informações adicionais podem ser encontradas no Centro de Educação Ambiental da Quinta do Marim e no Instituto de Investigação das Pescas e do Mar em Olhão.

Figura 1.7. Diversos aspectos de actividade antropológica desenvolvida na Ria Formosa: (a) exploração de berbigão e ostra; (b) apanha de bivalves; e (c) apanha de bivalves e crustáceos como sejam o longueirão (*Solen marginatus*) e o camarão (*Upogebia pusilla*).

1.2.4 – Selecção do Local da Visita de Estudo

Realça-se novamente a importância de uma escolha adequada da praia a visitar, onde se devem reunir todas as condições de segurança, acessibilidade e adaptabilidade ao estudo pretendido. Elevado grau de hidrodinamismo e declives acentuados poderão representar riscos adicionais. O ideal será recorrer a praias de plataforma rochosa horizontal (Figura 1.3) e evitar praias com grande aglomeração de blocos rochosos ou de calhaus soltos rolados, pois a concentração de vida aquática nesta última situação apresenta situações ecológicas de diferentes características. Estas últimas, em alguns casos, também poderão retratar situações de maior hidrodinamismo.

Muitas praias podem apresentar elevadas concentrações de frondes de algas, o que muitas vezes indica um menor grau de hidrodinamismo (Figura 1.8) e onde se poderá também encontrar associada uma elevada biodiversidade (Figura 1.9).

Figura 1.8. Zona de algas de baixo hidrodinamismo.

Figura 1.9. Diversidade vegetal.

Praias em que se observa uma razoável deposição de areia sobre a plataforma rochosa não representam os habitats ideais para o desenvolvimento de actividades destinadas à observação de vida marinha característica de substrato rochoso. A presença de areia pode, em alguns casos, influenciar a fixação de determinados organismos. O melhor compromisso que se poderá encontrar será uma zona litoral que forme uma baía protegida da acção marítima preponderante, onde a influência das ondas seja inexistente ou atenuada pela acção de formações rochosas protectoras (Figura 1.10).

Figura 1.10. Praia do Caniçal – Acção marítima atenuada pelas formações rochosas circundantes.

Outros aspectos práticos que têm de ser tidos em consideração são, por exemplo, a escolha de um dia que apresente uma amplitude de maré adequada, a percepção de quanto tempo disponível se dispõe antes da subida de maré, as condições climatéricas, quando iniciar e terminar a visita e a influência sazonal nos organismos. Estes elementos serão abordados na apresentação do guião da visita de estudo realizada em capítulos posteriores.

1.2.5 – Segurança na visita de estudo

Como qualquer outra actividade prática a realizar, a deslocação ao ambiente marinho entre-marés envolve dificuldades e riscos que devem ser encarados de um modo preventivo e responsável. Uma vez que estarão envolvidos alunos de várias idades num ambiente que lhes poderá ser novo, as autoras consideram essencial incluir informação relacionada com a segurança, de modo a serem minimizados os possíveis riscos envolvidos na visita de estudo.

Neste sub-capítulo procedeu-se à avaliação dos principais riscos de várias ordens que podem ser associados a esta visita de estudo, e a qualquer outra actividade do mesmo foro, a realizar no sistema litoral. Para além disso, descrevem-se medidas e abordagens inerentes a uma correcta prevenção e resolução de possíveis problemas.

Neste sentido, apresenta-se no Apêndice A uma ficha de avaliação de riscos e respectivas medidas de controlo, que deve ser preenchida no momento de preparação da visita de estudo. Esta ficha pretende ser um suporte à componente de segurança humana envolvida na visita, onde se enumeram os riscos associados a uma actividade prática desta natureza, bem como as medidas de controlo possíveis e necessárias à minimização desses riscos.

Deste modo, sugere-se que o professor responsável pela visita: (a) tenha o cuidado de preencher por completo a ficha de avaliação de riscos; (b) torne a ficha acessível aos respectivos

colegas participantes na actividade, à entidade responsável na escola pelas visitas de estudos, bem como a todos os encarregados de educação que assim o desejarem; e (c) torne possível a aplicação das medidas de controlo planeadas.

As autoras consideram que esta componente do planeamento da visita de estudo assume uma relevância preponderante, recaindo sobre o professor a responsabilidade da sua aplicação eficaz. Sendo a escolha do local onde realizar a visita de estudo uma das fases iniciais desta actividade, aconselha-se o professor a ter igualmente em conta vários aspectos relacionados com a sua segurança, bem como com a dos seus alunos. Assim sendo, apresenta-se o exemplo de alguns aspectos que o professor deve considerar:

- I) Possibilidade constante de saída da zona de estudo, mesmo em situação de preia-mar;
- II) Planear cuidadosamente o tempo disponível para as diferentes actividades que decidir realizar na visita de estudo, nomeadamente através de uma deslocação prévia ao local escolhido em situação de baixa-mar;
- III) Incutir nos alunos o respeito pelas regras de segurança definidas;
- IV) Escolher percursos de acesso ao local de estudo que minimizem os riscos;
- V) Certificar-se que os alunos se encontram devidamente equipados para a visita de estudo, nomeadamente com calçado adequado e com luvas protectoras;
- VI) Certificar-se que os alunos transportam consigo bens essenciais como a água, de modo a evitar o risco de desidratação, e protector solar, para evitar os efeitos solares nefastos;
- VII) Prevenir os alunos de que não é permitido qualquer tipo de desvio aos percursos por ele estipulados; e
- VIII) Partilhar com os restantes professores responsáveis pela visita de estudo, ou acompanhantes, todas as regras de segurança por si definidas.

A visita de estudo ao ambiente marinho intertidal tem necessariamente de incluir medidas protectoras que incluam o professor e os alunos, assim como o ecossistema em estudo. Em relação a este último aspecto, realça-se o facto do professor dever ter a preocupação de abordar, previamente com os alunos, a necessidade de contribuírem para a conservação da fauna e da flora estudadas, preservando-se assim o ambiente em que esses organismos estão inseridos.

A zona litoral representa um habitat único para a flora e fauna marinhas. As variações no nível da água, na temperatura, na salinidade e o acentuado hidrodinamismo criam um ambiente,

sem dúvida, agressivo. Como resultado desta variação dos factores abióticos, os seres vivos desta zona desenvolveram uma elevada panóplia de adaptações. Qualquer intromissão descuidada pode colocar em causa essa eficácia na adaptação ao ambiente em constante mudança. Apresentam-se de seguida alguns exemplos que o professor deve considerar.

a) No caso particular do ambiente em estudo, uma das principais preocupações encontra-se associada com a deslocação adequada nesse ecossistema. O professor deve realçar o facto de, na deslocação até ao lugar de estudo, o aluno ter o cuidado de evitar caminhar sobre animais e algas. Neste sentido, sugere-se que essa deslocação seja realizada através da zona superior da praia, ou seja, junto à base das arribas, ou na zona arenosa da praia, sempre que esta situação não inclua riscos adicionais como a queda de sedimentos das arribas.

b) Sempre que possível, o professor deve incentivar o aluno a não incomodar os seres vivos. Deslocar-se lentamente e evitar tocar nos objectos de estudo é a melhor atitude a tomar nestas situações. A observação, sem interferir com o que se observa, é sem dúvida o melhor método de integrar o aluno no comportamento animal a observar e, simultaneamente, preservar a integridade dos mesmos. Na realidade, se o aluno se mantiver parado perto da poça-de-maré, os animais que habitam nesse local aparecerão assim que sentirem um nível mínimo de “segurança”.

c) Em caso de haver uma manipulação directa com os animais, esse contacto deve ser minimizado e cuidadoso de modo a assegurar a integridade dos mesmos. A maioria dos animais marinhos são na realidade mais sensíveis do que se poderia pensar. Em qualquer situação, os animais e plantas devem ser mantidos em submersão, especialmente em caso de observação prolongada. Os organismos marinhos retiram o seu oxigénio da água do mar e também se encontram dependentes do seu suporte para manter a integridade dos seus corpos moles.

d) Em caso de estudo dos animais que habitam sob as pedras soltas, um cuidado especial deve ser tomado na reposição correcta dos animais e das pedras deslocadas. Assim sendo, o aluno deve repor a pedra na sua posição original e ter o cuidado de não danificar os animais aquando da sua reposição. A face inferior das pedras representa um habitat especial onde os organismos encontram abrigo e superfície de fixação.

Por fim, deixa-se ao cuidado do professor a inclusão de outras avaliações de riscos e medidas de controlo que considere adequadas para a realização da visita de estudo da maneira mais eficaz

possível. Apesar do ambiente intertidal necessitar de alguns cuidados especiais, as autoras consideram que é uma zona ecológica de extraordinário valor pedagógico e em que medidas de controlo eficazes poderão assegurar uma visita de estudo integrada, tanto no plano da segurança como na aquisição de conhecimentos.

1.2.6 – Efeitos antropogénicos no ambiente intertidal

Os ecossistemas marinhos encontram-se ameaçados pela influência humana a diversos níveis. De um modo condenador, todos nós já pudemos observar alguma manifestação negativa do Homem no meio ambiente. Assim sendo, as autoras consideram que não podem deixar de fazer referência às diversas pressões a que o ambiente intertidal pode estar sujeito. Sendo um habitat com o qual todos nós contactamos e do qual usufruímos, cabe-nos também a nós defender e manter a sua integridade natural. Parece igualmente importante levar os alunos a compreenderem toda a informação que lhes permita avaliar o ambiente que os rodeia. Isto porque caberá, sem dúvida, às gerações futuras zelar pela gestão do meio natural. Ao entenderem como a pressão humana no ambiente intertidal tem consequências danosas para o mesmo, espera-se que os alunos adquiram valores e atitudes da conservação ambiental e, simultaneamente, da preservação do habitat.

Assim sendo, começa-se por definir o conceito de poluição marinha e descrever as principais formas de poluição exercidas sobre o ambiente intertidal.

Segundo o GESAMP (*United Nations Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Pollution*), a poluição marinha traduz-se pela introdução humana, directa ou indirecta, de substâncias ou energia no ambiente marinho resultando em efeitos nocivos, como sejam os riscos para a saúde humana, a perturbação de actividades marinhas como a pesca, a redução da qualidade do uso da água do mar e a redução dos benefícios provenientes deste meio (Clark, 2001). Esta definição baseia-se, sobretudo, nas fontes humanas de poluição e nos seus efeitos nefastos para o ambiente marinho.

Estando este habitat localizado na faixa costeira onde a maioria da população portuguesa habita, são inúmeras as fontes de poluição que potencialmente afectam de forma negativa este habitat. A grande fragilidade que reveste este habitat específico reside no facto da faixa intertidal se encontrar logo à partida sujeita a *stress* naturais, como sejam a subida e descida da maré com as consequentes variações na temperatura, exposição ao ar e salinidade. A essa grande variação natural junta-se então qualquer *stress* imposto pelo Homem.

O *stress* antropogénico é, por definição, a resposta de uma entidade biológica a uma perturbação humana (Crowe et al, 2000). É adoptada neste trabalho a divisão e descrição de Crowe

et al. (2000) do tipo de perturbações antropogénicas. Estes autores definem 2 tipos principais de perturbações humanas no ambiente marinho: a) agudas e b) crónicas.

Dentro das fontes de poluição agudas estão incluídos os derrames de petróleo e os *blooms* (vulgo “explosões”) de algas tóxicas. Quanto aos primeiros, sabe-se que representam uma das maiores fontes de poluição aguda uma vez que o seu impacto nas comunidades intertidais está bem estudado a curto prazo. Devido ao seu efeito altamente tóxico para as comunidades intertidais, todo o equilíbrio natural das populações é alterado. Um dos efeitos mais visíveis reside na eliminação de espécie-chave, como sejam as espécies de lapas. Uma vez que as populações destes animais herbívoros são afectadas, toda a comunidade de algas sofre consequências que terão efeitos em cascata sobre todas as outras comunidades que com ela interagem. Para além disso, são inúmeras as espécies que, intolerantes aos contaminantes, apresentam consequentemente um elevado índice de mortalidade.

No que respeita à rápida e elevada proliferação de algas planctónicas tóxicas, os denominados *blooms*, estas ocorrem naturalmente no meio marinho; no entanto, investigadores sugerem presentemente que o aumento da sua frequência se deve à eutroficação artificial da água do mar (Hallegraeff, 1993). Independentemente da sua origem, estas manifestações têm efeitos devastadores nas populações de gastrópodes e equinodermes intertidais (Crowe et al, 2000). Robertson (1991) indica no seu estudo que um *bloom* da alga *Chrysochromulina polyleptis* representou a causa de destruição de cerca de 99% de populações de um gastrópode intertidal em algumas partes da costa sueca e, inclusivamente, causou diminuições na reprodução dos animais sobreviventes.

Apesar de não criarem impactos imediatamente visíveis a curto prazo, existem várias fontes de poluição de menor grau de intensidade que causam danos significativos nas comunidades intertidais por exposição durante longos períodos de tempo. Estas representam as perturbações antropogénicas crónicas. Existem nove fontes principais identificadas na literatura (Clark, 2001): (I) poluição por nutrientes; (II) poluição por hidrocarbonetos; (III) poluição por metais pesados; (IV) poluição por pesticidas e tintas anti-colonização; (V) poluição térmica; (VI) exploração de recursos; (VII) pisoteio e degradação de habitat; (VIII) poluição por sedimentação; e (IX) introdução de espécies exóticas. De seguida apresentam-se algumas características destas nove fontes principais de perturbações antropogénicas crónicas.

I) Poluição por nutrientes

A poluição por nutrientes tem como principal efeito a substituição de espécies da flora e da fauna. Animais filtradores e omnívoros encontram-se melhor adaptados a esta situação pois têm

acesso a uma maior disponibilidade de alimento. Regra geral também se pode dar o caso de haver uma diminuição da diversidade dentro das comunidades. Nas comunidades algais, o efeito mais visível encontra-se na substituição de algas de carácter perene pelas de carácter efémero.

II) Poluição por hidrocarbonetos

A poluição por hidrocarbonetos representa a fonte de poluição mais notória, nomeadamente através dos derrames de petróleo no mar. Apesar de não se terem realizado muitos estudos científicos sobre os impactos do petróleo nas comunidades intertidais a longo prazo, sabe-se que as comunidades de animais são mais sensíveis que as comunidades de algas. Os efeitos mais críticos nos animais transcrevem-se pelo incremento da mortalidade dos moluscos herbívoros e a consequente alteração dos padrões das algas marinhas.

III) Poluição por metais pesados

Apesar da Natureza introduzir metais pesados nos ecossistemas de um modo natural, através da erosão de rochas ou de actividade vulcânica, é apenas quando as concentrações destes se tornam tóxicas que os seus efeitos se tornam visíveis nas comunidades marinhas. A maioria dos seus efeitos está relacionada com a diminuição da taxa de crescimento, reprodução e alteração das características genéticas dos organismos intertidais.

IV) Poluição por pesticidas e tintas anti-colonização

Apesar de se saber que os organofosfatos são tóxicos e mesmo letais para os organismos marinhos, não existem ainda muitos estudos que atestem o seu efeito específico nas comunidades intertidais. Um dos casos mais conhecidos é o fenómeno de “imposex” numa espécie de gastrópode marinho muito comum na zona intertidal (*Nucella lapillus*). Este fenómeno tem origem na poluição por TBT (tributileno) e tem como principal efeito o desenvolvimento de características sexuais masculinas nas fêmeas desta espécie. A estrutura das populações é assim alterada, nomeadamente na proporção de organismos masculinos e femininos.

V) Poluição térmica

A poluição térmica encontra-se associada aos efluentes de água quente resultantes das grandes indústrias que utilizam água como sistema de arrefecimento. Um dos seus efeitos mais visíveis é o facto de se estabelecerem espécies exóticas perto desses efluentes. De igual modo, a estrutura das comunidades é também alterada devido a diferentes tolerâncias específicas à variação de temperatura.

VI) Exploração de recursos

Sendo a fonte de alimento de muitas populações humanas costeiras, a exploração de organismos marinhos tem impactos profundos no ecossistema intertidal. As espécies que se encontram neste habitat são especialmente vulneráveis uma vez que a maioria tem um carácter sésil ou encontra-se limitada em termos de habitat. A sua sobre-exploração põe em sério perigo a sobrevivência das espécies-alvo. Sendo algumas das espécies-alvo simultaneamente espécies-chave no ecossistema, pode-se então perceber os efeitos ainda mais devastadores desta fonte de perturbação, uma vez que toda a dinâmica das comunidades se irá alterar devido à redução na abundância dessas espécies vitais que mantêm o equilíbrio natural entre populações.

VII) Pisoteio e degradação de habitat

A degradação de habitat, associada quer à colecção de animais quer ao acesso pelas praias de diversas actividades humanas, tem efeitos significativamente nefastos para as comunidades intertidais. A abundância de diversos organismos, como sejam as cracas, algas e mexilhões, são consideravelmente reduzidas devido a incursões humanas no ambiente intertidal. Este tipo de perturbação terá graves consequências para as comunidades pois dará azo a que as espécies oportunistas se instalem e todo o ecossistema seja artificialmente alterado.

VIII) Sedimentação

Devido à crescente urbanização costeira, grandes quantidades de resíduos estão a ser libertados no oceano. Este material em suspensão é posteriormente depositado nas zonas litorais, causando a morte de diversas espécies intertidais que não se conseguem libertar dessa contaminação. Este aspecto torna-se igualmente grave quando as contaminações provenientes da actividade agrícola atingem os rios e, posteriormente, a zona costeira. As espécies de carácter sésil, como sejam as algas e as cracas, são especialmente afectadas.

IX) Introdução de espécies exóticas

As espécies que são inadvertidamente, ou não, introduzidas pelo Homem no ecossistema litoral têm graves consequências para o meio ambiente.

A grande maioria das contaminações tem origem nas águas de balastro dos navios de grande porte. Alterações nas populações de cracas e algas já foram identificadas, com a substituição das espécies nativas pelas espécies invasoras, que regra geral são competidores superiores.

Apesar de estarem sujeitas a diversos focos de *stress* artificial, as comunidades do intertidal rochoso são, regra geral, bastante resistentes e tendem a ser passíveis de recuperação se a fonte de poluição for retirada. Considera-se que o professor tem um papel activo na sensibilização dos seus alunos em relação a esta problemática e na sua consciencialização de que está ao alcance de todos impedir a degradação, ainda mais agravada, deste ecossistema que tanto é apreciado e do qual se usufrui.

2. VISITA DE ESTUDO AO ECOSISTEMA ENTRE-MARÉS

A visita de estudo que de seguida se apresenta pretende ser um instrumento de auxílio aos professores na planificação e na realização de uma visita de estudo a um ambiente marinho litoral, tendo como exemplo a praia das Avencas (Cascais). Esta actividade prática foi concebida pelas autoras para ser realizada na disciplina de Ciências Naturais com alunos do 8º ano de escolaridade e, neste seguimento, algumas das sugestões que se apresentam resultam já da sua aplicação, bem como da análise das dificuldades sentidas e dos aspectos conseguidos.

A actividade enquadra-se no tema organizador do 3º ciclo do ensino básico “Sustentabilidade na Terra”, na unidade temática “Ecossistemas” (Ministério da Educação, 2002). Foi realizada durante o 2º período lectivo, próximo do final da unidade referida, servindo também de introdução à unidade temática seguinte “Gestão Sustentável dos Recursos”. No entanto, enquadra-se de igual modo nos conteúdos programáticos leccionados na disciplina de Biologia e Geologia, especificamente nos 10º e 11º anos, respectivamente nos temas “A Geologia, os Geólogos e os seus Métodos” e “Diversidade na Biosfera” (Ministério da Educação, 2001b) e “Sistemática dos Seres Vivos” e “Geologia, Problemas e Materiais do Quotidiano” (Ministério da Educação, 2003), cabendo ao professor o cuidado de seleccionar e adaptar as questões para cada ano de escolaridade.

Esta actividade é constituída por três momentos, tal como defendido por diversos autores (Orion, 1993; Torre, 1994, citado em Couto & Duarte, 2000; Nespôr, 2000), um *antes* (a aula anterior), um *durante* (a visita de estudo propriamente dita) e um *após* (a aula posterior), os quais estão caracterizados no Quadro 2.1, de acordo com as suas finalidades, material necessário e uma breve descrição; e no Quadro 2.2, de acordo com as competências que se pretendem desenvolver em diferentes domínios. Cada uma destas componentes da actividade prática apresenta-se detalhadamente de seguida. No Quadro 2.3 evidenciam-se ainda os conceitos, quer científicos quer metacientíficos, que se pretende que os alunos apreendam ao longo da actividade.

As autoras apresentam ao longo da actividade um vasto leque de questões e sugestões, com o intuito de abranger toda uma panóplia de aspectos que podem ser focados antes, durante e após a visita de estudo. Pertence a cada professor a tarefa de seleccionar as questões, ou mesmo adaptá-las, de acordo com os conteúdos programáticos que pretende abordar, com as competências que pretende desenvolver e em consonância com as características específicas de cada turma envolvida. Apoiando-se nos exemplos e sugestões apresentados, o professor tem à sua disposição uma estratégia que se pretende que seja eficaz para o processo de ensino-aprendizagem dos conceitos científicos de Ciências Naturais, Biologia e Geologia.

Quadro 2.1. *Caracterização de cada componente da actividade prática.*

	Aula anterior	Visita de estudo	Aula posterior
Finalidades	Favorecer a aprendizagem que se pretende que ocorra durante a visita de estudo, nomeadamente pelos seguintes aspectos: (a) pela discussão de alguns conceitos que serão necessários para a aprendizagem, na visita, de outros conceitos; (b) pelo fornecimento de informações sobre o local a visitar; e (c) pela discussão das regras de conduta a ter durante a visita e da avaliação da mesma.	Estudar o ecossistema marinho intertidal em substrato rochoso.	Consolidar o processo de ensino-aprendizagem em relação ao estudo do ecossistema marinho intertidal, colmatando falhas e dificuldades de aprendizagem e avaliando as aprendizagens realizadas.
Material	- Sequência de diapositivos em <i>PowerPoint</i> ou acetatos - Computador e <i>Data-show</i> ou retroprojector	- Guião do aluno - Guião do professor - Guia de identificação de organismos - Material de campo para cada grupo	- Guião do aluno - Guião do professor - Acetatos com figuras e esquemas de apoio/ Diapositivos de <i>PowerPoint</i> - Retroprojector ou computador e <i>Data-show</i>
Descrição	Consiste numa actividade de discussão em que os dados e as questões são apresentados aos alunos através da projecção de acetatos ou diapositivos de <i>PowerPoint</i> .	Nesta actividade prática haverá a realização das questões previstas no guião do aluno. Os alunos estarão organizados em grupos, que serão apoiados e orientados pelo professor.	Consiste numa actividade de discussão das questões do guião do aluno, principalmente das questões onde ocorreram maiores dificuldades, assim como de avaliação da actividade.

Quadro 2.2. *Competências a desenvolver ao longo da actividade.*

		Aula anterior	Visita de estudo	Aula posterior
Domínio do Conhecimento	Substantivo	- Recordar conceitos no âmbito das unidades “Terra – Um planeta com vida” e “Ecossistemas – Interações seres vivos e ambiente”. - Explicar o fenómeno das marés. - Compreender que no ambiente marinho litoral ocorre uma zonação dos organismos.	- Recordar conceitos no âmbito das unidades “A Terra conta a sua história” e “Ecossistemas”. - Conhecer a biodiversidade do ambiente marinho litoral. - Compreender que no ambiente marinho litoral ocorre uma zonação dos organismos, os quais possuem adaptações. - Indicar relações bióticas.	- Consolidar os conceitos apreendidos na visita de estudo. - Introduzir conceitos relativos aos temas “Perturbações no equilíbrio dos ecossistemas” e “Gestão sustentável dos recursos”.
	Processual	- Ler dados expressos em tabelas. - Interpretar dados expressos em tabelas e figuras. - Observar dados e figuras.	- Executar tarefas, em grupo, na exploração do ambiente marinho litoral. - Registrar as conclusões obtidas no guião do aluno. - Interpretar dados expressos no guia de identificação e em figuras.	- Interpretar dados expressos em figuras.

Epistemológico	<ul style="list-style-type: none"> - Compreender que a construção do conhecimento científico é um processo dinâmico. - Reconhecer a influência do avanço científico na sociedade. 	<ul style="list-style-type: none"> - Reconhecer que a ciência e a sociedade estabelecem relações de interdependência entre si. - Compreender a importância dos cientistas publicarem os resultados das suas investigações. 	<ul style="list-style-type: none"> - Reconhecer que a ciência e a sociedade estabelecem relações de interdependência entre si.
Domínio do Raciocínio	<ul style="list-style-type: none"> - Relacionar conceitos no âmbito das unidades “Terra – Um planeta com vida” e “Ecossistemas – Interações seres vivos e ambiente”. - Tirar conclusões. - Interpretar um artigo de uma revista de divulgação científica. 	<ul style="list-style-type: none"> - Formular hipóteses. - Tirar conclusões. - Estabelecer comparações. - Relacionar as conclusões obtidas pelos vários grupos. - Interpretar um artigo de um jornal sobre um desastre ambiental. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tirar conclusões. - Relacionar as conclusões obtidas pelos vários grupos.
Domínio da Comunicação	<ul style="list-style-type: none"> - Usar linguagem científica durante a realização da actividade e na apresentação dos resultados à turma. - Participar nas discussões com argumentação científica. - Reconhecer a importância da adopção de uma metodologia na discussão. - Seleccionar informação, distinguindo o essencial e o acessório. 		
Domínio das Atitudes	<ul style="list-style-type: none"> - Valorizar o papel da Ciência na vida quotidiana. - Apreciar o papel da Ciência na resolução de problemas. - Manifestar curiosidade científica na realização da actividade. - Demonstrar interesse na resolução das questões apresentadas. - Intervir de forma responsável no grupo de que faz parte. - Respeitar os colegas. 		

Quadro 2.3. Lista dos conceitos a apreender ao longo da actividade

	Conceitos	Extensão de aprendizagem
Conceitos científicos	Zona intertidal	Uma parte da costa está diariamente sujeita às variações dos níveis de maré.
	Maré	A atracção gravitacional da Lua e do Sol sobre as grandes massas de água dos oceanos da Terra e a força centrífuga gerada pela rotação do sistema Terra-Lua no seu conjunto originam a variação dos níveis da água do mar.
	Zonação	Os organismos da zona intertidal dispõem-se em faixas paralelas ao nível do mar e a determinadas alturas no perfil da praia, de acordo com a sua capacidade de tolerar a emersão. A distribuição espacial dos povoamentos em andares originam a divisão do sistema da zona intertidal em: andar supralitoral, mediolitoral e infralitoral. Os organismos que suportam facilmente a exposição ao ar, entre outros factores associados, serão encontrados na parte superior da praia e aqueles que são mais sensíveis a este factor limitante, serão encontrados na parte inferior.
	Factor limitante	A existência de determinados seres vivos num dado local é condicionada por factores bióticos e/ou abióticos. Na zona intertidal surgem como factores ambientais/físicos limitantes a exposição ao ar, a temperatura, a salinidade, entre outros. Factores biológicos como sejam a competição e a predação podem também ser responsáveis pela distribuição dos organismos
	Adaptação	Os seres vivos possuem diferentes adaptações aos factores limitantes do meio, de modo a poderem sobreviver. Na zona intertidal são vários os exemplos de adaptações: a fixação à rocha de mexilhões e o refúgio de caramujos em fendas como adaptações ao hidrodinamismo; e o refúgio de caracóis na sua concha como adaptação à exposição ao ar e a temperaturas elevadas.
	Relação biótica	Os seres vivos de um ecossistema estabelecem interacções entre si. Na zona intertidal, por exemplo, organismos de espécies diferentes podem competir pelo espaço.

	Poluição das águas	O ambiente aquático pode sofrer modificações produzidas pela presença de substâncias contaminantes, por vezes tóxicas, as quais ameaçam o equilíbrio dos ecossistemas.
	Maré negra	Os barcos petroleiros podem derramar para o mar produtos petrolíferos, provocando a destruição de numerosos seres vivos dos ecossistemas marinhos.
	Biodiversidade	Um ecossistema possui uma determinada variedade de espécies de seres vivos.
	Ecossistema	As comunidades bióticas e os factores abióticos interactuam entre si, constituindo uma unidade ecológica.
Conceitos metacientíficos	Dimensão filosófica	Na investigação científica utiliza-se uma determinada metodologia, que pode passar pela formulação de problemas e hipóteses, elaboração e execução de um plano experimental e interpretação e discussão de resultados experimentais.
	Dimensão histórica	O conhecimento científico está em constante evolução, construindo-se através da contribuição de nova informação, sendo um processo contínuo e questionável.
	Relação Ciência-Sociedade	A ciência e a sociedade estabelecem relações de interdependência entre si.

2.1. Aula Anterior à Visita de Estudo

A aula anterior à visita de estudo torna-se essencial neste tipo de actividade prática, uma vez que permite a discussão de alguns conceitos que serão necessários para a aprendizagem, na visita, de outros conceitos mais complexos, bem como o estabelecimento das regras e modo de funcionamento da visita e ainda a apresentação/definição dos aspectos que irão ser avaliados. Assim, e de acordo com os resultados de diversos estudos efectuados (Gennaro, 1981; Rudmann, 1984), este momento anterior favorece a aprendizagem que se pretende que ocorra durante a visita de estudo, nomeadamente quando os alunos: apreendem alguns conceitos que serão mencionados na visita, obtêm informações sobre o local a visitar e são informados do tipo de tarefas em que irão participar.

Tendo em consideração estes pressupostos, as autoras estruturaram a aula anterior numa actividade de discussão orientada. Sugere-se que esta estratégia seja aplicada num bloco de 90 minutos, sendo de salientar que “um tempo maior de discussão pode conduzir a desmotivação e a um nível mais reduzido de aprendizagem – as estratégias de discussão devem manter um equilíbrio entre rapidez e tempo necessário de aprendizagem” (Paixão et al., 2001, p.130).

A actividade contém informação (corpo regular) e questões-chave (negrito) para os alunos e indicações para o professor (corpo menor). As respostas às questões devem resultar da discussão com os alunos e é de salientar que as respostas que surgem nas indicações para o professor devem ser vistas apenas como sugestões de orientação da discussão. Recomenda-se a apresentação de cada texto indicado para o aluno e a respectiva questão associada em acetatos separados ou em diapositivos *PowerPoint*, de forma a tornar a aprendizagem mais estruturada. No final da discussão das respostas dadas a cada questão, o professor deve certificar-se de que foram mobilizadas, por parte dos alunos, as respectivas competências envolvidas.

2.1.1 – Actividade de Discussão

Para os alunos:

Na temática “Terra – Um planeta com vida” verificaste que a Terra é um planeta com condições muito próprias, que lhe conferem características únicas em relação aos restantes planetas do Sistema Solar, nomeadamente devido à sua massa e à distância a que se encontra do Sol.

Quais as condições da Terra que permitem a existência de vida?

Com esta questão pretende-se que os alunos relembrem os conteúdos programáticos leccionados no 7º ano de escolaridade no tema organizador “Terra no Espaço” na unidade “Terra – Um Planeta com Vida” (Ministério da Educação, 2002). Deste modo, devem referir que a Terra, sendo o terceiro planeta do Sistema Solar, encontra-se a uma distância do Sol que permite a existência de água líquida e, por outro lado, tem uma massa suficiente para criar uma força de atracção que retém a atmosfera, rica em oxigénio. Este último é um factor primordial na existência de vida na Terra assim como a referida presença de água em estado líquido.

Esta sucinta abordagem às condições da Terra que possibilitam a existência de vida permite que os alunos reconheçam posteriormente que, no estudo do ambiente marinho entre-marés, essas condições são indispensáveis e influenciam a distribuição e as adaptações dos seres vivos pertencentes a esse ambiente.

Nesta questão são requeridas competências nos domínios do conhecimento substantivo e da comunicação, através da explicação das condições da Terra que permitem a existência de vida.

Para os alunos:

Água no estado líquido e uma atmosfera rica em oxigénio são algumas das condições que os seres vivos necessitam para viver e que estão asseguradas na Terra.

A vida terá surgido no nosso planeta há cerca de 4000 milhões de anos e, de acordo com os cientistas Oparin e Haldane, desenvolveu-se nos mares primitivos (Hickman, Roberts & Larson, 1995). Mas só na Era Paleozóica (570-245 M.a.) ocorreu a colonização e evolução no ambiente terrestre, primeiro pelas plantas e só depois pelos animais (McKinney & Schoch, 1998).

“Actualmente, os domínios da vida estendem-se desde as profundidades dos oceanos às cordilheiras mais altas da Terra. Mesmo nos desertos mais tórridos, nos extremos gelados das regiões polares, nas águas mais frias, a vida está presente em formas muito variadas” (Silva et al., 2002, p.31).

Explica sucintamente, como é que foi possível que os seres vivos, que tiveram origem nos mares primitivos, colonizassem ambientes tão distintos.

Os alunos devem explicar que a evolução dos seres vivos conduziu os organismos a outros ambientes, terrestres e aquáticos, e a uma biodiversidade elevada, a qual resulta da adaptação dos seres vivos ao meio. O conceito de biodiversidade deve ser recordado pelos alunos: variedade de espécies de seres vivos que vivem num determinado ambiente. Pretende-se, assim, que os alunos relacionem os conteúdos programáticos de duas unidades temáticas de Ciências Naturais: “Terra – Um Planeta com Vida”, leccionado no 7º ano de escolaridade, e “Ecossistemas: Interações seres vivos – ambiente”, leccionada no 8º ano de escolaridade (Ministério da Educação, 2002). As autoras realçam a importância deste relacionamento uma vez que, de acordo com estudos efectuados com base na teoria do discurso pedagógico de Bernstein (Morais & Neves, 2001), uma classificação fraca entre os discursos intradisciplinares (enfraquecimento das fronteiras entre os conhecimentos da disciplina) permite a aprendizagem de ciências de uma forma significativa pela interligação dos diversos conceitos a um nível mais elevado, favorecendo a aprendizagem de todos os alunos.

Através da discussão desta questão, o professor deve ainda certificar-se que os alunos recordaram o conceito de ecossistema: “um ecossistema constitui uma unidade em que, pela complexa interacção entre componentes bióticas e abióticas, se geram propriedades novas, quanto à estrutura e função, que ultrapassam a simples soma dos atributos das partes. Eles constituem sistemas abertos com graus de organização e auto-regulação, dependentes tanto do meio abiótico como dos organismos vivos, exercendo influência sobre o ambiente geral” (Loução, 2001, p.6). Por exemplo, uma ribeira é povoada por inúmeros organismos que ocupam locais e desempenham funções bem precisas, os quais estão dependentes de vários factores que variam ao longo do leito da ribeira, como a velocidade da corrente e a natureza das substâncias dissolvidas na água.

Aquando da leitura da informação prévia à questão e, caso os alunos sintam alguma curiosidade sobre o tema, o professor poderá explicar, resumidamente, a teoria proposta por Oparin e Haldane para a origem da vida. Nos anos 20, Oparin, um bioquímico russo, e Haldane, um biólogo inglês, propuseram, independentemente, que como consequência da acção da radiação ultravioleta e de descargas eléctricas sobre a atmosfera primitiva bem como do calor proveniente dos vulcões, se formaram moléculas orgânicas complexas, que se acumularam nos mares primitivos. Estas moléculas reagiram umas com as outras e formaram as primeiras formas de vida – organismos unicelulares (Hickman et al., 1995).

A discussão desta questão, em termos de competências, possibilita o desenvolvimento do raciocínio e do conhecimento substantivo.

Para os alunos:

Um ecossistema que constitui um local de transição entre dois ambientes muito distintos – terrestre e aquático – é a praia. O texto que se apresenta de seguida é sobre esse ecossistema e é um excerto do artigo “Uma aula na praia” da revista *Super Interessante* de Julho de 2004. Lê-o com atenção.

Vida por baixo dos nossos pés

Se fosse eliminada a biomassa intersticial do mundo (menos os nemátodes), o globo manteria o mesmo perfil.

Embara haja quem considere o ambiente da praia pouco propício à vida, e à primeira vista é isso que pode parecer, a verdade é que a zona costeira mais próxima do mar conta com centenas de espécies deliciadas com o paraíso em que lhes coube viver. A fauna que ali habita adaptou-se na perfeição a condições muito mais estáveis do que possa parecer: a temperatura da areia húmida mantém-se fixa, tal como a salinidade da água que circula pelos grãos; além disso, os animais que ali se enterram não sofrem com a exposição ao sol nem com a seca quando a maré baixa.

Sem dúvida, os seres que desenvolveram o mecanismo de adaptação mais fascinante são os que pertencem à chamada “fauna intersticial”. Reduziram o seu tamanho até limites inacreditáveis e residem nos buracos ou interstícios que existem entre os grãos de areia da praia. Não chegam a atingir um milímetro de comprimento e vivem na zona mais húmida, a partir dos vinte centímetros de profundidade. O corpo tende a ser achatado e alguns possuem estruturas que lhes servem de armadura, para evitar serem esmagados.

Para Juan Lucas Cervera, biólogo e professor do Centro Superior Andaluz de Estudos Marinhos da Universidade de Cádiz, em Espanha, “esta fauna é muito importante do ponto de vista da biodiversidade, pois dois dos três últimos filópodes descritos (loricíferos e micrognatozoários) fazem parte da fauna intersticial, e é provável que ainda haja outros por descobrir e que também pertençam a este tipo de fauna”.

Os loricíferos foram descobertos na Bretanha francesa, em 1983. Podem ser encontrados até aos 8000 metros de profundidade. O seu abdómen surge revestido de uma loríga (couraça) muito desenvolvida, o que lhes deu o nome. Quanto aos micrognatozoários, ainda mais difíceis de encontrar, só foram observados pela primeira vez na Gronelândia no ano 2000, e vivem a deslizar sobre a superfície de musgos aquáticos.

Como é que os seres vivos aquáticos que vivem nos espaços que existem entre os grãos de areia da praia sobrevivem quando a maré está baixa?

Os alunos, em primeiro lugar, devem perceber que a praia – zona intertidal – é aquela porção da costa que está diariamente sujeita às variações dos níveis de maré. Deste modo, os seres vivos que se situam entre o nível de preia-mar e baixa-mar ficam sujeitos ao constante movimento da água e às consequências que daí advêm (Little & Kitching, 1996). Tal como refere Campbell (1994), “durante a maré cheia, os organismos intertidais ficam cobertos pela água e experimentam condições favoráveis: a temperatura é quase constante e o oxigénio dissolvido na água é suficiente. Quando a maré desce, esses organismos ficam sujeitos às flutuações mais drásticas da temperatura do ar e aos efeitos da radiação solar” (p.8).

Como resposta à questão, os alunos devem interpretar o excerto do artigo apresentado e compreender que, no caso concreto dos organismos que vivem nos espaços que existem entre os grãos de areia, estes estão adaptados às condições menos favoráveis da maré baixa uma vez que vivem na zona mais húmida da areia (a partir dos 20 cm de profundidade) e, por isso, não sofrem com a exposição ao sol, nem com a seca. Assim, a análise desta questão, em termos de competências, possibilita o desenvolvimento do raciocínio, do conhecimento substantivo e da comunicação, pela interpretação dos dados contidos no excerto do artigo apresentado, com distinção entre o essencial e o acessório.

Através desta questão, o professor pode explicar aos alunos que as praias podem ser arenosas ou rochosas (Figuras 2.1 e 2.2). Nas praias rochosas muitos seres vivos fixam-se sobre a superfície rochosa e existem muitos pequenos habitats, como poças, fendas, grutas, que permitem a existência de uma grande biodiversidade. As

praias arenosas são constituídas por inúmeros grãos de areia, que conseguem reter a água por capilaridade e este fenómeno permite a sobrevivência de muitos organismos mesmo quando a maré desce. Normalmente, neste tipo de praias, a biodiversidade não é tão grande como nas praias rochosas (Cremona, 1988).

Figura 2.1. Praia da Peralta (zona Oeste-Atalaia) – exemplo de uma praia arenosa.

Figura 2.2. Cabo Raso (Cascais) – exemplo de uma praia rochosa.

Para os alunos:

A praia, sendo um ambiente marinho entre-marés, corresponde à porção de costa que está sujeita diariamente às variações dos níveis de maré. Os seres vivos que se situam entre o nível de preia-mar e baixa-mar ficam sujeitos ao constante movimento da água e às consequências que daí advêm (Little & Kitching, 1996).

O fenómeno das marés já era conhecido na Antiguidade e, nesta altura, acreditava-se que Neptuno, o deus romano das águas e dos mares (equivalente ao deus grego Posídon), controlava as marés (Appelt, 1999). Apenas no século XVII foi possível dar uma explicação científica para esse fenómeno, quando em 1687, Isaac Newton (1642-1727) publicou o livro *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*, provavelmente a mais importante das suas obras, no qual o cientista formulava a lei da gravitação universal (Gibert, 1982). Através desta lei, Newton forneceu-nos a compreensão actual do fenómeno das marés com a explicação de que a gravidade é uma força de

atração exercida por um objecto sobre outro objecto (Coletta, 1995). Dado o seu carácter geral, a lei da gravitação universal despertou um movimento de grande pesquisa com o objectivo de verificar se leis semelhantes se aplicavam noutros domínios da Física (Gibert, 1982).

Esta obra valeu ao seu autor um prestígio considerável, mesmo demasiado. Os seus seguidores, não admitindo que Newton pudesse enganar-se, adoptaram as suas conclusões em todas as áreas da Física (Guaydier, 1983).

Qual a importância dos cientistas, neste caso concreto Newton, publicarem os resultados das suas investigações?

Concordas com a atitude dos seguidores de Newton?

Em relação à primeira questão, o professor deverá orientar a discussão para que os alunos compreendam a importância da publicação dos resultados das investigações científicas. Deste modo, é possível torná-los de conhecimento geral, permitindo a sua aplicação em investigações futuras. Neste caso concreto, a divulgação científica efectuada por Newton foi essencial para o progresso da Ciência, uma vez que permitiu, por exemplo, a compreensão do fenómeno das marés.

Para uma melhor análise das questões que se seguem, os alunos devem recordar o que já aprenderam em (a) Ciências Físico-Químicas no 7º ano de escolaridade no tema “Terra no Espaço” sobre a força gravitacional, nomeadamente a noção de que há uma força de atracção entre os corpos celestes (Ministério da Educação, 2002), e em (b) História, também no 7º ano de escolaridade, no tema “A Herança do Mediterrâneo Antigo” sobre a civilização romana, designadamente sobre as crenças religiosas (Ministério da Educação, 1992).

Em relação à segunda questão, os alunos devem perceber que a atitude dos seguidores de Newton não foi a mais correcta, dado que o conhecimento científico está em constante evolução, construindo-se através da contribuição/adição de nova informação, sendo um processo contínuo e questionável.

Esta questão abrange as diferentes dimensões de construção da ciência definidas por Ziman (1984): histórica, filosófica e sociológica interna, permitindo o desenvolvimento de competências no domínio do conhecimento epistemológico.

Nota: Caso os alunos coloquem questões sobre a vida de Isaac Newton, o professor poderá dizer-lhes que este cientista nasceu em Inglaterra em 1642, numa família de agricultores. O seu pai morreu antes de Newton ter nascido e, quando tinha 3 anos, a sua mãe voltou a casar e foi viver para outro local, deixando Newton para ser criado com a sua avó. Talvez tenha sido este isolamento que permitiu a Newton desenvolver uma personalidade introspectiva e a capacidade de concentração intensa. Aos 18 anos foi estudar para Cambridge, tendo depois sido professor nessa instituição. Desenvolveu trabalhos em diversas áreas, como mecânica, óptica, astronomia e, até mesmo, teologia. Quando tinha 56 anos deixou Cambridge e aceitou ser director da *Royal Society* de Londres. Desde esta altura até à sua morte, quando tinha 85 anos, Newton realizou pouco trabalho científico (Coletta, 1995).

Para os alunos:

De acordo com a lei da gravitação universal, formulada por Newton, qualquer corpo exerce sobre um outro uma força gravitacional que o atrai. Assim sendo, a massa do Sol exerce uma força que atrai os planetas. Esta força é contrariada por outra, a força centrífuga, que permite que os planetas se mantenham em órbita do Sol. Do mesmo modo, as forças da gravidade e centrífuga, que actuam em sentidos opostos, se aplicam ao sistema Terra-Lua.

O fenómeno das marés, segundo esta lei de Newton, resulta da atracção gravitacional da Lua e do Sol sobre as grandes massas de água dos oceanos da Terra e da força centrífuga gerada pela rotação do sistema Terra-Lua no seu conjunto (Open University, 1994). O facto da Lua se encontrar mais próxima da Terra faz com que a influência deste satélite seja mais do que o dobro da do Sol.

Observa com atenção o quadro que se segue onde se evidencia, para dois meses de 2004, as fases da Lua e as marés correspondentes, no porto de Lisboa.

Mês	Dia	Fase da Lua	Preia-Mar		Baixa-Mar	
			Hora	Altura (m)	Hora	Altura (m)
Março	6	Lua Cheia	02:57	3.72	08:53	0.59
			15:19	3.62	21:02	0.61
	13	Q. Minguante	07:42	3.23	01:02	0.98
			20:13	3.17	13:30	1:18
20	Lua Nova	02:56	3.92	08:50	0.52	
		15:19	3.77	21:03	0.60	
28	Q. Crescente	07:31	2.80	01:07	1.50	
		19:58	2.84	13:23	1.63	
Abril	5	Lua Cheia	03:07	4.00	08:59	0.46
			15:28	3.93	21:13	0.46
	12	Q. Minguante	08:56	2.98	02:10	1.28
			21:19	3.15	14:42	1.56
19	Lua Nova	03:06	3.84	08:54	0.68	
		15:24	3.79	21:10	0.71	
27	Q. Crescente	08:10	2.73	01:41	1.61	
		20:38	2.89	14:03	1.77	

Fonte: Instituto Hidrográfico (www.hidrografico.pt)

Qual a relação que se pode estabelecer entre as fases da Lua e a altura das marés?

A partir da Figura 2.3, procura explicar a relação que encontraste.

Figura 2.3. Origem das marés. A – Maré morta (gravidade da lua e gravidade do sol exercem forças contrárias = deslocações fracas de água); B – Maré viva (Gravidade do sol e da lua superiores à força centrífuga do mesmo lado da Terra, força centrífuga superior à força da gravidade no lado oposto da Terra = deslocações fortes de água); C – Maré viva (Gravidades do sol e da Lua superiores à força centrífuga = deslocações fortes de água).

Em relação à primeira questão, o professor deve orientar os alunos e auxiliá-los na leitura do quadro fazendo algumas questões, tais como: Nos meses de Março e Abril, em que fases da Lua a baixa-mar atinge alturas menores? E a preia-mar atinge alturas maiores? Em que fases da Lua a amplitude da altura das marés (diferença entre o valor de altura de preia-mar e o valor de altura de baixa-mar) é menor? E quando é que é maior?

Através da interpretação dos dados do quadro apresentado, os alunos devem compreender que na Lua Cheia e na Lua Nova a preia-mar atinge alturas maiores e a baixa-mar alturas menores (a amplitude das marés é maior) quando comparada com a altura das marés no Quarto Crescente e Quarto Minguante (a amplitude das marés é menor). Desta forma, existe um ciclo mensal de marés com maior amplitude intercalado com marés de menor amplitude. Apesar da relação entre as fases da Lua e o fenómeno das marés já ter sido abordada em Ciências Físico-Químicas no 7º ano de escolaridade (Ministério da Educação, 2002), é importante que este conteúdo seja relembrado e compreendido, para que possa ser aplicado na questão que se segue.

No que se refere à segunda questão, os alunos, pela interpretação da Figura 2.3, devem explicar o que são as marés vivas (Figura 2.3, B e C) e as marés mortas (Figura 2.3, A). Quando a Terra, a Lua e o Sol estão alinhados

(períodos de Lua Cheia e de Lua Nova), a maré causada pela acção combinada das forças gravitacionais da Lua e do Sol é aumentada – marés vivas. Pelo contrário, quando o Sol e a Lua se encontram em ângulo recto com a Terra (em Quarto Crescente e em Quarto Minguante), a força gravitacional do Sol contraria a da Lua, formando marés com amplitudes muito pequenas – marés mortas (Open University, 1994).

Com esta discussão pretende-se, sobretudo, que os alunos desenvolvam competências nos domínios do conhecimento substantivo e processual e do raciocínio, através da interpretação de dados contidos num quadro e em figuras.

Sugestão: Apenas se for necessário, para que os alunos compreendam melhor o efeito das forças da gravidade e centrífuga, o professor poderá recorrer à seguinte analogia apresentada por Appelt (1999):

“Imagina que dás a mão a um(a) amigo(a) e, com os braços esticados, se põem a correr em círculo, sendo a união das vossas mãos o centro e eixo desse rodopio! Se o fizerem com certa velocidade, irão sentir dois tipos de força a actuarem em cada um de vocês: a força centrípeta e a força centrífuga. A primeira é sentida através do braço, a puxar-te em direcção ao eixo (à mão). A segunda puxa-te para trás, tentando arrancar-te desse rodopio. Agora imagina que o outro companheiro que te segura é bastante mais forte e pesado. Há alterações neste movimento? De facto, há; ele roda muito mais devagar do que tu, sentindo mais fracas as tais forças. Isto acontece, porque o eixo de rotação está muito mais perto dele - praticamente no corpo dele - e não na união das mãos, como anteriormente.[...] É exactamente nesta situação em que estão, continuamente, a Terra - mais "pesada", i. e., com maior massa -, e a Lua - mais "leve", i. é, com menor massa. É devido a este binário em rotação, que se formam as marés. As duas forças criadas puxam, cada uma para seu lado, as grandes e facilmente deformáveis quantidades de água oceânica”.

Para os alunos:

O efeito das marés sobre as comunidades vivas da orla costeira é imenso, estando este fenómeno na origem de comunidades de biodiversidade. Deste modo, as praias, que ocupam a maior extensão do litoral português, possuem habitats muito diversificados (Vaz, 2000).

As consequências do movimento de subida e descida das marés são consideráveis. A maior parte da zona entre-marés (ou zona intertidal) é coberta e descoberta duas vezes por dia no litoral português, enquanto que a parte superior das praias pode estar quase sempre descoberta, apenas beneficiando da acção da água na altura das marés vivas e, pelo contrário, a parte inferior pode estar quase sempre coberta, excepto quando ocorrem as marés vivas (Hayward et al., 1996). Este facto tem implicações profundas no tipo de comunidades marinhas que se instalam consoante as suas capacidades de adaptação às condições físicas e biológicas presentes nas diversas partes da zona intertidal. Na realidade, a distribuição dos diferentes povoamentos de organismos marinhos nesta zona é responsável pela divisão científica da zona intertidal em andares ou zonas (Saldanha, 1997): andar infralitoral, mediolitoral e supralitoral. Ou seja, os andares são caracterizados por um conjunto específico de comunidades que lhe é característico. Na Figura 2.4 estão evidenciadas os três andares distintos de uma praia rochosa.

Figura 2.4. Corte de uma praia rochosa, evidenciando a divisão da zona intertidal em andares.

De acordo com a pequena descrição feita para cada um dos seis seres vivos que de seguida se apresentam, distribuí-os por cada um dos três andares considerados na Figura 2.4.

Burrié (*Littorina neritoides* = *Melaraphe neritoides*): habita nas fendas das rochas, em locais com maior índice de humidade, de modo a suportar longos períodos sem beneficiar da acção da água do mar.

Líquen negro (*Verrucaria maura*): líquen (simbiose de uma alga com um fungo) que pode cobrir áreas rochosas muito extensas. O seu aspecto lembra o alcatrão derramado sobre a rocha. Nesta associação simbiótica, o fungo mantém uma certa humidade em redor da alga e absorve água e sais minerais que ficam disponíveis para a alga, permitindo a resistência do líquen a longos períodos sem água do mar.

Craca (*Chthamalus montagui* e *C. stellatus*): encerra a sua abertura na concha de modo a minimizar a perda de água, estando por isso adaptado à exposição ao ar e a temperaturas elevadas em situação de maré vazia.

Caramujo (*Osillinus lineata*): quando a maré está vazia, fica exposto ao ar e por isso fecha o opérculo, adaptando-se à menor disponibilidade de água. Normalmente, os caramujos vivem juntos de modo a protegerem-se do hidrodinamismo e a preservarem a humidade do seu habitat.

Algas (*Gelidium sesquipedale* – à esquerda e *Saccorhiza polyschides* – à direita): algas vermelhas e castanhas, respectivamente, que podem formar fácies (ou faixas) muito extensas e densas. Ficam expostas ao ar aquando de marés baixas de maior amplitude.

Ouriço-do-mar (*Paracentrotus lividus*): herbívoro, alimenta-se de algas raspando com a sua cavidade bucal a superfície rochosa. Ser vivo que escava no substrato a concavidade onde se refugia. A sua distribuição encontra-se associada à disponibilidade de alimento. Não evidencia adaptações específicas para a exposição ao ar.

Com base na descrição feita para cada um dos seis seres vivos, os alunos devem fazer a seguinte distribuição: *Gelidium sesquipedale* e *Saccorhiza polyschides* e *Paracentrotus lividus* localizam-se com maiores índices de abundância na zona inferior; *Chthamalus montagui* e *C. stellatus* e *Osillinus lineata* na zona média; e *Littorina neritoides* e *Verrucaria maura* na zona superior.

A título de exemplo, segue-se a descrição do modo de vida de dois organismos localizados em extremos da amplitude tidal.

Para que os alunos associem *Paracentrotus lividus* à zona litoral inferior, é necessário que o professor oriente a discussão de modo a que os alunos relacionem o tipo de alimentação com a disponibilidade localizada de alimento e, por outro lado, refira a sua limitada capacidade de resistência à dissecação: sendo herbívoro, este animal distribui-se por zonas onde ocorre a disponibilidade de algas e, por sua vez, como apresenta uma reduzida capacidade de resistência à dissecação, encontra-se na zona inferior. Assim sendo, exceptuando nas poças de maré, os ouriços-do-mar encontram-se na zona tidal inferior. De igual modo, uma vez que se pode encontrar sujeito a elevadas temperaturas no interior das placas calcárias por incidência solar, necessita de habitar locais com disponibilidade de água.

Em relação ao líquen *Verrucaria maura*, o professor deve lembrar os alunos da relação interespecífica de simbiose, leccionada em aulas anteriores na unidade “Ecosistemas: interações seres vivos-ambiente” (Ministério da Educação, 2002): ambas as populações beneficiam e tornam-se completamente dependentes uma da outra (Odum, 2001). No caso concreto do líquen, o fungo absorve água e sais minerais que ficam disponíveis para a alga e a alga, por sua vez, elabora matéria orgânica que fica disponível para o fungo (Raven et al., 1992).

No final da discussão a esta questão, os alunos devem ficar a compreender que o fenómeno das marés tem como principal consequência a zonação de muitos seres vivos, ou seja, a disposição dos organismos em faixas paralelas ao nível do mar e a determinadas alturas no perfil da praia (Stephenson & Stephenson, 1949). A distribuição espacial dos povoamentos em andares originam a divisão do sistema da zona intertidal em: andar supralitoral, mediolitoral e infralitoral. Os organismos que suportam facilmente a exposição ao ar, entre outros factores associados, serão encontrados na parte superior da praia e aqueles que são mais sensíveis a este factor limitante, serão encontrados na parte inferior. Entre estes dois extremos encontram-se várias espécies que toleram a emersão ou a imersão em diferentes graus (Nybakken, 2001). “Produz-se assim uma zonação dos organismos de acordo com a sua capacidade de tolerar a emersão e, numa praia rochosa [...] é possível distinguir facilmente estas zonas” (Campbell, 1994, p.9).

Tal como na questão anterior, também aqui são requeridas competências complexas no domínio do raciocínio, através da interpretação de informação.

Para os alunos:

A praia das Avencas – uma praia rochosa – constitui um exemplo de um ecossistema marinho entre-marés, no qual é possível identificar a existência geral de três zonas litorais: inferior, média e superior, definidas pela presença de seres vivos característicos.

As figuras 2.5 e 2.6 são fotografias dessa praia na baixa-mar e na preia-mar, respectivamente, e as figuras 2.7 e 2.8 são o aspecto de uma anémone vermelha (*Actinia equina*) imersa e emersa, respectivamente, na zona infralitoral dessa mesma praia.

Figura 2.5

Figura 2.6

Figura 2.7

Figura 2.8

Comenta a seguinte afirmação: “O fenómeno das marés tem como principal consequência a zonação de muitos seres vivos”.

Com esta questão pretende-se, sobretudo, que os alunos contactem com imagens do local a visitar, de modo a diminuir a sua excitabilidade durante a visita de estudo, e também que sistematizem a informação fornecida na questão anterior sobre a zonação, uma vez que este conhecimento será fundamental para a compreensão do novo conhecimento a adquirir durante a visita de estudo. No final da discussão a esta questão, os alunos devem compreender que o fenómeno das marés tem como principal efeito a zonação da maioria dos seres vivos, uma vez que os organismos que suportam facilmente a exposição ao ar, entre outros factores associados, serão encontrados na parte superior da praia e

aqueles que são mais sensíveis a este factor limitante, serão encontrados na parte inferior, tal como a anémone vermelha. Para além disso, os alunos devem perceber que, para poderem sobreviver à exposição ao ar, os animais desenvolvem adaptações específicas como sejam o refúgio em fendas ou isolarem-se dentro das suas conchas protectoras, como o caso do caramujo. Pela análise das Figuras 2.7 e 2.8, os alunos devem verificar que a anémone vermelha, de modo a proteger-se da exposição ao ar e deste modo a manter o nível ideal de humidade no corpo, recolheu os seus tentáculos. Este organismo está adaptado às características do ambiente em que vive.

Sugestão: Caso o professor queira explorar com os alunos a diversidade de vida existente na Praia das Avencas poderá elaborar uma actividade de pesquisa na página da internet: <<http://atelier.uarte.mct.pt/avencas/>>, elaborada por professores, no âmbito da disciplina de Biodiversidade, Mestrado de Ciências da Terra e da Vida para o Ensino, Faculdade de Ciências de Lisboa (Raposo & Capucho, s.d.).

As autoras apresentam de seguida outro exemplo de uma praia rochosa a que o professor pode recorrer para a realização da visita de estudo (Figuras 2.9 e 2.10).

Figura 2.9. Praia de Vale Frades (Lourinhã) na preia-mar.

Figura 2.10. Praia de Vale Frades (Lourinhã) na baixa-mar.

Para os alunos:

Tendo em consideração o local que iremos estudar na visita de estudo – Praia das Avencas – que regras de conduta consideras importante respeitar de modo a preservar esse ecossistema?

Através desta questão pretende-se que haja a definição e esclarecimento das regras de conduta a respeitar durante a visita de estudo, de modo a evitar perturbações do ecossistema e minimizar riscos pessoais. Assim, sob a orientação do professor, os alunos devem chegar às seguintes regras:

- Não se afastar do resto do grupo e manter sempre a ordem;
- Ter o cuidado de não danificar e de perturbar o menos possível, o ecossistema;

- Se virar rochas soltas para observar determinados seres vivos, no fim tornar a colocá-las devagar no local, pois os animais que se encontram debaixo tinham reunido as suas condições de abrigo e protecção;
- Observar e não colectar os seres vivos excepto quando sugerido, a remoção desnecessária dos seres vivos deve ser evitada;
- Em caso de perigo notificar a pessoa responsável;
- Reservar sempre o lixo em recipientes apropriados e, na sua falta, colocá-lo em sacos de plástico.

Sugere-se, nesta altura, que se faça a divisão da turma em grupos (4 a 5 elementos por grupo), uma vez que a formação destes durante a visita de estudo iria atrasar o início da mesma. Deve ser solicitado que cada grupo escolha um porta-voz. Por outro lado, será importante que cada grupo seja responsabilizado por uma determinada tarefa a realizar durante a visita, como por exemplo, a entrega e recolha dos guiões para os alunos e/ou dos guias de identificação dos organismos, o transporte e recolha do material de laboratório, a vigilância do cumprimento das regras de conduta definidas, entre outras tarefas. Deste modo, a preparação da visita deve ser tal que, durante a mesma, o professor funciona apenas como um supervisor e orientador. Para além disso, salienta-se que a situação ideal será conduzir a visita apenas com uma turma (25 alunos, no máximo), mas acrescenta-se que esta decisão deve submeter-se ao critério do professor já que a dimensão da mesma pode variar, assim como as características específicas dos alunos envolvidos.

Para os alunos:

Para a visita de estudo cada aluno deve fazer-se acompanhar do seguinte material:

- Vestuário adequado: botas de borracha ou ténis, calças, impermeável, chapéu, sapatos extra;
- Protector solar;
- Toalha;
- Alimentação (lanche da manhã e almoço);
- Guião do aluno.

Cada grupo deve levar também:

- Caderno de campo;
- Lápis;
- Guia de identificação dos organismos;
- Tabuleiro de plástico para observação temporária de organismos;
- Lupa;
- Máquina fotográfica (opcional);
- Sacos de plástico;
- Camaroeiros de aquários (rapeta) ou outros;
- Espátula.

O tabuleiro de plástico, a espátula (para remover lapas do substrato de modo a observar características diagnosticantes das espécies e do tipo de organismo) e a lupa deverão ser fornecidos pelo professor a cada grupo.

O professor deve referir que o guião do aluno será um elemento para uma avaliação individual e, por isso, cada aluno terá que o entregar no final da visita de estudo. O guia de identificação de organismos é um instrumento que será distribuído no dia da visita de estudo e consiste num guia de identificação dos organismos com indicação particular do seu habitat e características individuais.

O professor deverá mencionar ainda que as competências a desenvolver durante a visita de estudo serão avaliadas posteriormente através de questões numa ficha de avaliação formativa e/ou sumativa. Esta é uma das medidas mencionadas por Almeida (1998) para que os alunos reconheçam este tipo de actividade como continuidade do contexto formal de educação.

2.2. Visita de Estudo: “A Vida à Beira-Mar”

2.2.1 - Indicações Metodológicas

Recursos Didácticos

Na abordagem prática a esta actividade, as autoras consideram imprescindível a utilização de três instrumentos básicos no decorrer da visita de estudo: o guião do professor, o guião do aluno (Apêndice B) e também um guia de identificação de organismos (Apêndice C).

Cada um destes instrumentos tem um papel vital no sucesso da visita bem como na avaliação do aluno. A sua utilização conjunta possibilita um resultado eficiente no processo de ensino-aprendizagem aqui abordado. Este tipo de instrumentos é preconizado por Orion (1993).

Guião do professor: Auxiliar de campo para o professor, bem como de planificação da visita de estudo, onde se encontram as questões a colocar aos alunos, respectivas sugestões de respostas, descrições temáticas e indicações a abordar com os alunos durante a visita de estudo à zona intertidal (letra em corpo menor). Corresponde ao guião do aluno complementado pelas sugestões de respostas às questões e exercícios e também pelas directrizes temáticas a desenvolver.

Guião do aluno: Auxiliar de campo para o aluno, onde se colocam questões e se realizam exercícios direccionados para a esquematização mental e apreensão dos conteúdos científicos e metacientíficos a abordar durante a visita de estudo, o que permite que os alunos construam activamente o seu conhecimento a partir do ambiente (Orion, 1993). Algumas indicações orientadoras de conduta são igualmente apontadas. Para além de conduzir a sequência e as competências a mobilizar, este instrumento apresenta uma forte componente de avaliação formativa individual.

Guia de identificação de organismos: Auxiliar de campo, tanto para o professor como para o aluno, no qual se apresentam os principais, e mais comuns, organismos marinhos, passíveis de serem encontrados na zona intertidal durante a visita de estudo. A sua utilização é essencial para o desenvolvimento das competências pretendidas com esta actividade (Quadro 2) na medida em que, através de um processo de descoberta, orientado pelo professor, os alunos integram a informação visual sobre os organismos característicos deste habitat.

Execução da Visita de Estudo

São vários os aspectos a ter em conta para o planeamento e execução da actividade prática que se apresenta neste trabalho.

Um dos principais elementos a ter em consideração é sem dúvida a escolha do nível maré da baixa-mar adequado para desenvolver a visita (Figuras 2.11 e 2.12), o qual pode ser obtido pela consulta da página da *internet* do Instituto Hidrográfico, <<http://www.hidrografico.pt>>. No entanto, esta escolha não está livre de ambiguidades; encontra-se intimamente ligada às características geomorfológicas da praia em questão, tal como às características climatéricas existentes na data escolhida.

Uma baixa-mar de 0,8 m poderá ser suficiente para a execução da visita na praia X, de acentuado declive e abrigada da ondulação, porém, poderá ser de difícil realização na praia Y, caracterizada por um declive muito suave e de grande extensão, sujeita a regime de ondulação forte. De igual modo, uma baixa-mar de 0,4 m poderá tornar-se impossível de recorrer devido a condições climatéricas graves, caracterizadas por ventos fortes direccionados para a costa e agitação marítima agravada. A zona infralitoral poderá, nestas condições, apresentar riscos adicionais de segurança, além de ser dificultado o desenvolvimento dos exercícios previstos.

Figura 2.11. Baixa-mar sob influência de lua-cheia.

Figura 2.12. Baixa-mar sob influência de quarto crescente.

Apesar da aparente dificuldade na escolha de uma baixa-mar adequada, a norma que se apresenta deverá ultrapassar os obstáculos inerentes a essa selecção. Assim, aponta-se para a escolha de uma baixa-mar ideal igual ou menor a 0,6 m de altura, condições climatéricas amenas, normalmente presentes a partir do mês de Maio, e uma praia com características o mais próximo possível de baía, com hidrodinamismo eventualmente reduzido por formações rochosas que amenizem a acção das ondas na zona intertidal.

Um reconhecimento prévio da praia e das suas principais características físicas revela-se essencial nesta fase, bem como das condições climatéricas esperadas para os dias contíguos à data prevista para a visita de estudo.

Outro aspecto a ter em conta para a eficaz realização desta actividade contempla o tempo efectivo de trabalho em campo, ou seja, a duração em que a baixa-mar expõe a totalidade da zona intertidal. Saliencia-se o facto deste elemento se encontrar igualmente relacionado com as características da praia em questão.

Esta duração contempla cerca de três a quatro horas de trabalho efectivo. Quando em situação de passagem da preia-mar para a baixa-mar, o recuar das águas demora em média três horas. Isto faz com que a primeira zona a ser exposta na zona intertidal seja a supralitoral. Apesar de se poder considerar iniciar a visita de estudo tanto a partir do nível superior da zona intertidal em direcção à zona inferior como o oposto, considera-se ser mais vantajoso programar o início temporal e espacial da visita cerca de uma hora antes da hora escalonada para a baixa-mar e na zona infralitoral. Ao escolher estar presente uma hora antes da hora prevista para a baixa-mar, o professor poderá desenvolver algumas das actividades propostas no guião que contemplam o percurso até à zona de estudo e a preparação do vestuário e equipamento. No que respeita ao início espacial da visita, desenvolvendo a actividade a partir da zona inferior, o professor garante que não é despendido tempo extra em cada zona estudada pois a subida da maré não o irá permitir. Escolher esta sequência espacial é igualmente importante dado o facto de, como a zona intertidal apresentar a mais elevada biodiversidade e complexidade de todo o intertidal, mais tempo irá ser gasto no seu estudo e, assim sendo, será conveniente iniciar o estudo nesta parte do intertidal.

O professor deve verificar as condições físicas na zona infralitoral imediatamente antes do início da actividade. Deverá comprovar a presença a descoberto de organismos tais como algas vermelhas e/ou verdes, ouriços-do-mar, mexilhões, percebes e, eventualmente, a ausência de cracas (excepto o grupo das cracas de maiores dimensões – género *Balanus* spp.). É igualmente de vital importância o professor avaliar o grau de risco imposto pelo hidrodinamismo na zona em questão, pois a acção das ondas constitui um perigo adicional na segurança dos alunos. Não é imprescindível

iniciar a visita no limite inferior da zona infralitoral, mas apenas num local desta zona que apresente as suas principais características bióticas.

As autoras chamam identicamente a atenção para o facto de ser essencial um reconhecimento prévio da biodiversidade existente nas diversas zonas estudadas; o professor terá que, recorrendo ao guia de identificação de organismos, tomar contacto com as espécies existentes antes da visita em si. Deste modo, garante um maior domínio e capacidade de orientação em relação aos seus alunos sobre esta vertente tão importante da visita. Para além disso, o professor fica ainda com a tarefa de seleccionar as questões, ou mesmo adaptá-las, de acordo com os conteúdos programáticos que pretende focar, com as competências que pretende desenvolver e de acordo com as características específicas de cada turma envolvida.

Salienta-se ainda que, para a realização desta actividade prática, a turma deve estar dividida em grupos de 4 a 5 alunos, já definidos na aula anterior. O porta-voz de cada grupo deve ficar responsável pela apresentação das conclusões a que o grupo chegou, assim como pelo eficaz funcionamento do mesmo e ainda pelo cumprimento da(s) tarefa(s) definida(s) para o seu grupo.

Procedimentos Administrativos

Aquando a planificação da visita de estudo há que ter em consideração a legislação em vigor sobre a realização da mesma. O Despacho n.º 28/ME/91, de 28 de Março, regulamenta, sobretudo, as visitas de estudo ao estrangeiro e os programas de geminação e intercâmbio escolar, não contemplando os princípios orientadores e organizativos das visitas de estudo em território nacional. Apenas a 4 de Janeiro de 2005 foi emitido o Ofício Circular n.º2, pela Direcção Regional de Educação de Lisboa, onde se apresentam orientações para a implementação e aprovação de visitas de estudo ao estrangeiro e em território nacional, intercâmbios escolares, passeios escolares e colónias de férias. Assim, de acordo com esta Circular, “as visitas de estudo devem constar da planificação do trabalho lectivo de cada disciplina, Departamento, do Conselho de Turma e respectivo Projecto Curricular, respeitando os seguintes itens:

- razões justificativas da visita;
- objectivos específicos;
- guiões de exploração do(s) local(ais) a visitar;
- aprendizagens e resultados esperados;
- regime de avaliação dos alunos e do projecto;
- calendarização e roteiro da visita;
- docentes a envolver ([...] 1 docente por cada 15 alunos no 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário);

- apresentação obrigatória de um Plano de ocupação/ proposta de actividades para alunos não participantes na visita de estudo ou intercâmbio escolar ou cujos professores se encontram integrados numa visita;
- data de aprovação da visita de estudo/ intercâmbio escolar em Conselho Pedagógico;
- data da reunião de pais para aprovação e autorização da participação dos educandos na respectiva actividade.”

Assim sendo, é essencial que o professor inicie a preparação da visita de estudo com muita antecedência, para que possa submeter a proposta dessa visita à apreciação do Departamento Curricular e do Conselho de Turma e, posteriormente, à aprovação do Conselho Pedagógico. As escolas, normalmente, possuem um impresso próprio, no qual o professor tem de indicar várias informações relativas à visita de estudo: local, data, objectivos, professor responsável, turmas, professores acompanhantes, entre outros aspectos. No Apêndice D apresenta-se o exemplo o exemplo de uma folha de registo. Normalmente, cada escola tem o seu impresso normalizado.

Caso a praia a visitar seja distante da escola e a deslocação dos alunos não possa ser feita a pé, o professor terá que contactar entidades transportadoras de modo a pedir orçamentos para a realização dessa deslocação. É de salientar que, por vezes, as Câmaras Municipais ou Juntas de Freguesia oferecem condições especiais às escolas nas deslocações em visitas de estudo com o autocarro dessa entidade, garantido preços mais baixos ou mesmo gratuitos. Esses contactos têm que ser efectuados com muita antecedência, dado que nem sempre é fácil conjugar a disponibilidade do autocarro com a data em que se pretende a visita.

Na preparação da visita de estudo, o professor terá também que contactar os encarregados de educação dos alunos que irão participar na visita, informando-os das características da actividade, dos custos, do material necessário, entre outros aspectos que o professor considerar pertinentes. No Apêndice D apresenta-se o exemplo de um documento que pode ser utilizado para esse fim. De acordo com o Ofício Circular n.º 2, o professor terá mesmo que convocar uma reunião com os encarregados de educação para aprovação e autorização da participação dos educandos na respectiva visita de estudo.

O professor também não se deverá esquecer de colocar, com cerca de 48 horas de antecedência, no livro de ponto, ou no local da escola existente para o efeito, uma comunicação escrita aos professores da(s) turma(s) envolvida(s) relembrando a data e hora da visita, bem como o registo do nome dos alunos que nela vão participar.

Após a realização da visita de estudo, e dependendo da escola, será pertinente que o professor efectue a avaliação da actividade e a entregue ao órgão de gestão. No Apêndice D apresenta-se o exemplo de um relatório. Normalmente, cada escola tem o seu relatório normalizado.

2.2.2 – Guião do Professor

Para os alunos:

Ao longo deste ano lectivo, nas aulas de Ciências Naturais, temos estado a estudar a temática dos ecossistemas. A praia das Avencas – uma praia rochosa – constitui um exemplo de um ecossistema marinho entre-marés. Deste modo, nesta visita de estudo pretende-se que possas estudar, no local, vários conceitos relacionados com a dinâmica dos ecossistemas: a zonação de um ecossistema de uma zona litoral, algumas adaptações dos seres vivos a factores abióticos limitantes, interacções entre seres da comunidade e perturbações ao equilíbrio dos ecossistemas.

A visita consta de várias etapas. Neste guião está descrito o que o teu grupo deve fazer em cada uma delas: as amostras que deve recolher e os aspectos a que deve ter atenção. Em conjunto com os elementos do teu grupo, deves igualmente responder às questões que te são colocadas e, no final da visita de estudo, entregar o guião ao teu professor. Posteriormente, na próxima aula de Ciências Naturais, haverá discussão dos conceitos abordados ao longo da visita.

Durante a visita de estudo é fundamental que não te esqueças de algumas regras de comportamento importantes, as quais foram definidas pela turma:

- Não te afastes do resto do grupo e mantém sempre a ordem;
- Tem o cuidado de não danificar e de perturbar o menos possível o ecossistema;
- Se viraes rochas soltas para observares determinados seres vivos, no fim torna a colocá-las devagar no local, pois os animais que se encontram debaixo tinham reunido as suas condições de abrigo e protecção;
- Observa e não colectes os seres vivos, excepto quando sugerido;
- Em caso de perigo notifica a pessoa responsável;
- Reserva sempre o lixo em recipientes apropriados e, na sua falta, coloca-o em sacos de plástico.

Através desta introdução pretende-se que os alunos percebam que esta actividade se irá debruçar sobre aspectos científicos abordados ao longo do ano lectivo, especialmente no âmbito da unidade temática “Ecossistemas” (Ministério da Educação, 2002). Para além disso, esclarece os alunos quanto ao modo como irá decorrer a actividade prática e responsabiliza-os pelas regras de comportamento já definidas pela turma na aula anterior. Deste modo, é conveniente que o professor analise esta introdução, em conjunto com todos os alunos da turma, antes de chegar ao local da visita de estudo, salientando o facto das tarefas propostas serem realizadas em grupo, assim como as tarefas específicas de cada grupo.

Para os alunos:

1- Tendo em consideração que um ecossistema é regulado quer por factores abióticos quer por factores bióticos, quais são os factores abióticos que podes identificar neste ecossistema litoral da Praia das Avencas?

Nesta questão, os alunos devem recordar o conceito de ecossistema, como o nível de organização mais abrangente, no qual existe uma complexa interacção entre os factores bióticos – os seres vivos – e os factores abióticos – o meio físico e os factores físico-químicos a ele associados (Hickman et al., 1995). De modo a responderem à questão, o professor deve auxiliar os alunos para que refiram os seguintes factores abióticos: temperatura, tempo de imersão/emersão, variação da salinidade e hidrodinamismo.

Através desta questão pretende-se chamar a atenção dos alunos para alguns dos factores abióticos existentes neste ecossistema marinho entre-marés, para que nas próximas questões associem estes factores às adaptações dos seres vivos ao meio. Deste modo, nesta questão são requeridas competências no domínio do conhecimento substantivo.

Para os alunos:

2- Observa com atenção o esquema da Figura 2.13, onde estão representadas três zonas distintas da zona litoral entre-marés.

Figura 2.13.

2.1- A delimitação das três zonas representadas na Figura 2.13 está relacionada com a existência de diferentes associações de organismos, cuja presença está dependente da intensidade de vários factores abióticos e das suas adaptações aos mesmos.

Considerando o factor abiótico tempo de imersão/emersão, estabelece a correspondência correcta entre as zonas da coluna I e as frases da coluna II.

Coluna I	Coluna II
Zona supralitoral	Está sujeita a uma emersão e uma imersão alternadas, duas vezes por dia.
Zona mediolitoral	Recebe gotas de água das ondas mas muito raramente fica coberta de água.
Zona infralitoral	Apenas uma pequena parte fica a descoberto na maré baixa.

Os alunos devem chegar à seguinte correspondência: zona supralitoral – recebe gotas de água das ondas mas muito raramente fica coberta de água; zona mediolitoral – está sujeita a uma emersão e uma imersão alternadas, duas vezes por dia; zona infralitoral – apenas uma pequena parte fica a descoberto na maré baixa. Pretende-se, assim, que os alunos relembrem o conhecimento adquirido na aula anterior sobre a influência do fenómeno das marés na zonação de muitos seres vivos. Por exemplo, os organismos que suportam facilmente a exposição ao ar serão encontrados na zona supralitoral e aqueles que são mais sensíveis a este factor limitante serão encontrados na zona infralitoral.

Nesta questão são requeridas competências nos domínios do conhecimento substantivo e processual, através da leitura e interpretação de uma tabela sobre a zonação de um ecossistema marinho entre-marés.

Apesar de nesta questão se fazer referência apenas a um factor físico – tempo de exposição ao ar, as autoras chamam a atenção para o facto de outros factores físicos determinarem a distribuição dos organismos do intertidal e, consequentemente, a zonação, tais como a temperatura e a salinidade. Para além disso, e tal como refere Nybakken (2001), “apesar da maioria das evidências indicarem que os factores físicos são fortes determinantes dos limites superiores da distribuição dos organismos intertidais, outras explicações são viáveis, e outras ainda estão por investigar” (p.253), por exemplo a influência dos factores biológicos, tais como a competição, predação e herbivoria.

Para os alunos:

⇒ Zona Infralitoral

3- Observa a zona infralitoral e, com base no guia de identificação de organismos, identifica os seres vivos que predominam nesta zona, indicando quer o nome científico quer o nome vulgar (se existir).

Na zona infralitoral, os diferentes grupos de alunos, com a orientação do professor e recorrendo ao guia de identificação de organismos, podem identificar alguns dos seguintes seres vivos:

- *Actinia equina* (anémoma)
- *Anemonia sulcata* (anémoma verde comum)
- *Aplysia sp.* (lesma-do-mar)
- *Balanus spp.* (cracas de grandes dimensões)
- *Calliostoma zizyphinum* (caracol-do-mar)
- *Carcinus maenas* (caranguejo verde)
- *Codium sp.* (algas verde)
- *Colpomenia peregrina* (alga)
- *Corallina elongata*. (alga calcária encrustante)
- *Cystoseira tamariscifolia* (alga azul fluorescente)
- *Doris verrucosa* (nudibrânquio)
- *Eriphia verrucosa* (caranguejo)
- *Eulalia viridis* (poliqueta verde)
- *Gelidium sesquipedale* (alga vermelha)
- *Gibbula umbilicalis* (burrié)
- *Halopteris scoparia* (alga castanha)
- *Hypselodoris villafranca* (nudibrânquio)
- *Hymeniacidon sanguinea* (esponja laranja)
- *Leathesia sp.* (alga)
- *Lithophyllum incrustans* (alga calcária encrustante)
- *Marthasterias glacialis* (estrela-do-mar comum)
- *Mastocarpus stellatus* (alga vermelha)
- Misidáceos
- *Mytilus galloprovincialis* (mexilhão)
- *Necora puber* (navalheira)
- *Octopus vulgaris* (polvo)
- *Palaemon serratus* (camarão branco legítimo)
- *Patella ulyssiponensis* (lapa)
- *Patina pelucida* (sobre laminárias-*Saccorhiza polyschides*)
- *Paracentrotus lividus* (ouriço-do-mar)
- *Pollicipes pollicipes* (percebe ou percebe)
- *Saccorhiza polyschides* (limo-de-correia)
- *Ulva lactuca* ("alface-do-mar")

Tal como na questão anterior, também aqui são requeridas competências no domínio do conhecimento substantivo e processual, através da interpretação de dados expressos no guia de identificação de organismos e também através da correspondente identificação dos seres vivos observados na zona infralitoral.

3.1- **Sabias que....** As estrelas-do-mar são capazes de regenerar partes do seu corpo se forem atacadas por um predador? Esta propriedade fantástica é actualmente estudada para aplicação em seres humanos.

O professor pode esclarecer os alunos que os biólogos se encontram, actualmente, a estudar estas propriedades regenerativas da estrela-do-mar para aplicação humana. Sabendo que os equinodermes e o Homem partilham pontos comuns na história evolutiva, estes cientistas tentam estudar a possibilidade dos genes que possibilitam a regeneração de membros poderem conduzir a uma aplicação humana deste tipo de faculdade (Butterworth-McKittrick, 1999).

Através desta pequena informação pretende-se que os alunos compreendam que existe uma inter-relação entre a Ciência e a Sociedade (domínio do conhecimento epistemológico).

Para os alunos:

4- Numa comunidade intertidal, as relações bióticas que se estabelecem são importantes para a manutenção do equilíbrio desse ecossistema.

Refere que relação biótica se estabelece entre os mexilhões (*Mytilus galloprovincialis*) e as algas calcárias (*Lithophyllum incrustans*). Justifica.

Os alunos devem chegar à conclusão que entre estes dois tipos de populações se estabelece uma relação interespecífica de competição pelo espaço, dado que o espaço ou está ocupado por algas encrustantes ou por mexilhões, sendo neste caso evidente que estas duas populações lutam pelo espaço. Tal como é referido por Boaventura, Fonseca e Hawkins (2002), a “competição ocorre quando indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes são afectados adversamente uns pelos outros enquanto tentam adquirir o mesmo recurso, o qual existe em pouca quantidade” (p.172). Neste caso concreto, o recurso comum pelo qual os dois organismos de espécies diferentes competem é o espaço. Na zona intertidal rochosa, o espaço é, normalmente, um recurso muito limitado, já que esta é a zona do ambiente marinho mais pequena e, ao mesmo tempo, a mais densamente povoada (Nybakken, 2001).

O professor deve referir que o ouriço-do-mar e as lapas são animais herbívoros que, ao alimentarem-se das algas encrustantes, permitem que o mexilhão seja um competidor mais bem sucedido.

Com esta discussão pretende-se, sobretudo, que os alunos desenvolvam competências nos domínios do conhecimento substantivo e do raciocínio, através da aplicação de conhecimentos já adquiridos, neste ano lectivo, sobre as relações bióticas.

Para os alunos:

5- Nas aulas de Ciências Naturais também verificaste que os factores abióticos assim como os factores bióticos influenciam o modo de viver dos organismos, afectando o seu desenvolvimento e o próprio comportamento.

5.1- De que modo os mexilhões e os caracóis se adaptaram ao factor abiótico hidrodinamismo (movimento da água)?

Para que os alunos possam responder a esta questão, o professor deve fazer algumas questões de orientação, tais como “os mexilhões são animais de vida livre ou sésseis?”, “como se fixam os mexilhões à rocha?”, “onde se localizam preferencialmente os caracóis?”. Os alunos devem chegar às seguintes conclusões: como adaptação ao hidrodinamismo, o mexilhão possui biscoitos para se fixar à rocha e o caracol encontra-se em fendas ou cavidades na rocha para ficar mais protegido do arrastamento e do embate das ondas.

Nesta questão pretende-se que os alunos apliquem conhecimentos já adquiridos sobre a adaptação dos seres vivos ao meio e, deste modo, desenvolvam competências nos domínios do conhecimento substantivo e do raciocínio.

5.2- Determinados seres vivos, para escaparem aos seus predadores, utilizam técnicas de camuflagem de modo a passarem despercebidos. **Tenta descobrir um ser vivo que evidencie esta adaptação.**

Os alunos, ao observarem os seres vivos da zona infralitoral, podem deparar-se com organismos que estejam camuflados de modo a passarem despercebidos aos seus predadores. Por exemplo, podem encontrar lapas ou ouriços-do-mar cobertos por algas existentes no meio em seu redor (Figuras 2.14 e 2.15), podendo ainda os ouriços-do-mar recorrer a conchas de lapas para disfarçar a sua presença. As lapas podem ainda ser encontradas cobertas por cracas. Pretende-se, deste modo, que os alunos apliquem conhecimentos já adquiridos sobre as relações interespecíficas, nomeadamente sobre a predação e a capacidade de camuflagem de diferentes presas, desenvolvendo assim competências nos domínios do conhecimento substantivo e do raciocínio.

Figura 2.14 – *Patella depressa* (lapa) coberta por algas existentes no habitat em seu redor.

Figura 2.15 – *Paracentrotus lividus* (ouriço-do-mar) com fixação de algas no seus espinhos.

Para os alunos:

Debaixo das rochas soltas

6- Recolhe para o tabuleiro, com muito cuidado e sem danificar, seres vivos de vida livre que encontres debaixo de pequenas rochas, como por exemplo, caranguejos e peixes.

O professor deve avisar todos os alunos que no tabuleiro devem juntar água suficiente para que os organismos fiquem cobertos, ou para que possam nadar livremente, e que devem levar apenas os animais quando estiverem certos que os conseguem manter vivos.

6.1- Com o auxílio do guia de identificação de organismos, identifica-os, indicando o respectivo nome científico e vulgar (se existir).

Atenção! No final da tarefa, devolve com muito cuidado cada um dos seres vivos ao seu habitat.

Debaixo das rochas, os alunos podem encontrar e recolher para o tabuleiro alguns dos seguintes seres vivos:

- *Acmaea virginica*
- *Antedon bifida*
- *Asterina gibbosa* (estrela-do-mar pequena)
- *Blennius* sp. e *Gobius* sp. (caboz)
- *Clibanarius erythropus* (caranguejo eremita ou casa-alugada)
- *Lepadogaster lepadogaster* (sugador)
- *Necora puber* (navalheira – caranguejo castanho com olhos vermelhos)
- *Nerophis lumbriciformes* (pequeno peixe)
- *Pachygrapsus marmoratus* (caranguejo negro com o último segmento do último par de patas em cunha)
- *Porcellana platycheles* (caranguejo castanho com tenazes grandes e peludo)
- *Octopus vulgaris* (polvo)
- *Ophiotrix fragilis*
- *Xantho* spp. (caranguejo de aparência robusta mas de pequena dimensão e de cor castanho escuro)

É provável que nesta etapa os vários grupos recolham diferentes organismos e, por isso, é aconselhável que haja um momento de observação em comum dos seres vivos que cada grupo recolheu. Os alunos devem verificar que a listagem final dos organismos existentes debaixo das rochas provém do trabalho conjunto dos vários grupos.

Nesta tarefa são requeridas competências no domínio do conhecimento substantivo e processual, através da interpretação de dados expressos no guia de identificação de organismos e ainda através da correspondente identificação dos seres vivos observados debaixo das rochas soltas da zona infralitoral. Pretende-se também que os alunos mobilizem competências nos domínios da comunicação e das atitudes, através da cooperação na partilha de informação.

Uma vez que os alunos irão observar caranguejos, o professor pode chamar a atenção para a diferença que existe entre os machos e as fêmeas (apresentam dimorfismo sexual): o abdómen, que se encontra na face inferior do animal, é em forma de “V” invertido estreito no macho, e em forma de “U” invertido na fêmea, mas consideravelmente mais largo, como que arredondado (Figuras 2.16 e 2.17).

Figura 2.16 - Pormenor da zona abdominal de um macho de *Pachygrapsus marmoratus*.

Figura 2.17 – Pormenor da zona abdominal de uma fêmea de *Pachygrapsus marmoratus*.

O professor deve certificar-se que, depois de os examinarem, os alunos colocam os animais recolhidos, no mesmo local onde os removeram ou, caso seja impossível, devem procurar um local com características semelhantes (Campbell, 1994). Poderá haver, por exemplo, um grupo responsável pela verificação do cumprimento desta tarefa.

Para os alunos:

6.3- Explica de que modo os animais que recolheste para o tabuleiro conseguem evitar a perda de água durante a baixa-mar.

Através desta questão, pretende-se que os alunos, inicialmente, compreendam que os organismos marinhos começam a perder água por evaporação, quando na altura da baixa-mar ficam expostos ao ar. Assim sendo, para que esses organismos consigam sobreviver na zona intertidal, essa perda de água tem de ser minimizada. No caso concreto dos animais de vida livre que encontraram debaixo das rochas soltas, os alunos devem perceber que estes animais usam um mecanismo muito simples para evitar a perda de água: eles deslocam-se dos locais que ficaram expostos ao ar para locais mais húmidos, como os que se podem encontrar debaixo das rochas. Estes animais evitam as condições ambientais adversas da zona intertidal, aquando a baixa-mar, seleccionando microhabitats adequados (Nybakken, 2001).

Para os alunos:

⇒ Zona mediolitoral

7- Observa a zona mediolitoral e, com base no guia de identificação de organismos, identifica os seres vivos que predominam nesta zona, excepto nas poças de maré, indicando quer o nome científico quer o nome vulgar (se existir).

Na zona mediolitoral (excepto nas poças de maré), os diferentes grupos de alunos, com a orientação do professor e recorrendo ao guia de identificação de organismos, podem identificar algumas das seguintes espécies:

- *Actinia fragacea*
- Anfípodes
- *Asterina gibbosa*
- *Chthamalus* sp. (cracas pequenas)
- *Eriphia verrucosa*
- *Fucus spiralis*
- *Gibbula umbilicalis*
- *Lichina pygmaea* (líquen de cor negra)
- *Lithophyllum lichenoides*
- *Marthasterias glacialis* (estrela-do-mar comum)
- *Osillinus lineata* (caramujo)
- *Oncidiella celtica*
- *Pachygrapsus marmoratus*

- *Palaemon serratus*
- *Patella depressa* (lapa – no rebordo do manto na face ventral observam-se pontuações brancas)
- *Patella ulyssiponensis*
- *Sabellaria alveolata* (poliqueta de tubos de areia)
- *Sagartia sp.*

Tal como na tarefa anterior, também nesta os alunos têm de interpretar dados expressos no guia de identificação de organismos, assim como efectuar a correspondente identificação dos seres vivos. Pretende-se, por isso, desenvolver competências no domínio do conhecimento substantivo e processual.

7.1- **Sabias que...** As lapas, como por exemplo as que pertencem à espécie *Patella depressa*, produzem uma espécie de super cola para resistir ao desalojamento causado pela acção das ondas? Esta substância é actualmente estudada para uso na indústria de substâncias adesivas.

O professor pode esclarecer os alunos que uma das adaptações exibidas pelas lapas ao ambiente intertidal é a sua capacidade de se manterem fixas em áreas específicas (relembrar o conceito de cicatriz ou *home-scar*), mesmo sob a acção do hidrodinamismo. Investigadores tentam, actualmente, analisar o processo como estes animais usam proteínas com capacidades adesivas funcionais mesmo em substratos imersos; mais especificamente, esses investigadores tentam identificar a componente química destes compostos que lhes permitirá desenvolver novos tipos de cola capazes de manter as suas propriedades, mesmo em condições de imersão.

Tal como se pretendia na informação do item 3.1., também aqui se pretende que os alunos compreendam que existe uma inter-relação entre a Ciência e a Sociedade (domínio do conhecimento epistemológico).

Para os alunos:

8- Esta zona apresenta maior ou menor biodiversidade que a zona anterior? Justifica.

Através desta questão, os alunos têm que recordar o conceito de biodiversidade, um conceito fundamental para esta actividade, como a variedade de espécies de seres vivos que vivem num determinado ambiente. Assim, pretende-se chamar a atenção dos alunos para a diminuição de biodiversidade na passagem da zona infralitoral para a zona mediolitoral. Os alunos devem indicar que as condições abióticas no nível mediolitoral são fontes mais acentuadas de stress físico e que a disponibilidade de alimento é inferior, suportando esta zona uma diversidade mais reduzida.

Nesta questão são, assim, requeridas competências nos domínios do conhecimento substantivo e do raciocínio, uma vez que os alunos têm que recordar o conceito de biodiversidade e que aplicá-lo ao caso concreto da zona entre-marés.

Para os alunos:

9- Na zona infralitoral verificaste que existia uma relação biótica entre os mexilhões (*Mytilus galloprovincialis*) e as algas calcárias (*Lithophyllum incrustans*).

Refere agora que relação biótica se estabelece entre as cracas (*Chthamalus* sp.) e as lapas (*Patella depressa*).

Mais uma vez e tal como haviam verificado entre os mexilhões e as algas calcárias, os alunos devem chegar à conclusão que a relação biótica que se estabelece entre as cracas (*Chthamalus* sp.) e as lapas (*Patella depressa*) representa uma relação interespecífica de competição pelo espaço. Nesta situação, o professor deve chamar a atenção dos alunos para o caso das lapas que têm em seu redor uma área sem cracas e algas, que se deve ao facto das lapas se alimentarem e moverem em volta da sua *home-scar*, ou seja, *cicatriz* no substrato, onde regressam sistematicamente após qualquer uma daquelas actividades.

Com esta questão pretende-se, principalmente, que os alunos desenvolvam competências nos domínios do conhecimento substantivo e do raciocínio, através da aplicação de conhecimentos já adquiridos sobre as relações bióticas interespecíficas.

Para os alunos:

10- Também nesta zona, os seres vivos estão adaptados aos factores abióticos, mas o principal factor abiótico limitante é a exposição ao ar. Assim sendo, os organismos têm de estar adaptados ao facto de estarem duas vezes por dia sem água, durante cerca de 3 a 4 horas.

10.1- Compara os caracóis característicos desta zona (*Osillinus lineata*) com os caracóis que encontraste na zona infralitoral (*Gibbula umbilicalis*), quais as principais diferenças ao nível da cor e do tamanho?

Os alunos devem verificar que as duas espécies apresentam diferenças bem visíveis: o caramujo (*Osillinus lineata*) da zona mediolitoral apresenta uma cor mais clara e é de maiores dimensões que o burrié (*Gibbula umbilicalis*) da zona infralitoral. Deste modo, nesta questão pretende-se desenvolver competências no domínio do raciocínio, através da comparação de dois organismos gastrópodes.

Para os alunos:

10.2- Em que medida essas diferenças tornam o caracol da zona mediolitoral (*Osillinus lineata*) mais resistente à exposição ao ar e à temperatura elevada?

O professor deve auxiliar os alunos a perceberem que o facto do caramujo da zona mediolitoral (*Osillinus lineata*) ser de maiores dimensões pode permitir ao animal armazenar maiores quantidades de água no seu interior e, para além disso, pode ainda permitir que o animal demore mais tempo a aquecer (um corpo maior demora mais tempo a aquecer do que um mais pequeno) (Nybakken, 2001); e o facto de possuir uma cor mais clara, pode também possibilitar-lhe um menor aquecimento do que o burrié da zona infralitoral (*Gibbula umbilicalis*), estando por isso melhor adaptado à demorada exposição ao ar e a temperaturas elevadas.

Tal como na questão anterior, também nesta são requeridas competências complexas no domínio do raciocínio, pela aplicação de conhecimentos sobre a adaptação dos seres vivos ao meio.

Para os alunos:

10.3- Tenta retirar uma lapa do substrato rochoso e tocar no opérculo (placa redonda na zona ventral do corpo mole do organismo) do caramujo. **O que acontece em ambos os casos?**

Os alunos ao tentarem tirar uma lapa da rocha, ou não vão consegui-lo ou conseguem-no muito dificilmente, dado que a lapa está fixa na rocha. Perante esta situação, o professor deve explicar que a fixação das lapas à rocha tem a função de minimizar a perda de água, sendo portanto uma adaptação à demorada exposição ao ar e a temperaturas elevadas. De igual modo, pode recorrer-se ao burrié ou caramujo, nos quais um toque no opérculo (Figura 2.18) leva à sua retracção e à libertação do excesso de água retido no interior da concha. Pretende-se, assim, que os alunos mobilizem competências no domínio dos conhecimentos substantivo e processual.

Figura 2.18 – Evidência do opérculo de *Gibbula umbilicalis*.

Para os alunos:

10.4- Tendo em consideração as alterações que o caramujo sofreu quando tocaste no seu opérculo e sabendo que é através desta placa que efectua trocas com o meio ambiente, **explica de que forma este organismo se adapta à menor disponibilidade de água?**

Pretende-se que os alunos, ao terem verificado que um toque no opérculo do caramujo leva à sua retracção, compreendam que este organismo se adapta à menor disponibilidade de água fechando o opérculo, já que com esta placa fechada deixam de existir trocas com o meio ambiente e, deste modo, evitam as perdas de água. Caso os alunos questionem porque motivo não podem ocorrer trocas com o meio através da concha do caramujo, o professor deverá referir que isso não ocorre porque a concha é impermeável (Nybakken, 2001). Assim, nesta questão são requeridas competências nos domínios do conhecimento substantivo e do raciocínio.

O professor deve chamar a atenção dos alunos para o facto das cracas também possuírem adaptações a este factor abiótico, como por exemplo, terem os cirros (membros articulados com função de apanharem o alimento na coluna de água) recolhidos – estarem fechadas (Figuras 2.19 e 2.20).

Figura 2.19 – *Chthamalus* sp. A – Cirros recolhidos, B – Início da distensão dos cirros.

Figura 2.20 – *Chthamalus* sp. Cirros distendidos.

Para os alunos:

Nas poças de marés

11- Observa as poças de maré e identifica, com o auxílio do guia de identificação de organismos, os seres vivos que predominam nestes locais, indicando quer o nome científico, quer o nome vulgar (se existir).

Nas poças de maré, os vários grupos de alunos podem identificar algumas das seguintes espécies:

- *Actinia equina* (anémone vermelha)
- *Anemonia sulcata* (anémone verde comum)
- *Blennius* sp. e *Gobius* sp. (caboz)
- *Corallina elongata* (alga encrustante com talo com artículos)
- *Gibbula umbilicalis* (burrié)
- *Hypselodoris villafranca* (nudibrânquio)
- *Lithophyllum incrustans* (alga encrustante com talo em crostas)
- *Mytilus galloprovincialis* (mexilhão)
- *Padina pavonia*
- *Palaemon serratus* (camarão branco legítimo)
- *Paracentrotus lividus* (ouriço-do-mar)
- *Sagartia* spp. (anémone com tentáculos brancos pontuados com cores castanhas)

Quando os alunos observarem peixes nas poças de maré, como por exemplo cabozes, o professor pode chamar a atenção para o facto dos peixes se deslocarem na zona infralitoral quando a maré está cheia.

Nesta tarefa são requeridas competências no domínio do conhecimento substantivo e processual, através da interpretação de dados expressos no guia de identificação de organismos e também através da correspondente identificação dos seres vivos das poças de maré da zona mediolitoral.

11.1- Sabias que... Os nudibrânquios (lesmas-do-mar) produzem substâncias anti-cancerígenas?

O professor pode esclarecer os alunos que, devido ao facto de este tipo de animais não possuírem concha, estes animais desenvolveram outro tipo de defesa contra predadores que se baseia no fabrico e uso de substâncias bioactivas capazes de provocar a morte ou o afastamento de um predador. Como no caso da esponja do mar das Caraíbas da qual foi extraído o AZT, um dos químicos mais utilizado no tratamento da SIDA, o objectivo dos investigadores que estudam estes seres vivos é descobrir novos fármacos. As substâncias bioactivas produzidas pelas lesmas-do-mar revelam ter um potencial anti-cancerígeno e analgésico.

Mais uma vez, através desta curiosidade científica, pretende-se que os alunos compreendam que a Ciência e a Sociedade estão inter-relacionadas (domínio do conhecimento epistemológico).

Para os alunos:

12- Tendo em consideração os seres vivos existentes, associa as poças de maré à zona mediolitoral ou à zona infralitoral? Justifica.

Através desta questão pretende-se que os alunos associem as poças de maré à zona infralitoral, uma vez que os seres vivos que encontram nas poças são diferentes dos que encontraram na zona mediolitoral, mas semelhantes aos que identificaram na zona infralitoral. O professor deve esclarecer que as poças de maré correspondem a uma excepção na zona mediolitoral, sendo um local com condições ambientais próximas das da zona infralitoral. As poças de maré são, assim, representativas em termos de biodiversidade da zona infralitoral.

O professor pode ainda questionar os alunos em relação aos factores abióticos que estão sujeitos a variação nas poças de maré. Neste caso, os alunos devem compreender que esses factores abióticos são, essencialmente, três: (1) a temperatura – as variações na temperatura diária de uma poça de maré podem chegar aos 15°C; (2) a salinidade – durante a baixa-mar, as poças de maré podem aquecer, ocorrendo a evaporação e aumentando a salinidade; e (3) concentração do oxigénio – a quantidade de oxigénio dissolvido na água do mar depende da temperatura, ou seja, quanto mais aquecer uma poça de maré, durante a baixa-mar, maior será a perda de oxigénio. Assim sendo, apesar das poças de maré poderem ser locais de refúgio dos organismos intertidais à dessecação, nem todos conseguem suportar as alterações rápidas de temperatura, salinidade e concentração de oxigénio a que estão sujeitos esses locais (Nybakken, 2001).

Para os alunos:

⇒ Zona supralitoral

13- Observa a zona supralitoral e, com base no guia de identificação de organismos, identifica os seres vivos que predominam nesta zona, indicando quer o nome científico quer o nome vulgar (se existir).

Na zona supralitoral, os alunos podem encontrar algumas das seguintes espécies:

- *Enteromorpha intestinalis* e *Enteromorpha linza* (algas verdes)
- *Ligia oceanica*
- *Melaraphe neritoides* (borrelho-pequenos caracóis pretos)
- *Siphonaria pectinata* (lapa cinzenta com estrias na concha)
- *Verrucaria maura* (líquen preto semelhante a alcatrão)

Nesta tarefa são requeridas competências no domínio do conhecimento substantivo e processual, através da interpretação de dados expressos no guia de identificação de organismos e também através da correspondente identificação dos seres vivos observados na zona supralitoral.

Para os alunos:

14- Tem em consideração o esquema de zonação de uma praia rochosa da Figura 2.13.

Regista nesse esquema o nome científico dos organismos predominantes em cada uma das três zonas estudadas.

Através desta tarefa pretende-se que os alunos visualizem que, no esquema da Figura 2.13, cada uma das três zonas delimitadas é caracterizada por determinados seres vivos e que existe uma diminuição da biodiversidade na progressão da zona infralitoral para a zona supralitoral. Tenciona-se assim desenvolver competências no domínio do conhecimento substantivo e processual, através do preenchimento e interpretação de um esquema.

Para os alunos:

15- Em qual das três zonas do intertidal existe uma maior biodiversidade? E qual apresenta menor biodiversidade? Justifica.

Com esta questão, que surge na continuidade da questão anterior, pretende-se que os alunos compreendam que há uma diminuição da biodiversidade desde a zona infralitoral até à zona supralitoral, uma vez que o tempo de exposição ao ar aumenta, a exposição a temperaturas elevadas e o stress de variação de salinidade também, resultando num maior nível de stress hídrico. São, assim, requeridas competências nos domínios do conhecimento substantivo e do raciocínio.

Para os alunos:

16- De seguida, apresentam-se alguns seres vivos pertencentes ao ecossistema da zona litoral, com os quais tiveste a possibilidade de contactar.

Faz um esquema que mostre as relações alimentares entre os diferentes seres vivos representados abaixo (exemplo: 3 → 1 → ...).

Os alunos devem lembrar os conteúdos adquiridos na unidade “Ecossistemas – Fluxos de energia e ciclo de matéria” (Ministério da Educação, 2002) e, deste modo, construir a seguinte cadeia alimentar: *Ulva lactuca* (4) (alga verde - produtor) → *Patella depressa* (1) (lapa - consumidor de 1ª ordem-herbívoros) → *Pachygrapsus marmoratus* (3) (caranguejo decápode - consumidor de 2ª ordem) → *Octopus vulgaris* (2) (polvo-consumidor de 3ª ordem). Pretende-se, assim, que desenvolvam competências nos domínios do conhecimento substantivo e processual.

Para os alunos:

17- Para além dos seres vivos que encontraste neste ecossistema marinho entre-marés, também podes ter acesso a informação sobre os organismos que aqui existiram no passado. Na unidade “A Terra conta a sua história”, no 7º ano de escolaridade, aprendeste que os organismos vivos que existiram na Terra em épocas passadas podem ser preservados sob a forma de fósseis.

Localiza os fósseis existentes na plataforma rochosa do supralitoral. Que tipo de animal marinho ficou fossilizado?

Através desta questão pretende-se que os alunos recordem o que aprenderam no 7º ano de escolaridade na temática “A Terra conta a sua História” (Ministério da Educação, 2002) e, deste modo, identifiquem na plataforma rochosa do supralitoral os fósseis de ostras. Os alunos podem referir diversos animais, tais como, bivalves, amêijoas, mas no final, devem perceber que o que observam corresponde a fósseis de conchas de ostras. São, assim, requeridas competências no domínio do conhecimento substantivo.

O professor pode ainda pedir aos alunos que identifiquem o tipo de rocha onde os fósseis se encontram, aplicando os conhecimentos adquiridos no 7º ano de escolaridade na unidade “Dinâmica externa da Terra” (Ministério da Educação, 2002) – rocha sedimentar denominada calcário. Para além disso, o professor pode também chamar a atenção dos alunos para outros aspectos geológicos que estão presentes na praia das Avencas e, normalmente, em qualquer praia rochosa: a falésia evidenciado estratos e calhaus rolados, diferentes tipos de rochas, a acção da erosão e a intrusão de um filão basáltico num encaixante sedimentar.

Para os alunos:

18- O equilíbrio dos ecossistemas pode ser comprometido por inúmeras catástrofes, as quais podem ocorrer naturalmente ou devido à intervenção humana. A poluição das águas constitui um exemplo de uma catástrofe de origem antropogénica e pode ser provocada por poluentes químicos, como o petróleo. Frequentemente podem observar-se petroleiros a passarem junto à costa que muitas vezes, infelizmente, não têm as características exigidas para um transporte seguro.

Lê com atenção o seguinte excerto de um artigo publicado a 20-11-2002 na *Siconline* sobre uma das mais recentes marés negras provocada pelo petroleiro *Prestige*:

Acidentes com petroleiros são grandes responsáveis pela morte do planeta

Todos os anos mais de três mil milhões de litros de crude são derramados nos oceanos, seja por conta dos acidentes com petroleiros, pelas acções de manutenção, pela exploração em alto mar, entre outras fontes de poluição. Exxon Valdez e Erika são os nomes de tragédias recentes, a que se soma agora a do "Prestige". Os acidentes como o que atingiu a costa da Galiza têm efeitos devastadores na biodiversidade e no ciclo da vida no planeta.

Os recifes, as áreas húmidas, as zonas de trocas de marés, as praias são alguns dos ecossistemas mais afectados pelas marés negras, com a morte de espécies de fauna e flora. No caso do "Prestige", o acidente ocorreu na chamada Zona Húmida de Importância Internacional, segundo a Convenção de Ramsar. Este tratado especifica formas de cooperação internacional para a conservação destas zonas, consideradas raras e muito significativas para conservar a diversidade biológica.

18.1- Com base na informação fornecida no artigo, refere qual a pior consequência dos acidentes com petroleiros.

Os alunos devem referir que a pior consequência dos acidentes com petroleiros consiste no impacto ambiental, levando à destruição de fauna e flora. Pretende-se, assim, que os alunos desenvolvam competências no domínio do conhecimento substantivo, do raciocínio e da comunicação, através da interpretação do artigo apresentado e da selecção de informação, distinguindo o essencial e o acessório.

Para os alunos:

18.2- Tem em atenção o seguinte problema: “Porque razão os acidentes com petroleiros provocam a destruição da fauna e da flora?”. **Formula algumas hipóteses que possam responder ao problema colocado.**

Apresentam-se algumas sugestões de hipóteses: os acidentes com petroleiros provocam a destruição da fauna e da flora porque o petróleo é tóxico e provoca o envenenamento e asfixia dos organismos, provoca a perda da impermeabilidade de penas e pêlos de animais levando a que estes morram de frio, diminui a luminosidade provocando a morte das plantas, e, ao provocar a morte de alguns organismos, provoca também a morte dos que se alimentam deles – consequência em cascata. O professor pode realçar que a extinção de uma espécie pode afectar directa ou indirectamente toda a comunidade.

Nesta questão são requeridas competências complexas no domínio do raciocínio, através da formulação de hipóteses. Para além disso, este conjunto de questões sobre a maré negra provocada pelo petroleiro *Prestige* permite uma introdução à temática “Perturbações no equilíbrio dos ecossistemas” (Ministério da Educação, 2002).

Depois, na aula posterior, o professor poderá levar os alunos a realizarem actividades experimentais com o objectivo de apoiarem ou refutarem as hipóteses colocadas como resposta a esta questão. Esteves, Cardoso, Meia-Onça e Morais (2005) apresentam seis actividades experimentais que podem ser realizadas na aula posterior a esta visita de estudo, sendo testados os seguintes aspectos: os efeitos do petróleo na luminosidade e no nível de oxigénio na água do mar; a morte das aves marinhas pela impossibilidade de isolamento das suas penas; os efeitos do petróleo na areia; o modo de dispersão do petróleo; o efeito da temperatura na dispersão do petróleo; e as soluções de combate a este tipo de desastre ambiental. Caso não haja a possibilidade de se realizarem estas actividades experimentais, devido, por exemplo, a condicionamentos temporais, o professor deverá indicar quais as hipóteses colocadas pelos alunos que são apoiadas e quais as que são refutadas e deverá também apresentar as justificações para essa decisão. No final, pretende-se que os alunos compreendam que “os acidentes com petroleiros provocam a destruição da fauna e da flora porque o petróleo provoca o envenenamento e asfixia dos organismos, reduz a sua mobilidade, provoca a perda da impermeabilidade de penas e pêlos de animais levando a que estes morram de frio, diminui a luminosidade provocando a morte das plantas, diminui o oxigénio provocando a morte dos animais, e consequentemente, pode afectar toda a teia trófica” (Esteves et al., 2005, p.38).

Para os alunos:

19- Do mesmo modo que os desastres com petroleiros podem provocar perturbações no equilíbrio dos ecossistemas, também a sobrexploração dos recursos pode provocar perturbações nos ecossistemas. Tem em consideração os seguintes estudos efectuados na Praia das Avencas pelo biólogo Carlos Almaça da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (1967, 1980):

→ 1967- as espécies recolhidas com mais frequência eram o ouriço-do-mar, polvo, mexilhões, camarões, caranguejos, navalheiras, sapateiras, santolas e algas. Essas colheitas contribuíram para a alteração e degradação da biodiversidade.

→ 1980- ocorreu uma degradação considerável das espécies que até aí existiam e a extinção de algumas. Por exemplo, a sapateira e a santola deixaram de ser observadas ou colhidas.

Quais as medidas adoptadas actualmente pela Capitania do Porto de Cascais, de modo a que haja uma recuperação da biodiversidade da Praia das Avencas? (Observa o edital da capitania à saída da praia.)

Ao observarem o edital da capitania à saída da praia (Figuras 2.21 e 2.22), os alunos devem verificar que foi proibida a apanha de organismos na praia das Avencas, excepto para fins científicos. Através desta questão, pretende-se que os alunos contactem com um problema local de perturbação ao equilíbrio dos ecossistemas devido à intervenção humana. Para além disso, pretende-se também que os alunos reconheçam o homem como um factor biótico que, por um lado, está na origem da perturbação do equilíbrio dos ecossistemas e, por outro, actua no combate à perturbação do equilíbrio dos ecossistemas.

Figura 2.21

Figura 2.22

O professor pode chamar a atenção dos alunos para o facto dos estudos efectuados pelo Professor Carlos Almaça terem contribuído para o conhecimento da diminuição da biodiversidade da praia das Avencas, devido à recolha em grande quantidade dos recursos marinhos. Deste modo, os alunos são alertados para a importância dos cientistas publicarem os resultados das suas investigações.

No final desta actividade prática, o professor, ou o grupo de alunos responsável por essa tarefa, deve recolher o guião de cada aluno, de modo a efectuar a sua avaliação. Assim, e para que a aula posterior possa ir de encontro às necessidades de todos os alunos, poderá verificar quais foram as questões onde os diferentes grupos apresentaram maiores dificuldades.

2.3. Aula Posterior à Visita de Estudo

A aula posterior à visita de estudo é um momento crucial na execução deste tipo de actividade prática, na medida em que permite que os alunos organizem e inter-relacionem a aprendizagem efectuada durante a visita de estudo com os conhecimentos pré-adquiridos (Keown, 1984; Rudmann, 1994) e se auto-avaliem. Para tal, é necessário que os materiais fornecidos pelo professor sirvam para a realização de actividades de aplicação e consolidação do processo de ensino-aprendizagem desenvolvido na visita de estudo e iniciado na aula anterior, colmatando falhas e dificuldades de aprendizagem. A ficha de auto-avaliação (Quadro 2.4) terá como finalidade promover a reflexão dos alunos sobre o trabalho por eles realizado, dando-lhes a possibilidade de tomar consciência das competências que conseguiram, ou não, mobilizar. Esta ficha também permite que o professor tenha acesso a alguma informação sobre a evolução das capacidades metacognitivas dos alunos (Leite, 2000).

Nesta aula não se pretende que haja a discussão exaustiva de todas as questões abordadas no guião do aluno. Pretende-se sim que se evidenciem alguns aspectos da visita de estudo, nomeadamente nas questões onde o professor verificou, após a avaliação do guião, que os alunos da turma apresentaram maiores dificuldades. Deste modo, torna-se possível a consolidação de algumas indicações referidas nas sugestões para o professor apontadas nas questões da visita de estudo seleccionadas.

Sugere-se, por exemplo, que o professor realize a discussão das questões 19 e 20, relacionadas com o impacte ambiental provocado pelo petroleiro Prestige e com a sobreexploração de recursos marinhos, respectivamente, para introduzir a temática “Perturbações no equilíbrio dos ecossistemas” (Ministério da Educação, 2002). A sugestão de discussão destas questões nesta parte da visita de estudo deve-se ao facto de que esta, muito dificilmente, será possível de realizar durante a visita de estudo.

No final da aula posterior, pretende-se, sobretudo, que os alunos fiquem a compreender que o ecossistema marinho entre-marés é definido pela existência de uma distribuição específica dos organismos de acordo com a sua capacidade de adaptação a determinados factores abióticos. Este padrão espacial é designado por zonação. Por exemplo, os organismos que suportam facilmente a exposição ao ar serão encontrados na parte superior da praia e, aqueles que são mais sensíveis a este factor limitante, serão encontrados na parte inferior. Para além disso, os alunos devem constatar que neste ecossistema, como em outro qualquer, ocorrem relações bióticas, fluxos de energia e ciclos de matéria, estando também sujeito a perturbações no seu equilíbrio. Assim sendo, de modo a

sistematizar os conceitos apreendidos com a realização desta actividade, sugere-se a elaboração de um mapa de conceitos (Figura 2.23). Uma vez que os mapas de conceitos são representações bidimensionais, hierárquicas e incluindo ligações, que mostram os conceitos principais e as relações encontradas num determinado domínio do conhecimento, estes instrumentos parecem promover a aprendizagem significativa dos alunos. A sua construção exige uma compreensão acerca das ideias transmitidas pelos conceitos e promove a capacidade de usar conceitos científicos (Mintzes et al., 2000). Assim, o professor poderá fornecer aos alunos os conceitos a incluir no mapa e pedir aos alunos que o construam, ou então, poderá fornecer o mapa já elaborado, mas com os espaços em branco para completarem com os conceitos.

Quadro 2.4. *Ficha de auto-avaliação das principais competências mobilizadas ao longo da actividade.*

	Competências mobilizadas	Nunca	Às vezes	Sempre
Conhecimento substantivo	1. Expliquei o fenómeno das marés.			
	2. Identifiquei os andares da zona intertidal.			
	3. Compreendi que no ambiente marinho litoral ocorre a zonação dos organismos.			
	4. Percebi que, na zona intertidal, os seres vivos estão sujeitos a factores limitantes.			
	5. Compreendi que, na zona intertidal, os seres vivos possuem adaptações específicas de modo a poderem sobreviver aos factores limitantes,			
	6. Indiquei relações bióticas.			
	7. Estabeleci relações alimentares entre organismos marinhos.			
	8. Compreendi que a zona intertidal pode estar sujeita a catástrofes ambientais.			
Conhecimento Processual	9. Consegui ler dados expressos em tabelas.			
	10. Interpretei dados expressos em tabelas e figuras.			
	11. Identifiquei os organismos com o auxílio do guia.			
Conhecimento epistemológico	12. Compreendi que a construção do conhecimento científico é um processo dinâmico.			
	13. Reconheci que a ciência e a sociedade estabelecem relações de interdependência entre si.			
	14. Compreendi a importância dos cientistas publicarem os resultados das suas investigações.			
Raciocínio	15. Apliquei o conceito de biodiversidade, ao comparar os três andares da zona intertidal.			
	16. Tirei conclusões.			
	17. Interpretei artigos de divulgação científica.			
	18. Estabeleci comparações.			

	19. Formulei hipóteses.			
Comunicação	20. Usei linguagem científica durante a realização da actividade e na apresentação dos resultados à turma.			
	21. Participei nas discussões com argumentação científica.			
	22. Seleccionei informação, distinguindo o essencial e o acessório.			
Atitudes	23. Valorizei o papel da Ciência na vida quotidiana.			
	24. Manifestei curiosidade científica na realização da actividade.			
	25. Demonstrei interesse na resolução das questões apresentadas.			
	26. Intervi de forma responsável no grupo de que fiz parte.			
	27. Respeitei os meus colegas.			

Figura 2.23. Mapa de conceitos da actividade.

As autoras sugerem ainda, de acordo com Almeida (1998), que o professor introduza questões em testes formativos e/ou sumativos relacionadas com as competências que pretendeu desenvolver na visita e, para além disso, promova outras actividades de modo a aproveitar material biológico recolhido na visita e/ou a explorar conteúdos relacionados com o ambiente visitado. As duas medidas mencionadas pretendem, mais uma vez, que os alunos associem este tipo de actividade prática ao contexto formal de aprendizagem. De seguida, apresentam-se exemplos de questões a colocar em testes formativos e/ou sumativos, bem como duas sugestões de actividades-extra a realizar com a turma.

2.3.1 - Questões Sugestivas para Testes Formativos e/ou Sumativos

1- Tem em consideração a Figura 2.24 que representa um corte de uma praia rochosa, como a praia das Avencas, evidenciando a divisão do ambiente intertidal em zonas.

Figura 2.24.

1.1. Em qual das três zonas representadas na Figura 2.24 existe maior e menor biodiversidade, respectivamente? Justifica.

Os alunos devem recordar a visita de estudo que efectuaram e referir que na zona infralitoral existe maior biodiversidade, enquanto que na zona supralitoral existe menor biodiversidade. Como a zona supralitoral está a maior parte do tempo exposta ao ar, nesse local apenas podem habitar organismos que suportam facilmente a exposição ao ar, entre outros factores limitantes, como a temperatura e a variação de salinidade. Pelo contrário, na zona infralitoral os organismos estão sujeitos a menos stress, uma vez que há menor variação dos factores limitantes, daí que nesta zona haja maior biodiversidade. Nesta questão são, assim, requeridas competências no domínio do conhecimento substantivo.

1.2. O ouriço-do-mar foi um dos organismos que encontraste quer na zona infralitoral quer nas poças de maré, as quais se localizam na zona mediolitoral. Por que razão este ser vivo, que apresenta uma relativa reduzida capacidade de resistência à dissecação, consegue habitar na zona mediolitoral?

Os alunos devem referir que as poças de maré correspondem a uma excepção na zona mediolitoral, sendo um local com condições ambientais próximas das da zona infralitoral. O ouriço-do-mar consegue assim resistir ao maior tempo de exposição ao ar a que a zona mediolitoral está sujeita, uma vez que se encontra imerso nas poças de maré. Pretende-se que os alunos mobilizem competências nos domínios do conhecimento substantivo e do raciocínio.

1.3. Na visita de estudo à praia encontraste dois tipos principais de animais: os sésseis que vivem fixos ao substrato, e os de vida livre – como os caranguejos e as lapas. Observando o esquema da figura 2.24, indica:

- a) qual o principal factor biótico, ou abiótico, a que os organismos de vida sésseis têm de se adaptar.
- b) dá um exemplo de um animal sésseis.

Os alunos devem referir que o factor hidrodinamismo (agitação marítima) é o principal factor abiótico que afecta os organismos de vida sésseis, devido ao facto de exercer pressão no sucesso da fixação ao substrato, do qual estão dependentes para a sua sobrevivência. Vários exemplos deste tipo de organismos são: mexilhão, cracas, algas, algumas anémonas. Lapas e caracóis-do-mar são respostas incorrectas, bem como qualquer tipo de animal capaz de locomoção. Assim, nesta questão são requeridas competências no domínio do conhecimento substantivo.

2. Nos anos 70, a maioria dos cientistas considerava que apenas os factores físicos, como a exposição ao ar, delimitavam os limites superiores da maior parte das espécies intertidais. No entanto, alguns dados levaram os cientistas a inferir que as relações bióticas também podem definir esses limites. Assim, de modo a testarem a hipótese de que as lapas determinam directamente o limite superior da distribuição das algas vermelhas, na zona infralitoral, um grupo de cientistas realizou a seguinte experiência (Boaventura et al., 2002): as lapas foram impedidas de se movimentar numa determinada zona de rocha da zona superior do infralitoral, através de jaulas de rede, como representado na Figura 2.25. A experiência durou 2 anos.

Figura 2.25. Esquema da montagem experimental.

2.1. Apresenta os resultados que seriam de esperar ao fim de 2 anos, para que a hipótese apresentada pelo grupo de cientistas seja apoiada. Justifica.

Os alunos devem referir que, para que a hipótese seja apoiada, após 2 anos de experiência, a zona livre de lapas deveria apresentar uma elevada cobertura de algas vermelhas. Nesta questão pretende-se que os alunos mobilizem competências no domínio do raciocínio, através da previsão dos resultados de uma actividade experimental. Na aula de correcção desta questão, o professor pode referir que o estudo levado a cabo por esta equipa de cientistas efectivamente apoiou a hipótese inicial (Boaventura et al., 2002).

2.2. Explica o tipo de relação biótica que se estabelece entre os dois organismos marinhos.

Nesta questão, pela interpretação dos resultados da experiência, os alunos deverão indicar a herbivoria como uma forma de predação. Neste caso específico, as lapas assumem um papel controlador na distribuição superior das algas vermelhas, ao exercerem uma pressão predatória sobre os propágulos de algas em zonas pioneiras. Deste modo, na ausência de lapas por exclusão experimental, verificou-se que a distribuição das algas vermelhas se alargou para níveis superiores. Nesta questão são requeridas competências nos domínios do conhecimento substantivo e do raciocínio.

2.3. Comenta a seguinte afirmação: “A realização desta experiência contribuiu para a evolução do conhecimento científico”.

Através desta questão pretende-se que os alunos indiquem que a ciência está em constante dinamismo, dado que, no passado, se pensava que apenas os factores físicos determinavam os limites superiores da maior parte das espécies intertidais e, com a realização de experiências semelhantes a esta, foi possível verificar que a herbivoria também é responsável por essa delimitação. Assim, nesta questão pretende-se que os alunos mobilizem competências no domínio do conhecimento epistemológico.

3- A afirmação que se segue foi efectuada por um pescador, no artigo “Apanhadores de algas: A vida por um fio” de Janeiro de 2001:

“Antigamente, na altura da apanha do limo, viam-se santolas com fartura, não apanhávamos mais, às vezes, porque não queríamos. Agora vê-se uma santola ou outra, uma lagosta, por acaso”.
“Isto do mar... sabe... foi árvore que já deu frutos... Cada vez é pior. É assim...”.

3.1. Qual a perturbação ao equilíbrio do ecossistema marinho a que o pescador faz referência? Explica-a.

Na afirmação feita pelo pescador está presente a sobreexploração dos recursos marinhos, uma perturbação ao equilíbrio do ecossistema marinho. Este tipo de perturbação está relacionado com o facto do número de peixes que é capturado e a rapidez com que tal é feito ocorre numa taxa que é superior àquela a que os peixes se multiplicam e

crecem. Logo, esta situação é extremamente grave, uma vez que significa que se estão a capturar peixes cada vez mais pequenos e que ainda não se reproduziram, levando à diminuição dos recursos marinhos. Pretende-se que os alunos mobilizem competências no domínio do conhecimento substantivo.

3.2. Se fosses chefe da capitania da região a que se refere o pescador, que medida implementarias de modo a resolver o problema apresentado? Justifica.

Nesta questão os alunos poderiam referir que, durante um determinado período de tempo, proibiriam a pesca nessa região, de modo a que os organismos com menor densidade populacional tenham a possibilidade de se reproduzirem e se possam restabelecer os *stocks* dessas espécies marinhas. Outra medida possível será, no caso dos peixes, utilizar redes de captura de malha mais larga de modo a que os indivíduos juvenis não sejam capturados. São assim requeridas competências no domínio do raciocínio.

2.3.2. Sugestões de actividades-extra

A- Avaliação morfológica de Patella depressa ao longo do perfil de praia

Tipo de Actividade: Actividade experimental com resolução de problemas

Finalidades:

Com esta actividade pretende-se que os alunos, através de um processo investigativo, compreendam a influência dos factores abióticos nas respostas morfológicas e comportamentais das lapas (*Patella depressa*).

Descrição da actividade:

Sugere-se que esta actividade experimental seja realizada num bloco de 90 minutos, tendo em consideração que, durante a visita de estudo, os alunos já analisaram a situação problemática, formularam as hipóteses e recolheram os organismos vivos. Durante a aula, num primeiro momento, seria executado o procedimento experimental, seriam observados os resultados obtidos e ocorreria a discussão em grupo. Posteriormente, num segundo momento da aula, haveria a apresentação dos resultados e conclusões obtidas pelos diferentes grupos através da projecção de um acetato por grupo.

Salienta-se o facto do professor, caso opte por realizar esta actividade experimental com os alunos, ter que colocar no guião do aluno toda a parte correspondente à análise da situação

problemática, à formulação do problema e ao procedimento experimental referente à recolha das lapas.

A actividade experimental que se apresenta envolve a resolução de um problema e segue a abordagem do ciclo IDEAL (Bransford et al., citados em Novais & Cruz, 1989), no qual os autores consideraram a existência de cinco componentes: *Identify* (identifica), *Define* (define), *Explore* (explora), *Act* (age), *Look* (olha) *and Learn* (aprende). Inicialmente, o problema deve ser identificado, sendo depois definido com precisão; esta definição do problema levará à exploração de possíveis soluções e à execução da estratégia definida. “Por fim, deve observar-se o efeito das actividades realizadas e aprender a partir da avaliação dos resultados dessas actividades” (Novais & Cruz, p.72).

Para os alunos:

1. Considera a seguinte situação:

A bióloga Sara Santos pretende levar a cabo uma investigação onde tenciona estudar a competição intra-específica entre as lapas da espécie *Patella depressa*. Para tal necessita de colocar jaulas de rede na zona intertidal que tenha lapas adultas (23-28 mm), no entanto tem dúvidas em relação ao local dessa zona a escolher.

1.1. Formula o problema com que a bióloga Sara Santos se deparou.

Através desta questão, os alunos podem formular problemas semelhantes a: *Qual a variação no tamanho das lapas ao longo do perfil intertidal?* São requeridas, assim, competências no domínio do raciocínio pela formulação de problemas e é abordada a dimensão filosófica da construção da ciência.

Para os alunos:

2. Considera agora o seguinte dado: a adaptação mais comum dos animais ao hidrodinamismo consiste na limitação do seu tamanho e forma; e observa como varia este factor físico ao longo do perfil intertidal.

2.1. Com base nesta nova informação, procura formular hipóteses explicativas para o problema que colocaste anteriormente.

Os alunos poderão formular hipóteses semelhantes à que se apresenta de seguida: as lapas da zona infralitoral apresentam conchas menores porque o hidrodinamismo nesta zona é mais acentuado. Tal como na questão anterior, também nesta são requeridas competências complexas no domínio do raciocínio pela formulação de hipóteses e é

abordada a dimensão filosófica da ciência, pois é evidenciada a noção de que em resposta a um dado problema científico podem ser formuladas hipóteses, de acordo com os dados empíricos.

Para os alunos:

3. Para testares as tuas hipóteses e, efectivamente, responderes ao problema que colocaste anteriormente, realiza a seguinte actividade experimental.

Durante a visita de estudo:

Material (por grupo): 3 frascos de vidro com água do mar, caneta de acetato e espátulas para a remoção dos animais do substrato.

Procedimento (por grupo):

- Legenda os três frascos de vidro, um para cada andar: infralitoral, mediolitoral e supralitoral.
- Coloca água do mar em cada um dos frascos até encher meio frasco.
- Recolhe, com ajuda da espátula, 3 lapas (*Patella depressa* – Figura 3) por cada andar da zona intertidal.
- Coloca as 3 lapas de cada andar no respectivo frasco.
- Caracteriza o habitat de cada andar, indicando, por exemplo, as condições de hidrodinamismo e exposição ao ar.

Identificação *in situ*

Figura 2.26. Caracteres de identificação de *Patella depressa* (as 2 características realçadas em caixas de texto são altamente diagnosticantes).

O professor deve auxiliar os alunos na recolha das lapas da zona infralitoral, uma vez que neste local estes organismos apresentam uma dimensão reduzida. Para além disso, deve ter-se em atenção a correcta escolha dos indivíduos, bem como a correcta legendagem da proveniência dos mesmos. As lapas devem ser transportadas em água do mar para a escola onde deverão permanecer com fornecimento constante de oxigénio¹, até à data experimental.

Para os alunos:

Na aula:

Material (por grupo): 3 lapas recolhidas por cada andar e craveiras.

Procedimento (por grupo):

- Tendo em conta os parâmetros da Figura 2.27, mede a dimensão das conchas de cada uma das lapas de cada andar.
- Regista os resultados no Quadro 2.5, fazendo a média para cada parâmetro das conchas de cada andar.

Figura 2.27. Parâmetros morfológicos de medição em *Patella depressa*.

Registo das observações:

Quadro 2.5. Registo dos resultados da dimensão das diferentes conchas.

Zona	Concha	Dimensões da concha (mm)			Condições do habitat
		Largura	Comprimento	Altura	
Supralitoral	1				
	2				
	3				
	Média				
Mediolitoral	1				
	2				
	3				

¹ Para a refrigeração dos frascos pode usar-se uma bomba de ar vibratória, utilizada nos aquários, à qual se liga um tubo flexível de PVC. A este tubo podem adicionar-se dispositivos de ligação para três ou quatro vias.

	Média				
Infralitoral	1				
	2				
	3				
	Média				

Nos resultados obtidos pelos diferentes grupos, os alunos deverão obter um gradiente crescente dos diferentes parâmetros desde o andar inferior até ao superior.

Para os alunos:

Discussão em grupo:

Analisando a experiência que o teu grupo realizou, responde às seguintes questões:

3.1. Os resultados obtidos apoiam a(s) hipótese(s) que colocaste anteriormente? Justifica.

Cada grupo responderá a esta questão com base na(s) hipótese(s) que colocou inicialmente. O professor deverá discutir com todos os alunos as várias hipóteses, verificando-se se são apoiadas ou rejeitadas. No final da discussão, os alunos devem compreender que os resultados obtidos evidenciam a existência de um gradiente crescente do tamanho das conchas das lapas desde a zona infralitoral até à supralitoral. Assim sendo, a bióloga Sara Santos deverá efectuar a sua montagem experimental na zona supralitoral, pois aí terá a certeza que encontrará lapas adultas.

Nesta questão são requeridas competências complexas nos domínios do conhecimento processual e do raciocínio e é abordada a dimensão filosófica da ciência, pois é discutida a refutação ou a confirmação das hipóteses colocadas anteriormente.

Para os alunos:

3.2. Tendo em consideração as condições do habitat de cada andar da zona intertidal, apresenta explicações para a variação do tamanho das lapas ao longo do perfil intertidal.

Explicações justificativas para a variação do tamanho das lapas ao longo do perfil intertidal devem ser orientadas pelo professor mas sugeridas pelos alunos. Destacam-se as seguintes justificações:

- Indivíduos do andar inferior apresentam conchas menores de modo a poderem refugiar-se do hidrodinamismo acentuado em pequenas fendas na rocha, entre outros organismos como os mexilhões e algas, e outros refúgios naturais. Aqui se nota a importância de registar *in situ* as condições envolventes do meio.

- À medida que estes organismos sobem no perfil de praia, necessitam de resistir à crescente pressão dos factores dessecação e temperaturas elevadas por maior tempo de exposição ao ar; quanto maior a concha, maior é a sua capacidade de armazenar água no interior.

- O comportamento dos organismos também é indicador de adaptação. Os indivíduos da zona inferior poderão ser encontrados em actividade de alimentação, enquanto que os de zonas superiores encontram-se fortemente fixos à rocha, de modo a evitar a fuga de humidade.

- À medida que os animais aumentam de tamanho, tornam-se mais vulneráveis à destruição pelas ondas (Nybakken, 2001).

Assim, através desta questão pretende-se que os alunos mobilizem competências nos domínios do conhecimento substantivo e do raciocínio, pela compreensão da adaptação que

Para os alunos:

3.3. Num pequeno parágrafo procura sintetizar a ideia geral que construístes com a realização e discussão desta actividade.

A ideia geral a que se pretende chegar com a realização desta actividade deverá ser semelhante à que se apresenta de seguida: *As lapas (Patella depressa) apresentam um gradiente crescente no tamanho das suas conchas desde a zona infralitoral até à supralitoral, o que resulta da influência dos factores abióticos do meio.*

B- Utilização de algas na indústria

Tipo de actividade: Actividade de pesquisa

Finalidades:

Com esta actividade pretende-se que os alunos se consciencializem da necessidade de uma gestão sustentável dos recursos marinhos para manter e garantir a vida plena das gerações futuras, já que a sua sobreexploração se traduz sempre na diminuição da diversidade e perda da riqueza natural para todos.

Esta actividade visa também desenvolver capacidades ligadas ao processo pesquisa bibliográfica: desde a recolha de informação à apresentação do trabalho final, passando pela interpretação de informação diversa com distinção entre o essencial e o acessório.

Descrição da actividade:

Para a realização desta actividade é conveniente a divisão da turma em seis grupos, devendo cada dois grupos ficar responsável pela pesquisa de um determinado aspecto relacionado com a utilização de algas na indústria.

Uma vez que a maior parte da pesquisa bibliográfica ocorre com a utilização de endereços electrónicos, a aula deverá decorrer na sala de informática da escola. Cada grupo é distribuído por um ou dois computadores, de acordo com o número de computadores existentes.

Para os alunos:

Na zona infralitoral pudeste identificar uma grande variedade de algas, desde as vermelhas às verdes, passando pelas castanhas. Algumas dessas algas, colectivamente denominadas por “sargaço”, foram apanhadas e vendidas como fertilizantes, pelo menos desde 1308 quando, inicialmente, a sua exploração era administrada pelo rei D. Dinis. No entanto, a apanha do “sargaço” perdeu a sua importância económica logo desde o século XIX. Hoje em dia é apanhado a uma pequena escala por alguns agricultores da costa norte para fertilizar solos pobres e arenosos (Coxey & Jesus, s.d.).

Lê com atenção o excerto do artigo *Apanhadores de algas: a vida por um fio* da revista *Sulstício* (suplemento do Público de 31/12/2000).

Apanhadores de algas: A vida por um fio

A apanha da alga ou “limo vermelho”, como é vulgarmente conhecida, começa em Julho e finda em Setembro. A costa da Carrapateira e Azenha do Mar continuam a ser as mais fortes zonas de apanha face à depauperação de Lagos e Portimão, onde houve, em tempos, muita alga.

Fato, dedeiras, redes arcadas com capacidade para 100 quilos de limo molhado e uma boa constituição física compõem o equipamento necessário para se estar oito horas por dia debaixo de água.

“Quando a rede está cheia, o homem iç-a e dá-nos outra”, diz Carlos Boto, à medida que vai explicando que é através das mangueiras, com 70 metros, alimentadas por um motor, que vai respirando.

A alga é depois trazida para terra, onde é tradicionalmente espalhada ao sol durante meio dia e, quando está seca e junta, segue, assim que cada pescador tiver, de sua parcela, cerca de cinco toneladas, num camião, até à fábrica que as compra para fins medicinais, em Coima, Lisboa. Hoje, a alga é comprada limpa e seca, ao contrário do que já aconteceu em tempos e, depois de transformada, “dá para fazer cento e tal variedades de coisas...”.

[...]

“Este ano não fomos ao mar para apanhar alga. Ou a fábrica paga algo como deve ser para um homem andar lá debaixo ou não vale a pena”, diz, lamentoso do preço ter baixado 30 escudos/quilo, uma diferença que, segundo o mesmo, “dava para pagar o homem que estava em cima do barco e as mulheres que espalham o limo”. “Há uns nove, dez anos, cheguei a vender algas a 165 escudos/quilo, agora estão a 160 e este ano baixaram 30 escudos...”

Normalmente, por estação, apanha entre 8 e 10 toneladas mas nos bons anos, quando adquiriu o barco “A Galé” ao Sebastião, para quem trabalhava, há uns 13 anos, chegou a apanhar 13 toneladas. E este apanhava mais de 20 toneladas, “porque quando acabava aqui ia para a zona de Lagos e Portimão e apanhava mais 12”.

[...]

“Antigamente, na altura da apanha do limo, viam-se santolas com fartura, não apanhávamos mais, às vezes, porque não queríamos. Agora vê-se uma santola ou outra, uma lagosta, por acaso”. “Isto do mar... sabe... foi árvore que já deu frutos... Cada vez é pior. É assim...”.

A partir da análise do artigo, explica porque motivo há cada vez menos apanhadores de algas.

A partir da discussão conjunta do artigo, os alunos podem focar alguns motivos para o facto de existirem cada vez menos apanhadores de algas, dos quais se destacam os seguintes: sobreexploração das algas, o que leva à diminuição da quantidade deste recurso marinho; os apanhadores optam por empregos melhor remunerados e menos desgastantes a nível físico; e a diminuição da procura deste recurso marinho, devido à utilização de produtos químicos que substituem os compostos naturais. Assim, nesta questão são requeridas competências nos domínios do conhecimento substantivo e do raciocínio, através da interpretação de um artigo de jornal e pela inferência de motivos que levam à existência de menos apanhadores de algas.

Para os alunos:

Cada dois grupos da turma vai ficar responsável pela pesquisa de um determinado conteúdo sobre a utilização de algas na indústria, focando a relação entre Ciência-Tecnologia-Sociedade:

- A. Em Portugal onde se encontram as algas e como se efectua a sua apanha;
- B. Utilização comercial das algas apanhadas;
- C. Consequências da exploração das algas e soluções alternativas.

No final do trabalho haverá a apresentação oral à turma das conclusões a que cada grupo chegou sobre o conteúdo que estudou.

Endereços electrónicos para auxiliar na pesquisa dos três sub-temas:

<http://www.cientic.com/tema_protista_jorn08.html> Aldeia que vive do ágar-ágar.

<<http://www.mar-alto.com/>> Algas - Aspectos gerais, aplicações tecnológicas e uso comercial.

<<http://www.naturlink.pt/canais/Artigo.asp?iArtigo=11040&iLingua=1>> A apanha de algas no sudoeste alentejano.

<<http://www.naturlink.pt/canais/Artigo.asp?iArtigo=2021&iLingua=1>> Das algas aos gelados.

O trabalho a efectuar por cada grupo e as sugestões de endereços electrónicos devem constar numa ficha informativa a entregar a cada aluno, bem como a data de entrega e apresentação oral do trabalho realizado.

Cada grupo deve chegar à seguinte informação essencial sobre a utilização de algas na indústria:

A. Em Portugal onde se encontram as algas e como se efectua a sua apanha:

- As algas marinhas que dão à costa ao longo do norte de Portugal, e que são essencialmente *Laminaria hyperborea*, *L. Ochroleuca*, *Saccorhiza polyschides*, *Fucus vesiculosus*, *Codium tomentosum*, *Palmaria palmata*, *Chondrus crispus* e *Gelidium sesquipedale*, colectivamente denominadas por “sargaço”, foram apanhadas e vendidas como fertilizantes, pelo menos desde 1308 quando, inicialmente, a sua exploração era administrada pelo rei D. Dinis.
- A mistura de plantas vasculares marinhas, maioritariamente *Potamogeton pectinatus*, *Ruppia cirrhosa* e *Zostera moltii*, e algas, incluindo a *Gracilaria verrucosa*, *Ulva sp.*, *Enteromorpha sp.* e *Lola lubrica*, colectivamente denominada por “moliço”, tem sido intensamente apanhada na Ria de Aveiro e usada também como fertilizante. O “moliço” é colhido com o auxílio de ancinhos, a partir de embarcações especialmente desenhadas para esta actividade.
- Na Azenha do Mar, pequena aldeia do Sudoeste Alentejano, é efectuada a apanha comercial da alga vermelha *Gelidium sesquipedale*:

- Esta alga era inicialmente apanhada nos “laredos” (pequenas praias) entre as falésias, onde arrojava depois de ser arrancada pelo mar.
- Com o passar dos anos, a apanha desenvolveu-se e evoluiu com as técnicas de mergulho, passando a apanha submarina.
- Apesar da época oficial da apanha de algas se iniciar a 15 de Julho de cada ano (estendendo-se até 15 de Novembro), a azáfama começa uns meses antes, porque é necessário renovar licenças e equipamento, solicitar vistorias às embarcações e equipamentos respectivos, pintar e limpar, afinar motores e compressores e escolher os homens para a safra desse ano.
- Devidamente equipados, os mergulhadores atiram-se para a água, descem rapidamente até ao fundo e prontamente começam a recolher algas para dentro de um saco de rede colocado à cintura. Quando o saco está cheio, os mergulhadores dão sinal que estão prontos para subir. Chegados ao barco, o saco cheio é colocado num guincho e recolhido para bordo, e outro saco vazio é entregue ao mergulhador, que prontamente inicia a descida.
- Em média cada mergulhador apanha por dia 15 sacos, o que, consoante a capacidade dos sacos (entre os 50 e 100 quilos), dá em peso húmido cerca de 750 a 1600 quilos de algas/dia.
- Posteriormente, ocorre a secagem das algas, normalmente esta tarefa fica à responsabilidade das mulheres. As algas são espalhadas o mais possível pelos campos de areia, para que sua secagem possa ser rápida mas uniforme. No final do dia seguinte, um pouco antes do regresso dos homens, iniciam a recolha das algas já secas para um monte ou “pilha”, para que na volta dos barcos já o campo esteja pronto para receber novo carregamento de algas.
- Os homens encarregam-se da venda das algas secas, estas são carregadas para camiões e vendidas à única fábrica ainda a laborar no nosso país, onde sofrem os processamentos necessários para as diferentes aplicações a que o agar se presta.

B. Utilização comercial das algas apanhadas:

- As substâncias mais conhecidas extraídas das macro-algas são de três tipos: os alginatos, extraídos das algas castanhas, o agar e as carragenanas, extraídos das algas vermelhas. Em termos alimentares, alginatos, agar e carragenanas são utilizados como agentes espessantes (em sumos de fruta, sopas, molhos e maioneses) e estabilizantes de colóides em alimentos proteicos como os laticínios (leite, iogurte, batidos e gelados), dando-lhes uma textura cremosa.
- As algas vermelhas (por exemplo, *Gelidium sesquipedale*) permitem a obtenção de ágar-ágar, que tem um grande número de aplicações, desde a microbiologia, como meio sólido de cultura, à indústria alimentar, como emulsionante e conservante, como agente clarificador na produção de cerveja, vinhos e café, como pectina em gelatinas, compotas e marmeladas, passando pela indústria têxtil, como cola e impermeabilizante para tecidos, ou mesmo como lubrificante no fabrico de lâmpadas. Esta substância é, talvez, a melhor conhecida de todos os produtos extraídos das algas.
- As algas têm servido de sistemas modelo para pesquisa e de monitores ambientais (tanto para avaliar o estado de sistemas aquáticos modernos como para deduzir condições ambientais do passado).
- Algumas microalgas produzem lípidos que são fonte potencial de combustíveis renováveis.
- Algumas algas podem ser utilizadas em fármacos e ainda podem ser incorporadas em sistemas técnicos que utilizam os seus nutrientes e capacidade para trocas gasosas de forma a purificar água e ar.

C. Consequências da exploração das algas e soluções alternativas:

- Os homens responsáveis pela apanha submarina de algas tentam, tanto quanto possível, não levar o recurso à exaustão, adaptaram a sua técnica de "arranque" a um "quebrar" do talo das algas, para que se renovem rapidamente, e eles próprios efectuam as medições do tamanho das frondes das algas, e, apesar de a época ser estabelecida pela entidade competente, só a iniciam quando as "algas estão capazes" para serem colhidas".

Salienta-se o facto de cada grupo ter que destacar a relação C-T-S na apresentação dos seus trabalhos. Nesta tarefa são, assim, requeridas competências nos diferentes domínios: (a) conhecimento substantivo, pela compreensão dos diferentes aspectos envolvidos na utilização de algas na indústria; (b) conhecimento processual, através da realização de pesquisa bibliográfica e da utilização da *internet* como um instrumento de trabalho na pesquisa de informação; (c) conhecimento epistemológico, através da compreensão da relação bidireccional entre ciência, tecnologia e sociedade; (d) raciocínio, pela interpretação da informação e pelo estabelecimento de conclusões; (e) comunicação, através do uso de linguagem científica durante a realização e a apresentação oral do trabalho, da selecção de informação, distinguindo o essencial e o acessório e da produção de textos escritos e orais com rigor e clareza; e (f) atitudes, pela demonstração de interesse e curiosidade na realização do trabalho de pesquisa, pelo respeito pelos colegas e pela intervenção de forma responsável no grupo de que faz parte.

Para os alunos:

Num pequeno parágrafo procura sintetizar a ideia geral que construístes com a realização e discussão desta actividade.

A ideia geral a que se pretende chegar com a realização desta actividade deverá ser semelhante à que se apresenta de seguida: *Actualmente, as algas de diferentes espécies são utilizadas em muitas áreas (alimentação, farmacêutica, agricultura, entre outras), o que foi possível através da evolução das técnicas de apanha e extracção destes organismos; no entanto, há a necessidade de uma gestão sustentável deste recurso marinho para manter e garantir a vida plena das gerações futuras.*

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao concluir-se a apresentação deste trabalho, considera-se importante focar alguns aspectos anteriormente mencionados. Espera-se ter demonstrado a relevância das visitas de estudo estruturadas para o processo de ensino-aprendizagem, as quais, apesar de exigirem mais tempo do professor na sua preparação e realização, poderão contribuir para um efectivo sucesso escolar dos alunos, auxiliando-os no desenvolvimento de competências complexas.

A estrutura apresentada para uma visita de estudo ao ecossistema marinho entre-marés foi concebida para auxiliar os professores a ultrapassarem alguns dos obstáculos, que podem encontrar no desenvolvimento deste tipo de actividade. A visita de estudo que se apresenta foi realizada com alunos do 8º ano de escolaridade, onde se verificou a sua aplicabilidade, não esquecendo que fica ao critério do professor seleccionar as questões a abordar durante a visita de estudo.

Na implementação desta actividade verificou-se que a existência de três momentos – a aula anterior, a visita de estudo e a aula posterior – se mostrou de grande importância para o processo de ensino-aprendizagem, para que os alunos desenvolvessem eficientemente as competências pretendidas. De igual modo considerou-se valiosa a escolha da zona intertidal para a execução da actividade, uma vez que possibilitou inúmeras abordagens teóricas e práticas, em consonância com as orientações curriculares para a disciplina de Ciências Naturais. Baixo custo, elevada aplicabilidade, integração programática e estruturação eficaz são algumas das características que definem esta abordagem prática.

As autoras esperam que este instrumento de trabalho possa auxiliar os professores numa melhor e mais completa abordagem onde se favorece a interacção entre o aluno e o ambiente natural/social que o rodeia. Na sociedade actual, em que a integridade dos recursos naturais está sob constante ameaça, é crucial que se desperte a visão dos alunos para um papel mais activo na conjugação da riqueza natural com as crescentes exigências do Homem.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Adão, D. (2001, Janeiro). Apanhadores de algas: A vida por um fio. *Sulstício*, n.º 4 (suplemento do Público de 31/12/2000).
- Almaça, C. (1967). A conservação da natureza. Alguns aspectos científicos e educativos relativos a Portugal. *Diário de Lisboa*, 14/IX/67.
- Almaça, C. (1980). A conservação da praia das Avenças (Parede). Importância. Factores de degradação e sua eventual minimização. *Conservação da Natureza*, M.E.C., 131-139.
- Almeida, A. (1998). *Visitas de estudo – Concepções e eficácia na aprendizagem*. Lisboa: Livros Horizonte.
- Appelt, R. (1999). *As marés de Neptuno*. Recuperado em 2004, Março 4, de <<http://www.ajc.pt/ciencia/n08/cnet.php3>>.
- Barros, S. (2000). ¿Qué hacemos habitualmente en las actividades prácticas? ¿Cómo podemos mejorarlas? In M. Sequeira, L. Dourado, M. Vilaça, J. Silva, A. Afonso, & J. Baptista (Eds.), *Trabalho prático e experimental na educação em ciências*, 43-61. Braga: Universidade do Minho.
- Bernstein, B. (1999). Vertical and horizontal discourse: An essay. *British Journal of Sociology of Education*, 20 (2), 157-173.
- Biosfera (1998). *Guia das áreas protegidas do litoral português*. Lisboa: Instituto da Conservação da Natureza.
- Boaventura, D., et al. (2002). The effects of grazing on the distribution and composition of low-shore algal communities on the central coast of Portugal and on the southern coast of Britain. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, 267, 185-206.
- Boaventura, D., Fonseca, L. C., & Hawkins, S. J. (2002). Analysis of competitive interactions between the limpets *Patella depressa* Pennant and *Patella vulgata* L. on the northern coast of Portugal. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, 271, 171-188.
- Bruun, B, Delin, H., & Svensson, L. (1995). *Aves de Portugal – Guias FAPAS* (2ª ed.). Porto: FAPAS.
- Butterworth-McKittrick, N. (1999). The tantalizing talent of sea stars: regrowing limbs and organs. *UAB Magazine*, 19 (2).
- Campbell, A. (1994). *Fauna e flora do litoral de Portugal e Europa – Guias FAPAS*. Lisboa: FAPAS.
- Clark, R. B. (2001). *Marine pollution*. Oxford: Oxford University Press.
- Coletta, V. (1995). *College physics*. New York: WCB McGraw-Hill.
- Connell, J. H. (1972). Community interactions on marine rocky intertidal shores. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 3, 169-192.
- Couto, M., & Duarte, M. (2000). O trabalho prático como facilitador da aprendizagem dos alunos – Um estudo sobre a génese do solo no 5º ano de escolaridade. In M. Sequeira, L. Dourado, M. Vilaça, J. Silva, A. Afonso, & J. Baptista (Eds.), *Trabalho prático e experimental na educação em ciências*, 459-470. Braga: Universidade do Minho.
- Coxey, M., & Jesus, A. (s.d.). *Algas – Aspectos gerais, aplicações tecnológicas e uso comercial*. Faro: Universidade do Algarve. Recuperado em 2004, Julho 27, de <<http://www.mar-alto.com/>>.
- Cremona, J. (1988). *A field atlas of the seashore*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Crowe, T. P., Thompson, R. C., Bray, S., & Hawkins, S. J. (2000). Impacts of anthropogenic stress on rocky intertidal stress on rocky intertidal communities. *Journal of Aquatic Ecosystems Stress and Recovery*, 7, 273-297.
- Despacho n.º 28/ME/91, de 28 de Março.

- Dourado, L. (2000). A inter-relação entre trabalho de campo e trabalho laboratorial no ensino da biologia. In M. Sequeira, L. Dourado, M. Vilaça, J. Silva, A. Afonso, & J. Baptista (Eds.), *Trabalho prático e experimental na educação em ciências*, 143-152. Braga: Universidade do Minho.
- Esteves, L., Cardoso, S., Meia-Onça, N., & Morais, A. M. (2005). Problemas sociais e aprendizagem científica: Estudo de um caso de impacto ambiental. *Revista de Educação*, XIII(1), (em publicação).
- Falk, J., Koran, J., & Dierking, L. (1986). The things of science: Assessing the learning potential of science museums. *Science Education*, 70(5), 503-508.
- Fontes, A., & Silva, I. (2004). *Uma nova forma de aprender ciências – A educação em ciência / tecnologia / sociedade*. Porto: Edições Asa.
- Gennaro, E. (1981). The effectiveness of using previsit instructional materials on learning for a museum field trip experience. *Journal of Research in Science Teaching*, 18(3), 275-279.
- Gibert, A. (1982). *Origens históricas da física moderna – Introdução abreviada*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
- Gil-Pérez, D., et al. (2002). Defending constructivism in science education. *Science & Education*, 11, 557-571.
- Guaydier, P. (1983). *História da física*. Lisboa: Edições 70.
- Hallegraef, G. M. (1993). A review of harmful algal blooms and their apparent global increase. *Phycologia*, 32: 323-334.
- Hayward, P. J., & Ryland, J. S. (1996). *Handbook of the marine fauna of North-West Europe*. New York: Oxford University Press.
- Hawkins, S. J., & Jones, H. D. (1992). *Rocky shores. Marine field course guide 1*. London: Immel Publishing.
- Hickman, C., Roberts, L., & Larson, A. (1995). *Integrated principles of zoology*. Dubuque: Wm. C. Brown Publishers.
- Hodson, D. (1992). Redefining and reorienting practical work in school science. *School Science Review*, 73(264), 65-78.
- Keown, D. (1984). How-to-do-it. Let's justify the field trips. *The American Biology Teacher*, 46(1), 43-48.
- Leite, L. (2000). As actividades laboratoriais e a avaliação da aprendizagem dos alunos. In M. Sequeira, L. Dourado, M. Vilaça, J. Silva, A. Afonso, & J. Baptista (Eds.), *Trabalho prático e experimental na educação em ciências*, 91-108.. Braga: Universidade do Minho.
- Little, C., & Kitching, J. A. (1996). *The biology of rocky shores*. New York: Oxford University Press.
- Loução, M. A. (2001). Conceitos e terminologias no estudo do ecossistema. *Cadernos de Ecologia*, 3, 1-37.
- Mauri, T. (2001). O que é que faz com que o aluno e a aluna aprendam os conteúdos escolares? In C. Coll et al., *O construtivismo na sala de aula*, 74-119. Porto: Edições Asa.
- McKinney, M., & Schoch, R. (1998). *Environmental science – Systems and solutions*. Minneapolis: Jones and Bartlett publishers.
- McKittrick, N. (1999). The tantalizing talent of sea stars: Regrowing limbs and organs. *UAB Magazine*, 19(2). Recuperado em 2005, Novembro 2, de <<http://main.uab.edu/show.asp?durki=17691>>.
- Menge, B. A., & Branch, G. M. (2001). Rocky intertidal communities. In M. D. Bertness, S. D. Gaines, & M. E. Hay (Eds.), *Marine community ecology*, 221-251. USA: Synauer Associates.
- Miguens, M., & Garrett, R. (1991). Prácticas en la enseñanza de las ciencias. Problemas y posibilidades. *Enseñanza de las ciencias*, 9(3), 229-236.
- Miguéns, M., Serra, P., Simões, H., & Roldão, M. (1996). *Dimensões formativas de disciplinas do ensino básico – Ciências da natureza*. Lisboa: Instituto de Inovação Educacional.

- Ministério da Educação (1992). *Programa de história – Plano de organização do ensino-aprendizagem – 3º ciclo do ensino básico*, vol. II (2ª ed.). Lisboa: Autor.
- Ministério da Educação (2001a). *Currículo nacional do ensino básico – Competências essenciais*. Lisboa: Autor.
- Ministério da Educação (2001b). *Programa de biologia e geologia – 10º ano*. Recuperado em 2004, Março 2, de <http://w3.des.min-edu.pt/download/prog_hom/biologia_geologia_10_homol_nova_ver.pdf>.
- Ministério da Educação (2002). *Ciências físicas e naturais – Orientações curriculares para o 3º ciclo do ensino básico*. Lisboa: Autor.
- Ministério da Educação (2003). *Programa de biologia e geologia – 11º ano*. Recuperado em 2004, Março 2, de <http://w3.des.min-edu.pt/download/prog_hom/biologia_geologia_11_homol.pdf>.
- Mintzes, J., Wandersee, J., & Novak, J. (2000). *Ensinando ciência para a compreensão – Uma visão construtivista*. Lisboa: Paralelo Editora.
- Morais, A. M., & Neves, I. P. (2001). Pedagogic social contexts: Studies for a sociological of learning. In A. Morais, I. Neves, B. Davies & H. Daniels (Eds.), *Towards a sociology of pedagogy: The contribution of Basil Bernstein to research* (Cap.8). New York: Peter Lang.
- Nespor, J. (2000). School field trips and the curriculum of public spaces. *Journal of Curriculum Studies*, 32(1), 25-43.
- Novais, A., & Cruz, N. (1989). O ensino das ciências, o desenvolvimento das capacidades metacognitivas e a resolução de problemas. *Revista de Educação*, III(1), 65-75.
- Nybakken, J. W. (2001). *Marine biology - An ecological approach* (5ª ed.). San Francisco: Benjamin Cummings.
- Odum, E. (2001). *Fundamentos de ecologia* (6ª ed.). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
- OECD (1999). *Measuring student knowledge and skills – A new framework for assessment*. Paris: OECD.
- Ofício circular n.º 2, Direcção Regional de Educação de Lisboa, de 4 de Janeiro de 2005.
- Open University Course Team (1994). *Waves, tides and shallow-water processes*. Oxford: Pergamon Press.
- Orion, N. (1993). A model for the development and implementation of field trips as an integral part of the science curriculum. *School Science and Mathematics*, 93(6), 325-331.
- Paixão, I., Calado, S., Ferreira, S., Alves, V., & Morais, A. (2001). Deriva continental: A ideia louca de um meteorologista que encarava a Geologia como um passatempo. *Revista de Educação*, X(2), 129-147.
- Raposo, I., & Capucho, J. (s.d.). *Avencas: Uma praia on-line*. Recuperado em 2004, Fevereiro 15, de <<http://atelier.uarte.mct.pt/avencas/>>.
- Raven, P., Evert, R., & Eichhorn, S. (1992). *Biology of plants* (5ª ed.). New York: Worth Publishers.
- Robertson, A. (1991). Effects of a toxic bloom of *Chrysomulina polylepis* on the common dog-whelk, *Nucella lapillus*, on the Swedish west-coast. *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, 71: 569-578.
- Rudmann, C. (1994). A review of the use and implementation of science field trips. *School Science and Mathematics*, 94(3), 138-141.
- Saldanha, L. (1997). *Fauna submarina atlântica* (3ª ed.). Mem Martins: Publicações Europa-América.
- Stephenson, T. A., & Stephenson, A. (1949). The universal features of zonation between tide-marks on rocky coasts. *Journal of Ecology*, 37(2), 289-305.
- Silva, A., Santos, M., Mesquita, A., Baldaia, L., & Félix, J. (2002). *Planeta vivo: Terra no espaço/Terra em transformação – Ciências naturais 3º ciclo*. Porto: Porto Editora.

- Silva, I. (2002, Novembro 11). *Acidentes com petroleiros são grandes responsáveis pela morte do planeta*. Siconline. Recuperado em 2002, Novembro 11, de <<http://www.siconline.pt/index.php?article8714>>.
- Silva, A. (2005). *Lourinhã: A apanha artesanal de recursos marinhos costeiros no concelho*. Lourinhã: Câmara Municipal da Lourinhã.
- Super Interessante (2004, Julho). Uma aula na praia. *Super Interessante*, 44-48.
- Vaz, A. (2000). *As marés e os habitats por elas criados*. Recuperado em 2004, Fevereiro 15, de <<http://www.naturlink.pt/canais/Artigo.asp?iArtigo=4765&iLingua=1>>.
- Wellington, J. (2000). Re-thinking the role of practical work in science education. In M. Sequeira, L. Dourado, M. Vilaça, J. Silva, A. Afonso, & J. Baptista (Eds.), *Trabalho prático e experimental na educação em ciências*, 75-89. Braga: Universidade do Minho.
- Ziman, J. (1984). Academic science. In J. Ziman, *An introduction to science studies* (Cap. 1). Cambridge: Cambridge University Press.

Apêndice A

Ficha de avaliação de riscos na visita de estudo ao ambiente intertidal

Data: _____

Itinerário: _____

Participantes (Deve constar o nome dos professores responsáveis e sugere-se a realização em anexo de uma listagem completa dos alunos envolvidos na actividade):

Descrição da actividade (alguns detalhes sobre a actividade):

Objectivos da Actividade:

Data de realização da ficha: _____

Data de revisão da ficha: _____

Pessoa responsável durante visita de estudo: _____

Pessoa responsável pela avaliação dos riscos: _____

Contactos de emergência:

Polícia de Segurança Pública _____

Guarda Nacional Republicana (local) _____

Bombeiros locais _____

INEM _____

Pessoa responsável na escola de origem _____

Riscos Ambientais

Por se tratar de uma actividade ao ar livre encontram-se subjacentes riscos ambientais que devem ser correctamente identificados e minimizados.

Exemplos de riscos ambientais: desidratação, queimaduras solares, hipotermia, corte do acesso à saída do local de estudo pela subida da maré, queda nas rochas ou na água, perda da noção do local exacto onde se encontra.

Risco	Pessoas em risco	Gravidade do risco*

* 1- Mínima; 2- Controlável; 3- Incontrolável. Caso exista algum risco envolvendo uma gravidade incontrolável aconselha-se uma delimitação rigorosa nos limites da actividade, bem como um controle exigente sobre os mesmos.

Medidas de Controlo (Ex: usar protector solar, transportar de água, usar roupas adequadas às condições atmosféricas, levar tabela de marés e planear actividade com limites de tempo, levar kit de 1^{os} socorros, ter meios de comunicação, usar calçado apropriado, não permanecer perto das zonas de maior hidrodinamismo ou locais de maior profundidade)

-
-
-
-
-
-

Riscos Biológicos

Estando previsto, nesta actividade, o contacto directo com a vida marinha, sugere-se que se tenha em consideração alguns riscos potenciais provenientes desta interacção.

Exemplos de riscos biológicos: animais agressivos (caranguejos), alergias a determinados animais e/ou algas, feridas resultantes de espinhos de ouriços ou irritação de pele em contacto com anémonas. Nota: condicionantes pessoais, tais como asma ou alergias, devem ser aqui tomadas em consideração e medidas de controlo específicas devem ser tomadas.

Risco	Pessoas em risco	Gravidade do risco*

* 1- Mínima; 2- Controlável; 3- Incontrolável. Caso exista algum risco envolvendo uma gravidade incontrolável aconselha-se a procura de alternativas à actividade em causa.

Medidas de Controlo (Ex: Usar luvas e calçado protectores, indagar previamente potenciais susceptibilidades dos alunos a venenos)

-
-
-
-
-
-
-

Riscos Físicos

Sendo um ambiente algo novo para o aluno e, talvez, para o professor, aconselha-se que se tenha em consideração alguns riscos inerentes à inexperiência no contacto com o ambiente intertidal, a qual pode resultar em danos físicos.

Exemplos de riscos físicos: desequilíbrio nas rochas devido a superfície escorregadia, cortes na pele devido a contacto com superfícies rochosas aguçadas.

Risco	Pessoas em risco	Gravidade do risco*

* 1- Mínima; 2- Controlável; 3- Incontrolável. Caso exista algum risco envolvendo uma gravidade incontrolável aconselha-se a procura de alternativas à actividade em causa.

Medidas de Controlo (Ex: evitar caminhar sobre superfícies rochosas cobertas por algas, transportar um kit de 1^{os} socorros)

-
-
-
-
-
-
-

VISITA DE ESTUDO AO ECOSISTEMA MARINHO ENTRE-MARÉS

Guião do Aluno

Nome: _____ N.º: ____ Turma: _____

2

Visita de Estudo ao Ecossistema Marinho Entre-marés

Ao longo deste ano lectivo, nas aulas de Ciências Naturais, temos estado a estudar a temática dos ecossistemas. A praia das Avencas - uma praia rochosa - constitui um exemplo de um

ecossistema marinho entre-marés. Deste modo, nesta visita de estudo pretende-se que possas estudar, no local, vários conceitos relacionados com a dinâmica dos ecossistemas: a zonação de um ecossistema de uma zona litoral, algumas adaptações dos seres vivos a factores abióticos limitantes, interacções entre seres da comunidade e perturbações ao equilíbrio dos ecossistemas.

A visita consta de várias etapas. Neste guião está descrito o que o teu grupo deve fazer em cada uma delas: as amostras que deve recolher e os aspectos a que deve ter atenção. Em conjunto com os elementos do teu grupo, deves igualmente responder às questões que te são colocadas e, no final da visita de estudo, entregar o guião ao teu professor. Posteriormente, na próxima aula de Ciências Naturais, haverá discussão dos conceitos abordados ao longo da visita.

3

Durante a visita de estudo é fundamental que não te esqueças de algumas **regras de comportamento** importantes, as quais foram definidas pela turma:

- Não te afastes do resto do grupo e mantém sempre a ordem;
- Tem o cuidado de não danificar e de perturbar o menos possível o ecossistema;
- Se virares rochas soltas para observares determinados seres vivos, no fim torna a colocá-las devagar no local, pois os animais que se encontram debaixo tinham reunido as suas condições de abrigo e protecção;

- Observa e não colectes os seres vivos, excepto quando sugerido;
- Em caso de perigo notifica a pessoa responsável;
- Reserva sempre o lixo em recipientes apropriados e, na sua falta, coloca-o em sacos de plástico.

4

1- Tendo em consideração que um ecossistema é regulado quer por factores abióticos quer por factores bióticos, quais são os **factores abióticos** que podes identificar neste ecossistema litoral da Praia das Avenças?

2- Observa com atenção o esquema da Figura 1, onde estão representadas três zonas distintas da zona litoral entre-marés.

Figura 1.

2.1- A delimitação das três zonas representadas na Figura 1 está relacionada com a existência de diferentes associações de organismos, cuja presença está dependente da intensidade de vários factores abióticos e das suas adaptações aos mesmos.

Considerando o factor abiótico **tempo de imersão/emersão**, estabelece a correspondência correcta entre as zonas da coluna I e as frases da coluna II.

Coluna I	Coluna II
<p>Zona supralitoral</p>	<p>Está sujeita a uma emersão e uma imersão alternadas, duas vezes por dia.</p>
<p>Zona mediolitoral</p>	<p>Recebe gotas de água das ondas mas muito raramente fica coberta de água.</p>
<p>Zona infralitoral</p>	<p>Apenas uma pequena parte fica a descoberto na maré baixa.</p>

⇒ **Zona Infralitoral**

3- Observa a zona infralitoral e, com base no guia de identificação de organismos, identifica os seres vivos que predominam nesta zona, indicando quer o nome científico quer o nome vulgar (se existir).

Sabias que....

As estrelas-do-mar são capazes de regenerar partes do seu corpo se forem atacadas por um predador? Esta propriedade fantástica é actualmente estudada para aplicação em seres humanos.

4- Numa comunidade intertidal, as relações bióticas que se estabelecem são importantes para a manutenção do equilíbrio do ecossistema.

Refere que **relação biótica** se estabelece entre os mexilhões (*Mytilus galloprovincialis*) e as algas calcárias (*Lithophyllum incrustans*). Justifica.

5- Nas aulas de Ciências Naturais também verificaste que os factores abióticos assim como os factores bióticos influenciam o modo de viver dos organismos, afectando o seu desenvolvimento e o próprio comportamento.

5.1- De que modo os mexilhões e os caracóis se adaptaram ao factor abiótico hidrodinamismo (movimento da água)?

5.2- Determinados seres vivos, para escaparem aos seus predadores, utilizam técnicas de camuflagem de modo a passarem despercebidos. Tenta descobrir um ser vivo que evidencie esta adaptação.

Debaixo das rochas soltas

6- Recolhe para o tabuleiro, com muito cuidado e sem danificar, seres vivos de vida livre que encontres debaixo de pequenas rochas, como por exemplo, caranguejos e peixes.

6.1- Com o auxílio do guia de identificação de organismos, identifica-os, indicando o respectivo nome científico e vulgar (se existir).

Atenção! No final da tarefa, devolve com muito cuidado cada um dos seres vivos ao seu habitat.

⇒ Zona mediolitoral

7- Observa a zona mediolitoral e, com base no guia de identificação de organismos, identifica os seres vivos que predominam nesta zona, excepto nas poças de maré, indicando quer o nome científico quer o nome vulgar (se existir).

Sabias que...

As lapas, como por exemplo as que pertencem à espécie *Patella depressa*, produzem uma espécie de super cola para resistir ao desalojamento causado pela acção das ondas? Esta substância é actualmente estudada para uso na indústria de substâncias adesivas.

8- Esta zona apresenta maior ou menor **biodiversidade** que a zona anterior? Justifica.

9- Na zona infralitoral verificaste que existia uma relação biótica entre os mexilhões (*Mytilus galloprovincialis*) e as algas calcárias (*Lythophyllum incrustans*).

Refere agora que **relação biótica** se estabelece entre as cracas (*Chthamalus* sp.) e as lapas (*Patella depressa*).

10- Também nesta zona, os seres vivos estão adaptados aos factores abióticos, mas o principal factor abiótico limitante é a exposição ao ar. Assim sendo, os organismos têm de estar adaptados ao facto de estarem duas vezes por dia sem água, durante cerca de 3 a 4 horas.

10.1- Compara os caracóis característicos desta zona (*Osillinus lineata*) com os caracóis que encontraste na zona infralitoral (*Gibbula umbilicalis*), quais as principais diferenças ao nível da cor e do tamanho?

10.2- Em que medida essas diferenças tornam o caracol da zona mediolitoral (*Osillinus lineata*) mais resistente à exposição ao ar e à temperatura elevada?

10.3- Tenta retirar uma lapa do substrato rochoso e tocar no opérculo (placa redonda na zona ventral do corpo mole do organismo) do caramujo. O que acontece em ambos os casos?

10.4- Tendo em consideração as alterações que o caramujo sofreu quando tocaste no seu opérculo e sabendo que é através desta placa que efectua trocas com o meio ambiente, explica de que forma este organismo se adapta à menor disponibilidade de água?

Nas poças de marés

11- Observa as poças de maré e identifica, com o auxílio do guia de identificação de organismos, os seres vivos que predominam nestes locais, indicando quer o nome científico, quer o nome vulgar (se existir).

Sabias que...

Os nudibrânquios (lesmas-do-mar) produzem substâncias anti-cancerígenas?

12- Tendo em consideração os seres vivos existentes, associas as poças de maré à zona mediolitoral ou à zona infralitoral? Justifica.

⇒ Zona supralitoral

13- Observa a zona supralitoral e, com base no guia de identificação de organismos, identifica os seres vivos que predominam nesta zona, indicando quer o nome científico quer o nome vulgar (se existir).

14- Tem em consideração o esquema de zonação de uma praia rochosa da Figura 1.

Regista nesse esquema o nome científico dos organismos predominantes em cada uma das três zonas estudadas.

15- Em qual das três zonas do intertidal existe uma maior biodiversidade? E qual apresenta menor biodiversidade? Justifica.

16- De seguida, apresentam-se alguns seres vivos pertencentes ao ecossistema da zona litoral, com os quais tiveste a possibilidade de contactar. Faz um esquema que mostre as relações alimentares entre os diferentes seres vivos representados abaixo (exemplo: 3 → 1 → ...).

Lapa

Polvo

Caranguejo

Alface-do-mar

Area containing the four organism images and their captions, enclosed in a green border.

17- Para além dos seres vivos que encontraste neste ecossistema marinho entre-marés, também podes ter acesso a informação sobre os organismos que aqui existiram no passado. Na unidade “A Terra conta a sua história”, no 7º ano de escolaridade, aprendeste que os organismos vivos que existiram na Terra em épocas passadas podem ser preservados sob a forma de fósseis.

Localiza os fósseis existentes na plataforma rochosa do supralitoral. Que tipo de animal marinho ficou fossilizado?

18- O equilíbrio dos ecossistemas pode ser comprometido por inúmeras catástrofes, as quais podem ocorrer naturalmente ou devido à intervenção humana. A poluição das águas constitui um exemplo de uma catástrofe de origem antropogénica e pode ser provocada por poluentes químicos, como o petróleo. Frequentemente podem observar-se petroleiros a passarem junto à costa que muitas vezes, infelizmente, não têm as características exigidas para um transporte seguro.

Lê com atenção o seguinte excerto de um artigo publicado a 20-11-2002 na *Siconline* sobre uma das mais recentes marés negras provocada pelo petroleiro *Prestige*:

Acidentes com petroleiros são grandes responsáveis pela morte do planeta

Todos os anos mais de três mil milhões de litros de crude são derramados nos oceanos, seja por conta dos acidentes com petroleiros, pelas acções de manutenção, pela exploração em alto mar, entre outras fontes de poluição. Exxon Valdez e Erika são os nomes de tragédias recentes, a que se soma agora a do "Prestige". Os acidentes como o que atingiu a costa da Galiza têm efeitos devastadores na biodiversidade e no ciclo da vida no planeta.

Os recifes, as áreas húmidas, as zonas de trocas de marés, as praias são alguns dos ecossistemas mais afectados pelas marés negras, com a morte de espécies de fauna e flora. No caso do "Prestige", o acidente ocorreu na chamada Zona Húmida de Importância Internacional, segundo a Convenção de Ramsar. Este tratado especifica formas de cooperação internacional para a conservação destas zonas, consideradas raras e muito significativas para conservar a diversidade biológica.

18.1- Com base na informação fornecida no artigo, refere qual a pior consequência dos acidentes com petroleiros.

18.2- Tem em atenção o seguinte problema: “Porque razão os acidentes com petroleiros provocam a destruição da fauna e da flora?”. Formula algumas hipóteses que possam responder ao problema colocado.

19- Do mesmo modo que os desastres com petroleiros podem provocar perturbações no equilíbrio dos ecossistemas, também a sobreexploração dos recursos pode provocar perturbações nos ecossistemas. Tem em consideração os seguintes estudos efectuados na Praia das Avencas pelo biólogo Carlos Almaça da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa:

→ 1957- as espécies recolhidas com mais frequência eram o ouriço-do-mar, polvo, mexilhões, camarões, caranguejos, navalheiras, sapateiras, santolas e algas. Essas colheitas contribuíram para a alteração e degradação da biodiversidade.

→ 1973- ocorreu uma degradação considerável das espécies que até aí existiam e a extinção de algumas. Por exemplo, a sapateira e a santola deixaram de ser observadas ou colhidas.

Quais as medidas adoptadas actualmente pela Capitania do Porto de Cascais, de modo a que haja uma recuperação da biodiversidade da Praia das Avencas? (Observa o edital da capitania à saída da praia.)

Dá a tua opinião acerca da visita de estudo que acabaste de realizar:

O que mais gostei:

O que menos gostei:

Sugestões:

AS AUTORAS

Sílvia Ferreira é licenciada em Ensino de Biologia e Geologia – variante Biologia – e Mestre em Educação, na especialidade de Didáctica das Ciências, pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É professora de Biologia e Geologia do ensino básico e secundário e investigadora do Grupo ESSA (Estudos Sociológicos da Sala de Aula) do Centro de Investigação em Educação da Universidade de Lisboa. Encontra-se a realizar o Doutoramento em Educação, na especialidade de Didáctica das Ciências.

Email: silviacrferreira@gmail.com

Ana Silva é licenciada em Biologia Marinha pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, na especialidade de Biologia Aplicada aos Recursos Animais (1997). É Doutorada em Ecologia Marinha pela Universidade de Plymouth na Inglaterra (2008). É actualmente investigadora em Biologia e Ecologia Marinhas, com currículo direccionado para o estudo do ecossistema costeiro e zona entre-marés. É autora de obras nacionais dedicadas à divulgação da fauna e flora entre-marés, autora de vários artigos de investigação publicados internacionalmente e consultora em diversas obras científicas e de divulgação nacionais.

Email: anasilva.cf@gmail.com

O DOCUMENTO

Este trabalho encontra-se sob a forma de um manual prático de uma visita de estudo ao ambiente marinho entre-marés. Esta actividade foi concebida pelas autoras para ser realizada na disciplina de Ciências Naturais com alunos do 8º ano de escolaridade (aplicável a outros anos de escolaridade) e, neste seguimento, algumas das sugestões que se apresentam resultam já da sua aplicação, bem como da análise das dificuldades sentidas e dos aspectos conseguidos. Ao longo da actividade apresenta-se um vasto leque de questões e sugestões, com o intuito de abranger toda uma panóplia de aspectos que podem ser focados antes, durante e após a visita de estudo. Pertence a cada professor a tarefa de seleccionar as questões, ou mesmo adaptá-las, de acordo com os conteúdos programáticos que pretende abordar, com as competências que pretende desenvolver e em consonância com as características específicas de cada turma envolvida.